

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2 / Psychomotoriktherapie 1114

Wissenschaftliche Arbeit: Bachelorarbeit

Gemeinsam stark

Psychomotoriktherapie in Gruppen

Eingereicht von:

Judith Spalinger

Angelica Staub-Casutt

Anina Weber

24. Februar 2014

Begleitung: Dr. phil. Beatrice Uehli Stauffer

Abstract

Die psychomotorische Gruppentherapie stellt in der Schweiz ein neues Setting dar. Diese Arbeit untersucht anhand einer Literaturanalyse, wie Wissen aus bestehenden Psychotherapien eine psychomotorische Gruppentherapie bereichern kann. Es werden soziologische Themen der Gruppe und allgemeine Grundlagen der Gruppentherapie betrachtet. Zusätzlich geben vier Interviews einen Einblick in heute schon bestehende psychomotorische Gruppentherapien in der Schweiz. Die Ergebnisse aus der Literaturanalyse und den Interviews zeigen, dass die Psychomotorik geeignet ist, um Kindergruppentherapien durchzuführen. Insbesondere Kinder mit sozio-emotionalen Schwierigkeiten profitieren von einer Gruppentherapie. Werkzeuge und Methoden der verschiedenen Psychotherapien eignen sich gut und werden heute schon in der Praxis eingesetzt.

Dank

Wir bedanken uns bei Beatrice Uehli Stauffer für die anregenden Diskussionen und die ermutigende Unterstützung im Prozess dieser Arbeit. Ebenso richtet sich ein herzliches Dankeschön an unsere Interviewpartnerinnen, deren Offenheit uns einen interessanten Einblick in psychomotorische Gruppentherapien ermöglichte. Nicht zu vergessen sind unsere Lektoren und Computergenies. Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich Zeit nahmen, unsere Arbeit zu korrigieren und zu verschönern.

Danke an alle, die uns mental, physisch und psychisch während dieser Zeit getragen, begleitet und immer wieder aufgemuntert haben.

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	2
DANK.....	3
INHALTSVERZEICHNIS	4
KAPITEL I EINLEITUNG UND METHODISCHES VORGEHEN.....	6
1 EINFÜHRUNG UND BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL.....	6
1.1 ZIEL DER ARBEIT	6
1.2 FRAGESTELLUNGEN	7
2 METHODISCHES VORGEHEN.....	7
2.1 THEORIETEIL.....	7
2.2 BLICK INS FELD.....	8
3 AUFBAU DER ARBEIT	9
KAPITEL II THEORETISCHE GRUNDLAGEN.....	10
1 PSYCHOMOTORIK MIT GRUPPEN – THERAPIE ODER FÖRDERUNG	10
2 ALLGEMEINE GRUPPE.....	13
2.2 GRUPPENDYNAMIK	17
2.3 GRUPPE IN DEN URSPRÜNGEN DER PSYCHOMOTORIK.....	21
3 THERAPEUTISCHE GRUPPEN.....	22
3.1 WIRKFAKTOREN	22
3.2 VORTEILE DER GRUPPENTHERAPIE	25
3.3 RAHMENBEDINGEN FÜR GRUPPENTHERAPIEN	26
3.4 THERAPEUTENVERHALTEN IN DER GRUPPE.....	28
3.5 GRUPPENTHERAPIE IN DER PSYCHOMOTORIK	29
3.6 GRUPPENFÄHIGKEIT.....	29
KAPITEL III PSYCHOTHERAPIERICHTUNGEN	32
1 TIEFENPSYCHOLOGISCHE RICHTUNG.....	32
1.1 GRUNDLAGEN	32
1.2 KINDERGRUPPENTHERAPIE	33
1.2.1 GRUPPENTHERAPIE NACH SLAVSON	33
1.2.2 GESELLSCHAFTLICHE UMSTÄNDE	34
1.2.3 AKTIVITÄTSGRUPPENTHERAPIE	36
1.2.4 AKTIVITÄTS-AUSSPRACHE- UND SPIELGRUPPENTHERAPIE.....	40
1.3 BEZIEHUNG ZUR PSYCHOMOTORIK	42
2 SPIELTHERAPEUTISCHE RICHTUNG	43
2.1 GRUNDLAGEN	43
2.2 KINDERGRUPPENTHERAPIE	47
2.2.1 GRUPPENTHERAPIE IN DER SPIELTHERAPIE	47
2.2.2 THERAPEUTENMERKMALE UND -VERHALTEN.....	48
2.2.3 RAUM UND MATERIAL	50
2.2.4 GRUPPENZUSAMMENSETZUNG.....	52
2.2.5 INDIKATION.....	53
2.2.6 GRUPPENPROZESS	54
2.3 BEZIEHUNG ZUR PSYCHOMOTORIK	55
3 VERHALTENSTHERAPEUTISCHE RICHTUNG	56

3.1	GRUNDLAGEN	56
3.2	KINDERGRUPPENTHERAPIE	58
3.2.2	KINDERVERHALTENSTHERAPIE UND GRUPPEN	58
3.2.3	METHODEN DER KINDERVERHALTENSTHERAPIE.....	60
3.3	BEZIEHUNG ZUR PSYCHOMOTORIK	64
4	LÖSUNGSORIENTIERTE RICHTUNG	65
4.1	GRUNDLAGEN	65
4.2	KINDERGRUPPENTHERAPIEN	66
4.2.1	SYSTEMISCH-LÖSUNGSORIENTIERTE GRUPPENTHERAPIE	66
4.2.2	ELTERNARBEIT	69
4.2.3	LÖSUNGSORIENTIERTES ARBEITEN MIT JÜNGEREN KINDERN	71
4.3	BEZIEHUNG ZUR PSYCHOMOTORIK	72
5	ZUSAMMENFASSENDE ERKENNTNISSE DER PSYCHOTHERAPIERICHTUNGEN	73
5.1	THERAPEUTISCHE BEZUGSPERSON.....	73
5.2	GRUPPE	74
5.3	UMFELD.....	75
	KAPITEL IV BLICK INS FELD	77
1	AUSWERTUNG DER INTERVIEWS	77
1.1	THEORIEN, KONZEPTE UND METHODEN	77
1.2	THERAPEUTISCHE BEZUGSPERSON.....	78
1.3	GRUPPE	78
1.4	UMFELD.....	81
	KAPITEL V DISKUSSION	82
1	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	82
2	WEITERE RELEVANTE ERKENNTNISSE FÜR DIE PRAXIS	86
3	KRITISCHE REFLEKTION DER ARBEIT UND AUSBLICK.....	88
	VERZEICHNISSE	90
	LITERATUR.....	90
	ABKÜRZUNGEN	96
	ABBILDUNGEN.....	96
	TABELLEN	96
	ANHANG	97
A	INTERVIEWLEITFADEN	97
B	TRANSKRIPTE.....	98
C	KATEGORIEN-TABELLEN.....	99

Kapitel I

Einleitung und methodisches Vorgehen

1 Einführung und Begründung der Themenwahl

Im März 2013 ist in der Basler Tageswoche, einer Wochenzeitung, zu lesen, dass in der Stadt Basel in nicht ferner Zukunft bis zu zwanzig Kinder gleichzeitig an psychomotorischen Massnahmen teilnehmen werden (vgl. Hubschmied, 2013). Während sich die Aussage unterdessen als Übertreibung entpuppte, ist unser Interesse an Psychomotorik in grösseren Gruppen, als es in der Schweiz bisher üblich ist, gewachsen.

Warum findet die Psychomotorik in der Deutschschweiz nur im Einzel- oder Kleingruppensetting statt? Wieso wird die Gruppe, die in Deutschland seit vielen Jahren als psychomotorisches Setting existiert, in der Schweiz nicht genutzt? Auch die Anmeldungsgründe für die Psychomotoriktherapie würden für ein Gruppensetting sprechen, denn viele Kinder werden unter anderem aufgrund von Problemen im Sozialverhalten angemeldet. Dass soziale Fertigkeiten ausschliesslich unter Seinesgleichen gelernt und eingeübt werden können, ist ersichtlich und unter Psychotherapeuten und Psychomotoriktherapeutinnen eine weit verbreitete Meinung (vgl. Jenny, 2012; Yalom, 2007). Die Gruppentherapie bietet den Kindern vielfältige Möglichkeiten, soziale Interaktionen, wie sich durchsetzen oder sich abgrenzen, kennenzulernen und einzuüben. Auch gelten Gruppenprozesse und -dynamiken, für deren Zustandekommen eine Mindestanzahl an Kindern erforderlich ist, als wirkungsvolle therapeutische Faktoren (vgl. Jenny, 2012, S. 29). Die psychomotorische Gruppentherapie stellt ein neues Setting dar und erweitert dadurch das Berufsfeld. Sie hat weiterhin den Vorteil dem Anspruch der Ganzheitlichkeit der Therapie besser zu entsprechen.

Literatur über Psychomotorik mit Gruppen gibt es. Der für die Schweizer Psychomotorik wichtige Qualitätsanspruch hinsichtlich Therapie, ist darin jedoch nicht gewährleistet. Aus diesem Grunde befasst sich diese Arbeit mit psychotherapeutischen Kindergruppentherapien, die die Schweizer Psychomotorik bereichern können.

1.1 Ziel der Arbeit

Gruppentherapien werden bereits in den unterschiedlichen Psychotherapien durchgeführt. Die Arbeit untersucht, welche Theorien, Methoden und Werkzeuge in den Psychotherapien benutzt werden. Die Ergebnisse sollen auf die Relevanz für eine mögliche psychomotorische Gruppentherapie diskutiert werden. Ziel ist, unser Wissen in Bezug auf die Psychotherapien zu erweitern sowie es mit der Psychomotoriktherapie zu verknüpfen. Um die Theorie der Psychotherapien mit der heutigen Praxis der Psychomotorik zu verbinden, werden vier Interviews mit Psychomotoriktherapeutinnen, die Erfahrung mit psychomotorischer Gruppentherapie haben, durchgeführt.

1.2 Fragestellungen

Aus den vorherigen Überlegungen resultieren folgende Fragestellungen:

Wie kann das Wissen aus der Gruppenpsychotherapie die Psychomotorik der Schweiz bereichern?

Unter welchen Bedingungen in Bezug auf

- *die therapeutische Bezugsperson*
- *die Gruppe*
- *und das Umfeld*

werden Gruppentherapien umgesetzt?

In Bezug auf die therapeutische Bezugsperson werden die Merkmale des Therapeutenverhaltens sowie die -anzahl genauer betrachtet. Unter dem Aspekt der Gruppe werden die Gruppengrösse, die -zusammensetzung und die Indikationen untersucht. Unter dem Punkt Umfeld werden Raum, Material und die Zusammenarbeit mit dem sozialen Umfeld beleuchtet.

Aus der Fülle der psychologischen Richtungen wurden die vier Richtungen ausgewählt, die heute eine Relevanz für die Psychotherapie haben, sodass sich in jeder Richtung Kindergruppentherapien finden lassen. Folgende vier Richtungen werden in dieser Arbeit beleuchtet:

- Tiefenpsychologische Richtung
- Humanistische Richtung
- Verhaltenstherapeutische Richtung
- Lösungsorientierte Richtung

Eine weitere Begründung für diese Auswahl stellt die Tatsache dar, dass im Psychomotorik-Studium der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) diese vier Richtungen am häufigsten thematisiert werden.

2 Methodisches Vorgehen

2.1 Theorieteil

Um Antworten auf unsere Forschungsfrage zu finden, widmeten wir uns dem Literaturstudium. Wir starteten mit einer breiten Recherche zu den Begriffen ‚Gruppe‘, ‚Therapie‘ und ‚Psychomotorik‘. Wir stützten uns auf psychotherapeutische Gruppenkonzepte, wobei sich die Suche auf die vier psychologischen Grundströmungen in Kombination mit Kindergruppentherapie verengte. Um die Thematik der Gruppe theoretisch darzustellen, benutzten wir soziologische und psychotherapeutische Fachliteratur.

Die Recherche verlief zum grössten Teil über das Internet. Für allgemeine Recherchen verwendeten wir die Suchmaschine von Google, für Literaturrecherchen die Datenbanken der verschiedenen Bibliotheksverbunde IDS und Nebis sowie Swissbib, den Metakatalog der Schweizer Hochschulbibliotheken und der Schweizerischen Nationalbibliothek.

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Verlauf der Recherche über die Zeit.

Tabelle 1: Verlauf der Literaturrecherche.

Zeitspanne	Thema	Suchbegriffe
Mai – Juli 2013	Psychomotorische Gruppentherapie und Förderung	Gruppe, Psychomotorik, Therapie, Förderung, Motorik, Kinder
August – September 2013	Gruppentherapie mit Kindern	Kinder, Gruppentherapie, Spieltherapie, Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, lösungsorientierter Ansatz, systemische Therapie
Oktober – Dezember 2013	Verschiedene Faktoren der Gruppe	Soziologische Gruppe, therapeutische Gruppe, Gruppendynamik,
Oktober – Dezember 2013	Entwicklung der Gruppenfähigkeit	Soziale und emotionale Kompetenzen, Basiskompetenzen, Spielentwicklung

2.2 Blick ins Feld

Um der Informationslücke zur psychomotorischen Arbeit mit Gruppen in der Schweiz entgegen zu wirken, entschieden wir uns, Interviews mit Psychomotoriktherapeutinnen durchzuführen. Da die Vermutung bestand, dass es in der Deutschschweiz nur wenige psychomotorische Gruppentherapieangebote gibt, war die Erfahrung mit Gruppen das einzige Kriterium für die Auswahl der Interviewpartner. Wir fanden vier Psychomotorikstandorte, an welchen Gruppentherapie angeboten wird oder wurde. Von jedem Standort erklärte sich eine Psychomotoriktherapeutin zu einem Interview bereit. Zwei Therapeutinnen arbeiten im Raum Zürich, je eine im Raum Basel und Bern.

Wir erstellten einen Interviewleitfaden, anhand dessen problemzentrierte Interviews durchgeführt wurden (vgl. Mayring, 2002, S. 67-72). Alle Interviews wurden auf Schweizerdeutsch geführt und auf Tonband aufgenommen. Die Transkriptionen erfolgten als Zusammenfassungen. Sowohl der Leitfaden als auch die Transkripte sind im Anhang abgelegt. Die Interviews wurden anonymisiert und mit den Buchstaben A bis D versehen. Auf eine Auswertung nach empirischen Richtlinien wurde verzichtet.

Aus der Fragestellung leiteten wir folgende vier übergeordnete Kategorien ab:

1. Theorie, Methoden und Konzepte
2. Therapeutische Bezugsperson
3. Gruppe
4. Umfeld

Auf Grund der Komplexität der Kategorien ‚Gruppe‘ und ‚Umfeld‘ haben wir diese in weitere Unterkategorien aufgeteilt.

Wir ordneten den vier Kategorien unterschiedliche Farben zu, damit diese in den Transkripten ersichtlich werden. Anschliessend wurde für jede Kategorie eine Tabelle erstellt, welche im Anhang C abgelegt sind.

3 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit fusst auf einem ausführlichen Grundlagenteil, der mit theoretischen Überlegungen zur allgemeinen und zur therapeutischen Gruppe beginnt. Es folgen in Kapitel III die Auseinandersetzungen mit den vier psychotherapeutischen Richtungen, die jeweils abschliessend mit der Psychomotorik in Verbindung gebracht werden. Im Kapitel IV werden die Ergebnisse der Interviews dargelegt und mit der Theorie in Verbindung gebracht. Die Diskussion beantwortet die Fragestellungen und stellt weitere wichtige Erkenntnisse für die Praxis dar. Eine kritische Reflexion schliesst die Arbeit ab.

Der Bereich der Diagnostik wird in dieser Arbeit nicht behandelt. Auch würden genaue Beschreibungen der verschiedenen Therapieformen punkto Stundenstruktur, Inhalte und Therapieziele den Rahmen der Arbeit sprengen.

Sprachgebrauch

In der psychotherapeutischen Literatur wird in der Regel die männliche Form von Therapeut verwendet, wobei die weibliche Form mit inbegriffen ist. In der vorliegenden Arbeit wird dies gleich gehandhabt. Wird explizit von Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten gesprochen, wird zum Ausgleich die weibliche Form benutzt, wobei männliche Berufskollegen auch eingeschlossen sind. Wenn von Eltern gesprochen wird, sind damit alle Erziehungsberechtigten und primären Bezugspersonen der Kinder gemeint. Weiter wird die Abkürzung PMT ausschliesslich für die Psychomotoriktherapie der Schweiz verwendet. Ist die Rede von Psychomotorik, soll damit insbesondere das deutsche Berufsfeld mit einbezogen werden. Weitere Abkürzungen sind im Text erläutert und im Abkürzungsverzeichnis aufgeführt.

Kapitel II Theoretische Grundlagen

1 Psychomotorik mit Gruppen – Therapie oder Förderung

Wenn man in psychomotorischen Kreisen in der Schweiz von Psychomotorikgruppen mit mehr als drei Kindern spricht, kommt oft die Frage auf, ob das noch Therapie sei. Ist Psychomotoriktherapie mit grösseren Gruppen überhaupt möglich? Kann die Therapeutin den einzelnen Kindern noch gerecht werden, ihre Förderziele noch im Auge behalten? Sprengt die Vierergruppe bereits den Rahmen der Schweizer PMT und es ist ‚nur‘ noch Förderung möglich?

Der Einzug der Förderung in die PMT hängt stark mit politischen Veränderungen des letzten Jahrzehnts zusammen. In Folge des NFA¹ wurde die Psychomotorik von der schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) in der interkantonalen Vereinbarung Sonderpädagogik (Sonderpädagogik-Konkordat), die am 1. Januar 2011 gesamtschweizerisch in Kraft trat, als pädagogisch-therapeutischen Massnahme verankert (vgl. Chassot & Ambühl, 2007; EDK, n. d.). Dadurch wurde die Psychomotorik von einer medizinisch-therapeutischen zu einer pädagogisch-therapeutischen oder sonderpädagogischen Massnahme. Mit der Angliederung der Psychomotorik an die (Sonder-)Pädagogik hielt auch die Integration Einzug in den Fachdiskurs der Psychomotorik. Somit werden heute viele Begriffe verwendet, die in der Heil- oder Sonderpädagogik aktuell sind. Da die Differenzierung der Begriffe Therapie und Förderung im Kontext der Gruppe besonders relevant ist, werden sie hier zu Beginn beleuchtet und im Anschluss in Beziehung zur Psychomotorik gestellt.

Förderung

„Im etymologischen² Sinne meint Förderung zunächst einmal, helfend bewirken, dass sich jemand oder etwas entwickelt“ (Bundschuh, Heimlich & Krawitz, 1999, S. 82).

Seit 30 Jahre ist die Förderung als Begriff in der Heilpädagogik in allen deutschsprachigen Gebieten fester Bestandteil des Fachvokabulars, auch wenn der Begriff ursprünglich nicht aus dem Feld der Pädagogik kommt (vgl. Biewer, 2009; Bundschuh et. al., 1999). Die inflationäre Verbreitung des Begriffs wird auf seine inhaltliche Unklarheit zurückgeführt. „Nicht in der Klarheit des Begriffs, sondern in seiner fehlenden Spezifität wären die Gründe für seinen häufigen Gebrauch zu finden“ (Biewer, 2009, S. 86). Unterschiedliche Definitionen fallen wage aus. Gemeinsamkeiten sind, dass sich alle auf die entwicklungsorientierte, pädagogische Arbeit mit Menschen mit Behinderungen beziehen. Biewer (2009) fasst die Problematik zusammen, indem er schreibt, dass mit Förderung „gleichermaßen Bildung, Erziehung, Beratung, Hilfe, Therapie oder auch etwas anderes gemeint sein“ (S. 87) kann.

¹ Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanton

² Herkunft eines Wortes

Weiter scheint die Erscheinung des Begriffs Förderung in der Pädagogik mit dem Paradigmenwechsel hin zur Integration verbunden zu sein. Der Begriff des sonderpädagogischen Förderbedarfs löst die Sonderschulbedürftigkeit ab. „Sonderpädagogische Förderung kann seither auch in der allgemeinen Schule stattfinden“ (Bundschuh et al., 1999, S. 82). Daraus resultiert, dass „Förderung zumeist dort postuliert wird, wo Kinder bezogen auf eine jeweils gültige Leistungsnorm Rückstände aufweisen“ (Biewer, 2006, S. 85), womit auch bei der Förderung nicht ausschliesslich von Ressourcenorientierung gesprochen werden kann.

Therapie

Der Begriff der Therapie hat seine Wurzeln im Griechischen und bedeutet ‚das Dienen‘. Ursprünglich wurde der Begriff in der Medizin verwendet. Heute ist er in verschiedenen Humanwissenschaften anzutreffen. Der Begriff impliziert immer eine Norm, von welcher ausgehend Störungen und Abweichungen diagnostiziert werden (vgl. Biewer, 2009; Bundschuh et.al., 1999). Im medizinischen Kontext liegt der Fokus der Therapie auf der Heilung der Krankheit. „Das Ziel heilpädagogischer Therapien kann in der Reduzierung von Störungen, der Minderung von Entwicklungsverzögerungen, aber auch im Erwerb von Strategien zum Leben mit Behinderungen liegen. In den wenigsten Fällen dürfte es um die vollständige Beseitigung von beeinträchtigenden Phänomenen gehen“ (Biewer, 2006, S. 90).

In der integrativen Schulung kommt es oft zum „Einbezug therapeutischer Unterstützung ..., wenn die pädagogischen und didaktischen Möglichkeiten als Mittel der Erziehung und Entwicklungsförderung nicht mehr ausreichen“ (Bundschuh et al., 1999, S. 293).

Aktuell sind von gesellschaftlicher Seite, Gegner von Therapien im pädagogischen Umfeld laut geworden. Mit Überschriften wie „In die Schule, dann zur Therapie“ (Rau, 2013) oder „Kinderärzte warnen vor Therapiewahn“ (Laur, 2013) wurden in grossen Schweizer Tageszeitungen Schlagzeilen gemacht. Sie warnen vor Stigmatisierung aufgrund von Therapiebesuchen und Diagnosen. Auch drückt immer wieder der Vorwurf nach den hohen Kosten durch, die Therapien verursachen (vgl. ebd.). Kritische Stimmen gibt es auch aus heilpädagogischen Kreisen. Ihre Kritik gilt der pathogenen Sichtweise und der Norm des Durchschnitts, an welcher alle gemessen werden (vgl. Hinz, 2004; Krawitz 1992).

Bedeutung für die PMT

Die Wurzeln der PMT in der Schweiz gehen auf die Tanzpädagogin Naville und den Psychiater Ajuriaguerra zurück. Die Psychomotoriktherapie, die aus ihrer Zusammenarbeit entstand, basierte auf der klinischen Psychomotorik Frankreichs (vgl. Fischer, 2009, S. 49). Die PMT galt lange als medizinische Massnahme und wurde über die Invalidenversicherung abgerechnet. Wie oben erwähnt, ernannte die EDK die Psychomotorik vor einigen Jahren zu einem Grundangebot im sonderpädagogischen Bereich, für dessen Finanzierung die Kantone zuständig sind. Seit die Psychomotorik in vielen Kantonen der Volksschule angegliedert ist, hat die Integrationsbewegung ihre Spuren auch in der PMT hinterlassen. Förderung und Prävention sind

zu wichtigen Begriffen und Arbeitsfeldern geworden. Schmassmann und Lang (2010) zeigen in ihrer Bachelor-Arbeit jedoch auf, dass der Begriff der Förderung unter Psychomotoriktherapeutinnen uneinheitlich gebraucht wird. Der Begriff der Therapie und deren Ziele und Inhalte werden einheitlicher verwendet (vgl. S.51).

Wie oben erläutert, gibt es keine klare Trennung zwischen Therapie und Förderung. Insbesondere der Begriff der Förderung ist sehr weite und kann für jede Art von pädagogischem Handeln verwendet werden. Eine logische Konsequenz der allgemein unscharfen Abgrenzung von Förderung und Therapie ist, dass auch innerhalb der psychomotorischen Fachliteratur nicht klar zwischen den beiden Begriffen unterschieden wird. Die psychomotorische Fachliteratur in deutscher Sprache wird, bis auf wenige Ausnahmen, in Deutschland publiziert. Es existieren einige ausgearbeitete psychomotorische Ansätze, die sich jedoch alle auf die Psychomotorik in Deutschland beziehen. Wie Vetter (2009) aufzeigt, ist die deutsche Situation der Psychomotorik jedoch nur ansatzweise mit derjenigen in der Schweiz zu vergleichen. Die Bemühungen in Deutschland die Mototherapie, wie die Therapieform der Psychomotorik genannt wird, zu einer medizinischen Therapie zu etablieren, ist bis anhin nicht gelungen (vgl. Amft, 2001, S. 23-25). Heute wird in Deutschland fast ausschliesslich von Motologie oder psychomotorischer Förderung gesprochen. Die Mehrheit der psychomotorischen Angebote werden als pädagogische und nicht als therapeutische Massnahmen bezeichnet (vgl. Vetter, 2009; Vetter, Amft, Sammann & Kranz, 2010). Wie oben beschrieben, ist die Situation in der Schweiz anders. Auch wenn die Psychomotorik in vielen Kantonen der Volksschule angegliedert ist, trägt sie ganz klar das Attribut ‚Therapie‘. Psychomotoriktherapeutinnen sehen sich als Therapeutinnen und nennen den grössten Teil ihrer Arbeit Therapie. Das wird im Speziellen dann wichtig, wenn von der Arbeit mit Gruppen gesprochen wird. Die Therapeutinnen befürchten, dass Politiker oder Schulbehörden in der Zeit der Integration, diese als Vorwand nehmen, um Einzel- und Kleingruppentherapien durch kostengünstigere Förderangebote in Gruppen zu ersetzen (vgl. Huwyler & Wenk, 2012, S. 11, S. 62).

Einer der oben erwähnten Ansätze ist Zimmers kindzentrierte psychomotorische Entwicklungsförderung. Der Ansatz wird hier erwähnt, da er nach einer Studie der HfH vielen Psychomotoriktherapeutinnen als Grundlage ihrer Arbeit dient (vgl. Amft, Boveland, Hensler Häberlin & Uehli Stauffer, 2012, S. 112-113). Zusätzlich beziehen sich die zwei Bachelor- und Diplomarbeiten, die in den letzten Jahren an der HfH über Psychomotorik in Gruppen geschrieben wurden, auf Zimmers Ansatz (vgl. Huwyler & Wenk, 2012; Dietiker, Schallberger & Spyr, 2005). Doch auch Zimmer entwickelt ihren Ansatz in Deutschland und sieht die psychomotorische Arbeit vorwiegend im pädagogischen Bereich. Sie zieht den Begriff ‚psychomotorische Förderung‘ demjenigen der ‚Therapie‘ vor, schliesst jedoch nicht aus, dass Psychomotorik nicht doch therapeutisch sein kann: „Psychomotorik kann sowohl im pädagogischen wie im therapeutischen Rahmen stattfinden. Mit dem Anspruch auf ganzheitliche Förderung liegt sie an der Schnittstelle von Therapie und Pädagogik“ (Zimmer, 2012, S.12).

Als Konsequenz der hier ausgeführten Gegebenheiten, entschieden wir, den Fokus dieser Arbeit auf die *Gruppentherapie* zu legen. Die Förderung in Gruppen, und somit alle psychomotorischen Gruppenkonzepte, werden aussen vor gelassen. Diese Arbeit beleuchtet ausschliesslich Gruppentherapieformen, die eine psychomotorische Gruppentherapie bereichern können. Amft stützt unsere Entscheidung mit der Empfehlung die Psychomotorik allgemein vermehrt mit psychotherapeutischen Modellen zu fundieren. „Erst dann wird die Psychomotorik ihr therapeutisches Potenzial entfalten können“ (2001, S. 36).

2 Allgemeine Gruppe

Der Mensch hat sich schon seit jeher sozialen Gruppen angeschlossen, vor allem, da dies seine Überlebens- und Entfaltungschancen erheblich verbessert hat (vgl. Brockhaus, 2006, S. 529- 530). Der Mensch schliesst sich nicht nur wegen besserer Überlebenschancen Gruppen an, sondern auch da die „Gruppe ... eine Grundform des sozialen Lebens“ ist (König & Schattenhofer, 2006, S. 9).

Gruppe im soziologischen Sinn wird als eine kleinere Anzahl von Personen definiert. Die Gruppe ist dabei ein soziales Gebilde, welche acht Merkmale aufweist:

1. Aufgrund der Anzahl Mitglieder bilden sie eine soziale Einheit
2. Die Gruppe selbst hat eine kollektive Sprache
3. Das Handeln in der Gruppe wird bestimmt durch gemeinsame Werteorientierung, Ziele, Interessen und Auffassungen
4. In der Gruppe herrschen spezifische Normen und Werte, welche das Verhalten in der Gruppe regeln
5. Die Gruppe stellt ein System mit wechselseitigen Beziehungen dar
6. Die Beziehungen und Interaktionen in der Gruppe sind beständig und auf eine gemeinsame räumliche, zeitliche und kooperative Handlung ausgerichtet
7. Durch das Wir- Gefühl besteht und entsteht ein gruppenbezogenes Verantwortungsgefühl
8. Die Gruppe zeigt eine gesteigerte Widerstandskraft aufgrund eines starken Zugehörigkeitsgefühl (vgl. Brockhaus, 2006, S. 529).

Nicht nur die Merkmale charakterisieren eine Gruppe, sondern auch die Anzahl der Mitglieder, die Art der Beziehungen innerhalb der Gruppe und die Zugehörigkeit. Je nach Anzahl unterscheidet man zwischen Kleingruppen und Grossgruppen. Die Kleingruppe enthält bis zu 25 Mitglieder und zeichnet sich durch persönliche, enge und emotionale Kontakte aus. Daher gleichen sie auch den Primärgruppen, ein Begriff von Cooley, wozu Familien und Freundschaftsgruppen gehören, in denen die Mitglieder tiefgehende Beziehungen zu anderen pflegen. Im Gegensatz zur Kleingruppe gehören vor allem politische Gruppen (als Beispiel), zu den Grossgruppen. Ihre Teilnehmer sind weiter voneinander entfernt und die Mitglieder haben deutlich weniger persönliche Kontakte miteinander. Nach dem Begriff von Cooley gehören diese zu den Sekundärgruppen (vgl. ebd.).

König und Schattenhofer definieren die Gruppe noch präziser. Nach ihren Gesichtspunkten haben Gruppen:

- 3- 20 Mitglieder (von Grossgruppen spricht man ab ca. 20 Mitgliedern)
- eine gemeinsame Aufgabe oder ein gemeinsames Ziel
- die Möglichkeit der direkten (Face- to- Face) Kommunikation
- eine gewisse zeitliche Dauer, von 3 Stunden (der durchschnittlichen Lebensdauer vieler Gruppen aus der experimentellen Psychologie) bis zu vielen Jahren. (König & Schattenhofer, 2006, S. 15)

Auch König und Schattenhofer (2006) betonen, dass Gruppen nach einer bestimmten Zeit ein „Wir- Gefühl der Gruppenzugehörigkeit...“, ein System mit gemeinsamen Normen und Werten ein Geflecht aufeinander bezogener sozialer Rollen, die auf das Gruppenziel gerichtet sind“ (S. 15) entwickeln.

Der Blickwinkel entscheidet

In der Gruppe finden unterschiedliche Vorgänge statt, die genauer betrachtet werden können. Dies kann aus verschiedenen Blickrichtungen oder auf verschiedenen Ebenen geschehen.

Schattenhofer (2009) betrachtet das Gruppengeschehen auf verschiedenen Ebenen, wobei er die Metapher eines Eisberges verwendet.

Die sichtbare Ebene beschreibt die Aufgaben und Ziele einer Gruppe, welche zu bewältigen sind. Der Fokus des Beobachters auf dieser Sachebene liegt darauf, ob es der Gruppe gelingt, die Aufgabe bzw. ihre Ziele zu erreichen. Nach der sichtbaren Ebene folgt das ‚teilweise Sichtbare‘. Diese Ebene schildert die sozialen Interaktionen innerhalb der Gruppe. Der Beobachter konzentriert sich dabei auf die Vorgänge zwischen den Personen und der Gruppe als Ganzes. Somit wird ‚das teilweise Sichtbare‘ zur soziodynamischen bzw. gruppodynamischen Ebene. Dabei zeigt sich, wie die einzelnen Gruppenmitglieder sich gegenseitig beeinflussen. Um die soziale Dynamik (gehört noch immer zur Ebene, des ‚teilweise Sichtbaren‘) beobachten und besser verstehen zu können, bietet sich das Modell der drei Dimensionen des Gruppenprozesses an.

Dimension der Zugehörigkeit (drinnen und draussen): Diese Frage muss von jedem Einzelnen, als auch von der Gruppe geklärt werden. Das Individuum muss für sich selbst den Konflikt zwischen Eigenständigkeit und Zugehörigkeit lösen, während die Gruppe formal als auch auf der Beziehungsebene klärt, wer dazugehört und wer nicht. *Dimension der Macht und des Einflusses (oben und unten):* Hierbei definiert die Gruppe die hierarchischen Strukturen. Und nimmt Einfluss darauf, wem welche Kompetenzen und Aufgaben zu kommen. *Dimension der Intimität (nah und fern):* Die Gruppenmitglieder müssen ihre Beziehungen untereinander bezüglich Nähe und Distanz klären.

‚Das Unsichtbare‘ folgt der ‚teilweisen Sichtbaren‘ Ebene. Sie betrachtet das Gruppengeschehen vor dem Hintergrund der psychischen Ebene. Sie beleuchtet weiterhin die Relevanz der Beziehungen für den Einzelnen, als Individuum mit Wünschen

und Ängsten. Therapeutische Gruppentherapien legen ihren Schwerpunkt auf diese Ebene. Ausgrenzungsprozesse und Sündenbockphänomene in Gruppen können als beispielhaft dieser Ebene zugeschrieben werden.

Nach diesen drei Ebenen folgt noch eine vierte Ebene, die Ebene des Kernkonflikts der Gruppe. Jede Gruppe hat einen Kernkonflikt, der erst im Laufe des Prozesses sichtbar wird. Dieser Konflikt treibt die Gruppe an und prägt diese in besonderer Weise. Rückblickend lassen sich diese Konflikte leicht erkennen (vgl. Schattenhofer, 2009, S. 24- 29).

Abbildung 1: "Eisberg- Modell" (nach König & Schattenhofer, 2006, S.27).

Welche Bedeutung kann man nun den verschiedenen Ebenen beimessen?

Das Verhalten und die Emotionen in Gruppen können mithilfe der Sachebene, der Soziodynamik, der psychologischen Ebene oder auch als Ausdruck des Kernkonflikts betrachtet und erklärt werden. Sie stellen für den Beobachter somit eine Wahrnehmungshilfe dar (vgl. ebd.).

Battegay (1979) hat die verschiedenen Ebenen ebenfalls deklariert. Er beschreibt, dass in einer Gruppe sowohl ein soziologischer als auch ein psychologischer Prozess stattfindet. In der therapeutischen Gruppe stehen diese Prozesse miteinander in Verbindung (vgl. S. 19). Er stellt dies folgendermassen grafisch dar:

Je weiter gelesen wird, umso mehr wandeln sich die Themen in ihrem Schwerpunkt vom Allgemeinen zum spezifisch Therapeutischen. Im Folgenden werden nun die allgemeinen Lernformen betrachtet.

Abbildung 2: "Schematische Darstellung des Gruppengeschehens" (nach Battegay, 1979, S. 20).

Von und mit Gruppen lernen

Anhand des sozialen Lernens beschreibt Brosius (2009) nach welchen Möglichkeiten Gruppen Wissen vermittelt werden kann. Es wird unterschieden, ob mit einer Gruppe gelernt wird, was dem konzeptionellen Lernen gleichzusetzen ist oder ob Menschen von anderen Gruppenteilnehmern lernen, was dem gruppenspezifisch orientierten Lernen zuzuordnen ist. Um beide Formen besser zu verstehen, werden diese nun genauer betrachtet (vgl. S. 274).

Mit ‚konzeptionellem Lernen‘ ist die bekannteste Form gemeint. Sie wird vor allem in Seminaren und Trainings verwendet, wozu auch der Schulunterricht gehört. Das Zentrale bei dieser Lernform besteht darin, dass ein deutliches Gefälle zwischen dem Lehrenden und dem Lernenden besteht. Der Lehrende hat die Aufgabe sein Wissen dem Teilnehmer weiterzugeben (vgl. Brosius, 2009, S. 274).

Im Gegensatz zum konzeptionellen Lernen steht das gruppenspezifisch orientierte Lernen. Die Funktionsweise des gruppenspezifisch orientierten Lernens basiert auf dem ‚Verstehen‘. Der Einzelne lernt dabei von einer Gruppe, indem er zu den Mitgliedern Beziehungen aufbaut und umgekehrt. Die Gruppe sollte deshalb nicht mehr als zwölf Mitglieder haben. Dabei kommen die Mitglieder miteinander in eine Handlung. Aufgrund der Rückmeldung von anderen kommt es zu einer Veränderung des Verhaltens (vgl. Brosius, 2009, S. 277). Die Beziehung und die Rückmeldung sind die Kernpunkte dieser Form des Lernens. Aufgrund der Beziehungen zu anderen erhält der Teilnehmende Rückmeldungen. Diese bekommen durch die Intersubjektivität, welche durch die Beziehungen entstehen, eine Bedeutung. Der Einzelne entscheidet darauf hin, ob das Feedback für ihn relevant und von Bedeutung ist (vgl. Brosius, 2009, S. 277). Eine weitere Form des gruppenspezifisch orientierten Lernens ist das Modelllernen nach Bandura. „Durch Beobachtung, sozial erfolgreichen‘ Verhaltens und spätere ‚Imitation‘ werden sehr komplexe Handlungsfolgen gelernt“ (Brosius, 2009, S. 278). Das Modelllernen zeigt dabei eine hohe Wirksamkeit bei den Lernenden.

Brosius (2008) bezieht sich in Bezug auf die Methoden des gruppenspezifisch orientierten Lernens auf Doppler und Vogt, welche das ‚Feedback, Prozessanalyse und das Hier- und- Jetzt- Prinzip‘ als Basismethoden beschreiben (vgl. S. 278). Die Prinzipien des gruppenspezifischen Lernens beruhen auf den „Wirkungen..., dass Geschehenes allen Beteiligten unmittelbar zugänglich ist... Das fördert Lernen und Behalten“ (Brosius, 2008, S. 278).

In der Kombination beider Lernformen werden die Inhalte im klassischen Sinne vermittelt, Gruppen zum Üben angeleitet und Rückmeldungen finden statt. Gerade bei den Rückmeldungen kommen die Methoden des gruppenspezifisch orientierten Lernens zum Zuge. In Bezug auf die Methode ist es wichtig, auf die Wünsche der Gruppenteilnehmer einzugehen. Fakt ist jedoch, dass Wissen besser verankert wird und bleibt, je mehr der Teilnehmer dieses Wissen selbst erarbeitet und dem Wissen eine subjektive Bedeutung verleiht. Daher ist es wichtig die Waage zwischen Autonomie und Abhängigkeit zu halten (vgl. Brosius, 2009, S. 279-280).

2.2 Gruppendynamik

Das folgende Kapitel befasst sich mit den Vorgängen und dem Prozess welche Gruppen über einen Zeitraum durchlaufen.

Veränderungen in einer Gruppe können nur wahrgenommen werden, wenn diese über eine gewisse Zeit beobachtet werden. Ansonsten werden sie als verschiedene Zustände wahrgenommen, welche nichts miteinander zu tun haben.

Schattenhofer wählt Modelle, welche zwar Veränderungen von temporären Abweichungen vom Gleichgewicht erfassen, allerdings können dauerhafte Veränderungen mit diesen mechanischen oder ‚Gleichgewichtsmodellen‘ nicht verstanden werden (vgl. Schattenhofer, 2009, S. 33). Dazu eignen sich Prozess- und Entwicklungsmodelle besser. Zum Beispiel das Modell, welches die *Gruppe als heranreifender Organismus* sieht. Nach diesem Modell wird der Verlauf der Gruppe mit der Entwicklung von einem Kind zu einem Erwachsenen verglichen, unter entwicklungspsychologischer Sicht der Psychoanalyse. Ein weiteres Modell ist das *kybernetischen Wachstumsmodell*. Dieses betrachtet das soziale System der Gruppe unter dem funktionalen Aspekt. Die Frage ist, welche Stufen muss eine Gruppe durchlaufen, damit sie sich immer mehr und besser mit der Umwelt auseinandersetzen kann (vgl. Schattenhofer, 2009, S. 35- 36). Schattenhofer (2009) beschreibt das Modell wie folgt: „Eine Gruppe muss verschiedene, aufeinander aufbauende Entwicklungsstufen durchlaufen, bevor sie das Stadium einer handlungsfähigen und generativen Gruppe erreicht hat“ (S. 36).

Das Modell der Integration und Differenzierung beruht auf der Feldtheorie von Lewins (1963). Es ist von zwei gegensätzlichen Kräften geprägt, die sich wie magnetische Pole zueinander verhalten. Daraus entsteht eine Dynamik, welche eine Gruppe ausmacht und zusammenhält. Auf der einen Seite steht die Integration einer Gruppe, welche Situationen meint, in der die Gruppe in sich sehr verbunden ist und geschlossen auftritt. Der Gegenpol dazu ist die Differenzierung, wobei Spannungen und unterschiedliche Meinungen innerhalb der Gruppe auftreten. Soll der Gruppenprozess

erfolgreich verlaufen muss darauf geachtet werden, dass in beiden Richtungen Ausschläge stattfinden. Die Differenzierung begünstigt neue Handlungsoptionen für Gruppenmitglieder, wodurch sich neue Spielräume entwickeln. Es benötigt jedoch den Gegenpol der Integration, damit die neuen Handlungsoptionen angenommen werden können und die Gruppe sich verbunden fühlt. Bei einer zu starken Ausrichtung zum einen oder anderen Pol wird die Gruppe zerfallen. Gerade deshalb ist es für die Leitung unabdingbar zu wissen, dass es gewisse Spannungen und Krisen benötigt (diese stellen die Differenzierung dar) (vgl. Schattenhofer, 2009, S. 36-38).

Schattenhofer (2009) erläutert ein gruppendynamisches Phasenmodell, das aus verschiedenen Modellen zusammengesetzt ist. Es gibt unterschiedliche Modelle, wobei jedes für sich verschiedene Schwerpunkte der Gruppenentwicklung setzt (vgl. S. 38). Das Modell von Schattenhofer gliedert sich in fünf aufeinander folgende Phasen. Aufgrund der verschiedenen Ebenen der Gruppenentwicklung, wird zur besseren Übersicht, der Prozess nach unterschiedlichen Situationen aufgeteilt.

- **A:** Situation und Aufgabe der Gruppe
- **B:** Situation und Fragen des Einzelnen
- **C:** Anforderungen an den Einzelnen
- **D:** Situation und Fragen der Leitung
- **E:** Anforderungen an die Leitung

Tabelle 2: Phasen der Gruppenentwicklung (vgl. Schattenhofer, 2009, S. 38-42).

1. Phase: Anfang und Orientierung

A: Situation und Aufgabe der Gruppe	Zu Beginn stehen in der Gruppe vielen Entscheidungen an, wobei die Gruppe noch nicht in der Lage ist, diese zu treffen. Einige aktive Mitglieder übernehmen oberflächlich die Führung, ohne dass die anderen Mitglieder folgen. Im Mittelpunkt der Gruppe stehen Themen der Zugehörigkeit, der Orientierung und des gegenseitigen Kennenlernens.
B: Situation und Fragen des Einzelnen	Der Einzelne zeigt in dieser Phase Unsicherheit. Er fragt sich: Werde ich in die Gruppe aufgenommen? Worauf kommt es an? Bin ich den Anforderungen gewachsen?
C: Anforderungen an den Einzelnen	Die Anforderung an das einzelne Mitglied ist Kontakt zu den andern aufzunehmen, sich vorzustellen und dabei nicht zu viel Raum einzunehmen.
D: Situation und Fragen der Leitung	Auf der Leitung lastet der Druck, es allen recht machen zu müssen. Auch für die Leitung ist die Situation neu und sie ist versucht alles selbst in die Hand zu nehmen. Überforderung und Angst machen sich breit, etwas zu übersehen.

E: Anforderungen an die Leitung	Die Leitung ist gefordert den Anfang zu gestalten, die Gruppenmitglieder in die Verantwortung zu nehmen und den Druck der Unzufriedenheit auszuhalten.
--	--

2. Phase: Positions- und Rollenklärung

A: Situation und Aufgabe der Gruppe	Die Gruppe verfällt in lange Diskussionen über das weitere Vorgehen, es werden allerdings keine Entscheidungen getroffen. Unzufriedenheit und Unruhe machen sich breit. Erste Rollen und Positionen werden innerhalb der Gruppe vergeben.
B: Situation und Fragen des Einzelnen	Der Einzelne ist angespannt und vielleicht auch enttäuscht, wenn nicht auf seine Vorschläge eingegangen wird. Er fragt sich, an wem er sich orientieren könnte.
C: Anforderungen an den Einzelnen	Der Einzelne ist in dieser Phase gefordert eine Position zu beziehen und auch eine eigene Meinung zu haben, auch wenn die anderen Mitglieder dem nicht zustimmen. Er soll seine Interessen und Wünsche, aber auch seine Befürchtungen äussern und dabei allfällige Spannungen aushalten.
D: Situation und Fragen der Leitung	Für die Leitung ergeben sich in diese Phase sehr spannungsreiche Situationen. Der Leiter ist hin- und hergerissen zwischen Sich-behaupten und Nachgeben.
E: Anforderungen an die Leitung	Die Leitung ist gefordert anfallende Konflikte nicht zu unterdrücken und auf Kritik und Aggression zu reagieren. Allerdings soll sie diese nicht persönlich nehmen, sondern in der Rolle als Leiter annehmen.

3. Phase: Vertrautheit und Konsolidierung

A: Situation und Aufgabe der Gruppe	Diese Phase wird als die Flitterwoche der Gruppe bezeichnet. Es herrscht viel Rücksicht, ein vorsichtiger Umgang miteinander und gegenseitige Unterstützung.
B: Situation und Fragen des Einzelnen	Der Einzelne fühlt sich sicherer und angenommen von der Gruppe. Er kann Kritik besser annehmen und anderen einfacher eine angepasste Rückmeldung geben. Man ist darauf bedacht den Frieden in der Gruppe zu wahren. Mitglieder, welche bis zu diesem Zeitpunkt nicht akzeptiert wurden, werden in dieser Phase angenommen.

C: Anforderungen an den Einzelnen	Der Einzelne befindet sich in einem Spannungsfeld. Einerseits will er sich in die Nähe der Gruppe begeben und diese aushalten und andererseits will er seine Individualität zu bewahren.
D: Situation und Fragen der Leitung	Die anfänglichen Anstrengungen mit der Gruppe haben sich gelegt und die Arbeit ist angenehmer geworden. Sie fühlt sich besser akzeptiert und nicht mehr so stark von den unterschiedlichen Meinungen beeinflusst. Sie wird von der Gruppe unterstützt und fühlt sich sehr zu ihr zugehörig, möchte jedoch noch mehr am Leben der Gruppe teilhaben.
E: Anforderungen an die Leitung	Die Leitung ist gefordert nicht in der Gruppe aufzugehen und der Bewunderung zu erliegen, sondern Distanz zu wahren. Sie soll nicht zu hilfreich und unersetzlich sein und sich trauen dem gegenzusteuern.

4. Phase: Differenzierung und Zusammenarbeit

A: Situation und Aufgabe der Gruppe	Der Gruppe fällt es leichter, sich zu entscheiden und ist arbeitsfähiger. Es werden auch andersartige Ansichten in Entscheidungen miteinbezogen. Die Gruppe beginnt sich selber zu steuern, die Mitglieder geben sich gegenseitig Rückmeldungen, Regeln können angepasst werden und es entsteht ein ‚Geben‘ und ‚Nehmen‘.
B: Situation und Fragen des Einzelnen	Der Einzelne ist zufrieden, dass er dazugehört. Er hat nun mehr Spielraum seine persönlichen Anliegen einzubringen und auch zu verwirklichen. Jeder in der Gruppe darf seine Bedürfnisse haben und so ist es auch einfacher diese zu zeigen, denn er darf darauf vertrauen, dass er Rückmeldungen bekommt.
C: Anforderungen an den Einzelnen	Der Einzelne ist gefordert durchzuhalten, weiterzumachen und auch neue Aufgaben, Rollen oder eine kollegiale Führung zu übernehmen.
D: Situation und Fragen der Leitung	Auch der Spielraum der Leitung hat sich erweitert. Die Verantwortung liegt nicht mehr nur bei der Gruppenleitung. Sie fühlt sich entlastet und kann auch einmal Kritik äussern, ohne dass diese überbewertet wird. Ebenfalls sind Humor und Ironie möglich. Für die Leitung kann allerdings auch der Eindruck entstehen, zu stören oder überflüssig zu sein.
E: Anforderungen an die Leitung	Die Leitung ist gefordert die Führung aus der Hand zu geben und sich nicht für unersetzlich zu halten. Sie sollte auch Vertrauen in das Potential und somit in die Selbststeuerung der Gruppe haben.

5. Phase: Trennung und Abschied

A: Situation und Aufgabe der Gruppe	In der Abschlussphase zeigt sich eine erneute Krise in der Gruppe. Unterschiedliche Gefühle in Bezug auf den Abschied werden wach. Der Umgang mit Trauer und Abschied ist gefordert. Die Gruppe kann auch wieder in alte Zustände zurück fallen oder sogar alte Konflikte können wieder zum Vorschein kommen.
B: Situation und Fragen des Einzelnen	Der Einzelne ist hin und her gerissen zwischen der Trauer über den kommenden Abschied und der Freude über das was die Zukunft bringen mag. Die Gruppe ist für ihn nicht mehr so wichtig. Er zieht auch Bilanz über die Zeit in der Gruppe. War er zufrieden oder nicht?
C: Anforderungen an den Einzelnen	Der Einzelne muss sich zutrauen, sich von der alten Gruppe zu trennen und auf neue Themen zugehen zu können.
D: Situation und Fragen der Leitung	Auch die Leitung zeigt ambivalente Gefühle, sowohl Trauer über den kommenden Abschied, als auch Freude über die Neuorientierung. Die Gruppe verliert, ebenfalls wie beim Einzelnen, an Bedeutung. Die Leitung macht sich Gedanken über die vergangene Zeit und zieht Bilanz.
E: Anforderungen an die Leitung	Die Leitung ist gefordert den Abschied zu gestalten: noch offene Fragen und Themen klären und nichts Neues mehr beginnen. Dabei soll der Einzelne und auch die ganze Gruppe die Gelegenheit haben, den Abschied zu thematisieren, traurig sein zu dürfen und sich somit auch trennen können, um für einen Neuanfang bereit zu sein.

Schattenhofer beschreibt den dynamischen Gruppenprozess, wie er in einer beliebigen Gruppe abläuft. Somit ist davon auszugehen, dass dieser Prozess auch in den therapeutischen Gruppen mehr oder weniger entsprechend ablaufen wird.

2.3 Gruppe in den Ursprüngen der Psychomotorik

Interessanterweise betonen Kiphart, Schilling und Zimmer, Personen die einen wichtigen Einfluss auf die Entwicklung der Psychomotorik im deutschsprachigen Raum hatten und teilweise noch haben, die Vorzüge der Gruppe in der Psychomotorik. Für Schilling ist es wichtig, dass das Kind durch vielfältige Wahrnehmungs- und Bewegungserfahrungen eine gute Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit aufbauen kann. Dies erlangt das Kind indem es Körpererfahrungen, materielle Erfahrungen und Sozialerfahrungen machen kann, wobei die Sozialerfahrungen nur im Kontakt mit Mitmenschen erlernt werden können (vgl. Fischer, 2009, S. 23-24). Schilling sieht einen besonderen Wert in den Gruppenprozessen „die sich förderlich auf die Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit der Kinder auswirken“ (Fischer, 2009, S.27). Kiphart betont sogar, dass die soziale Wechselbeziehung zwischen den Kindern in der Gruppe relevant ist für einen Erfolg (vgl. Fischer, 2009, S. 30 & 202). Vertreter des kindzentrierten Ansatzes der PMT, wie Zimmer sehen die Vorteile „dass Kinder sich in der Gruppe spontaner, unbeobachteter und natürlicher verhalten, dass dyna-

mische Prozesse entstehen, und dass die Integration der Therapeuten erleichtert wird“ (Fischer, 2009, S. 226). Zimmer sieht als weitere wichtige Vorteile, dass Kinder in der Gruppe voneinander lernen und diese Erfahrungen in den Alltag übertragen können. Zimmer spricht der Gruppe so viele Vorteile zu, dass sie der Gruppe, mit wenigen Einschränkungen, immer den Vorrang zur Einzeltherapie gibt (vgl. Zimmer, 2012, S. 158-159).

3 Therapeutische Gruppen

Die Gruppe als Therapieform wurde von Freund und Adler bereits in den 1920er Jahren eingesetzt. Grosse Aufmerksamkeit erhielt die sie jedoch erst einige Jahrzehnte später durch eine Notlage. Während dem zweiten Weltkrieg mussten in den USA viele junge Soldaten aus psychiatrischen Gründen vom Militärdienst freigestellt und betreut werden. Die Nachfrage nach Psychiatern war grösser als das ‚Angebot‘, „So ging man notgedrungen zur Therapie in Gruppen über. Zur grossen Überraschung aller waren ihre praktischen Erfolge gut, oft besser als die von Einzelgesprächen und Hypnosen“ (Cohn & Farau, 1999, S.256). Im Anschluss wurde die Idee der Gruppentherapie von den bereits existierenden Psychotherapieschulen aufgenommen und weiterentwickelt (vgl. Pritz, 2007, S. 262).

Heute werden die Gruppentherapieformen aufgrund ihrer unterschiedlichen Zielsetzungen und Organisationsformen in verschiedene Kategorien eingeteilt. In Bezug auf die Zielsetzung werden im Pschyrembel³ Psychiatrien, klinische Psychologie, Psychotherapie folgende Formen unterschieden:

Instrumentelle Formen: nutzen die soziodynamischen Kräfte einer Gruppe wenig, heben allenfalls auf Möglichkeiten des Modelllernens ab, stellen ökonomische Aspekte der gemeinsamen Behandlung in den Mittelpunkt (z.B. verhaltenstherapeutische Trainingsgruppen).

Nichtinstrumentelle Formen: nutzen die Gruppe und ihre Beziehungsdynamik, um dem Einzelnen spezifische Erfahrungen zu ermöglichen, deren Art von der jeweiligen psychotherapeutischen Schule abhängt. (Margraf et al., 2012, S. 376)

Die Kindergruppentherapie geht auf Slavson zurück, dessen psychoanalytischen Therapieformen in Kapitel III unter 1.2 beschrieben werden. Er publizierte bereits 1943 eine Einführung in die Gruppentherapie mit Kindern und Jugendlichen. Nach dem zweiten Weltkrieg folgten die anderen Therapieschulen mit Kindergruppentherapieformen analog zu den Gruppentherapieangeboten für Erwachsene.

3.1 Wirkfaktoren

Wieso schreibt man Gruppen heilende Kräfte zu und welche Faktoren gelten als heilend? Welche Faktoren kommen im Speziellen in der Gruppentherapie mit Kindern zum tragen? Diesen Fragen wird im Folgenden nachgegangen. Zuerst werden die

³ Medizinisches Wörterbuch

Wirkfaktoren, wie sie Yalom für die Gruppentherapie zusammengestellt hat, erläutert. Im Anschluss werden die Wirkfaktoren zur Gruppenpsychotherapie mit Kindern aufgeführt. Jeweils ähnliche Faktoren dieser beiden Auflistungen werden in derselben Farbe gekennzeichnet.

Wirkfaktoren von Gruppen

Yalom, Psychoanalytiker und überzeugter Gruppentherapeut, hat aus verschiedenen Therapieansätzen, elf primäre Faktoren herausgearbeitet, welche in der Gruppe wirksam werden (vgl. Gephart, 2009, S. 302).

Die Faktoren werden einzeln aufgeführt. Die Wirkung der Therapie ist jedoch durch das Zusammenspiel dieser Faktoren bedingt (vgl. Yalom, 2007, S.24).

Tabelle 3: Wirkfaktoren der Gruppentherapie (vgl. Yalom, 2007 & Gephart, 2009).

11 Primärfaktoren nach Yalom (2007, S. 23)	Wirkfaktoren von Gruppentherapie nach Yalom beschrieben von Gephart (2009, S.302)
Hoffnung wecken	Ein positives Ziel vor Augen zu haben, ist eines der wichtigsten Heilmittel im Ausweg aus einer gegenwärtig belastenden Situation.
Universalität des Leidens	Psychisch Belastungen gehen oft einher mit einer Einschränkung der Wahrnehmung von sozialer Realität und von sozialen Beziehungen. Die Erfahrung, dass andere Menschen sich ebenso abgekapselt und alleine vorkommen, erleichtert und tröstet.
Mitteilung von Informationen	Die therapeutische Gruppe erweist sich als Quelle von Informationen für unterschiedliche Problemlagen und ihre Bewältigungsmöglichkeiten in Form von Rat, Vorschlägen und des Austauschs von Erfahrungen.
Altruismus ⁴	Patienten leiden oft unter dem Gefühl der eigenen Wertlosigkeit. In der Therapiegruppe machen sie die Erfahrung, dass sie durch die Mitteilung ihres Erlebens, ihr Feedback, ihre Reaktion auf die anderen etwas zu geben haben, das anderen hilft.
Korrigierende Rekapitulation des Geschehens in der primären Familiengruppe	Frühe familiäre Bindungserfahrungen werden als ‚internale Arbeitsmodelle‘ auf die Gruppenmitglieder übertragen. Sie können hier durch andere Beziehungserfahrungen korrigiert oder ergänzt werden.

⁴ „selbstlose Denk- und Handlungsweise; Uneigennützigkeit“ (Duden online, 2013a)

Entwicklung von sozialer Kompetenz	Durch Methoden wie Rollenspiel, Selbstsicherheitstrainings und das szenische Durcharbeiten, lassen sich in der Gruppe neue Umgangsformen miteinander und für den ‚Ernstfall der Aussenwelt‘ erproben.
Imitationsverhalten	In der Gruppe besteht eine erhöhte Chance des Modelllernens, der Identifikation mit und der Nachahmung von erfolgreichem Verhalten anderer Gruppenmitglieder.
Interpersonelles Lernen	Interpersonelles Lernen als Basis der Gruppentherapie umfasst interpersonelle Beziehungen, die korrigierende emotionale Erfahrung und die Gruppe als sozialen Mikrokosmos.
Gruppenkohäsion	Die Anziehungskraft der Gruppe auf ihre Mitglieder, die diese Attraktivität zugleich selbst schaffen, erhöht die Durchhaltekraft und Motivation der Gruppenmitglieder.
Katharsis ⁵	Katharsis wirkt nur durch das Eingebettet sein in menschliche Beziehungen und korrigierende Erfahrungen. Der einsame Wutausbruch verändert nichts.
Existenzielle Faktoren	Dieser Faktor berührt die sinngebende Dimension des Lebens: die Auseinandersetzung mit Ungerechtigkeit und Endlichkeit sowie mit der unabdingbaren Verantwortung für das eigene Leben.

Wirkfaktoren von Kindergruppen

Heinemann und von der Horst (2009) entwickelten ein Arbeitsmodell für Gruppenpsychotherapie mit Kindern. Sie wählten aus gruppenspezifischen Wirkfaktoren, welche in der Therapie mit Erwachsenen und einigen Kindertherapierichtungen beschrieben werden, diejenigen aus, welche für einen therapeutischen Prozess wichtig sind (vgl. S.59).

- **Kohäsion:** „Das Gefühl zusammenzugehören, akzeptiert zu werden, ist nach Yalom (2005) das gruppentherapeutische Pendant zur Beziehung in der Einzeltherapie....Diese Erfahrung,...kann alleine schon therapeutische Wirkung beinhalten, ohne dass an relevanten Themen der Kinder gearbeitet wird. Ein Therapeut kann diese Erfahrung, von Gleichaltrigen akzeptiert zu werden, nicht ersetzen“ (Heinemann & Hort, 2009, S.59).

⁵ „(Psychologie) das Sichbefreien von psychischen Konflikten und inneren Spannungen durch emotionales Abreagieren“ (Duden online, 2013b)

- **Universalität:** Wenn Kinder bemerken, dass auch andere Probleme haben, kann das für sie erleichternd sein und sie können Scham und Resignation leichter überwinden (vgl. ebd.).
- **Geschützter Raum:** „Die Gruppe ist ein geschützter Raum und bietet als ‚Mikrokosmos‘ (Yalom, 2005) die Möglichkeit, neues Verhalten zu erlernen. Anders als in der Einzeltherapie können Kinder problematische Situationen nicht so gut vermeiden.... Die Entwicklung neuer Kompetenzen, gerade im zwischenmenschlichen Bereich, ist das wesentliche Lernfeld des Settings ‚Gruppentherapie‘“ (Heinemann & von der Hort, 2009, S. 60)
- **Ausdruck von Gedanken und Gefühlen:** Sind die Kinder in der Gruppe akzeptiert, so können sie Gefühle zum Ausdruck bringen, welche sie im Alltag vermeiden oder in unangebrachter Form ausdrücken würden.
- **Abbild von Familie:** Die Gruppe kommt der Struktur der Familie gleich, in der die Kinder negative oder fehlende Beziehungsmuster revidieren oder aufbauen können.
- **Modelllernen:** Die Kinder lernen neue Verhaltensweisen und Lösungsstrategien, indem sie das Verhalten der anderen beobachten und allenfalls nachmachen. Sie können beobachten, dass in gewissen Situationen auch ganz anders gehandelt werden kann.
- **Selbstwirksamkeit:** Das Kind hat in der Gruppe die Möglichkeit mit seinen Stärken den anderen zu helfen und sich somit als kompetent und stark zu erleben.
- **Autonomie:** Die Gruppe hat die Möglichkeit sich gegen den Therapeuten zu verbünden und kann sich dabei autonom und selbstbestimmend fühlen.
- **Rückmeldungen:** Bewertungen und Rückmeldungen werden von Gleichaltrigen eher angenommen, als vom Therapeuten.
- **Soziale Kontrolle:** Kinder geben sich unmittelbar Rückmeldung über ihr soziales Verhalten, somit steuert die Gruppe selbst die soziale Kontrolle (vgl. ebd.).

Welche Übereinstimmungen zwischen den formulierten Wirkfaktoren von Yalom zur Gruppentherapie und denen zur Gruppentherapie mit Kindern lassen sich finden? Es lässt sich eine grosse Übereinstimmung erkennen. Nur die Wirkfaktoren ‚Hoffnung wecken‘ und ‚existenzielle Faktoren‘ sind bei den kinderspezifischen Wirkfaktoren nicht aufgeführt, dafür kommt der Faktor der ‚Autonomie‘ zusätzlich dazu. Somit kann gesagt werden, dass die Wirkfaktoren für die Gruppentherapie, wie sie Yalom formuliert, auch auf die Gruppentherapie mit Kindern übertragen werden können.

3.2 Vorteile der Gruppentherapie

Worin liegen die Vorteile der Kindergruppentherapie gegenüber der Einzeltherapie? Neben der erwähnten Sparmöglichkeit, mehrere Kinder zur gleichen Zeit zu behandeln, birgt die Gruppentherapie noch einige weitere Vorteile. Nach Jenny (2012) wird der Mensch „in allen psychotherapeutischen Schulen als grundsätzlich soziales Wesen betrachtet, dessen psychische Störungen und Reifungsdefizite in sozial basierten, intersozialen Schwierigkeiten wurzeln“ (S. 28). Infolgedessen können psychische Störungen auch nur durch (positive) soziale Interaktionen geheilt werden. Es liegt auf

der Hand, dass in der Gruppe eine grössere Anzahl sozialer Interaktionen möglich ist als in der Einzeltherapie. Der Unterschied zwischen Kindergruppentherapie und Einzeltherapie im Gegensatz zu Therapieformen mit Erwachsenen wird zusätzlich durch den Faktor der Peer-Group erhöht. Der Unterschied ist sowohl für Kinder als auch für Therapeuten gross, ob es sich um ein 1:1-Setting oder um eine Gruppe handelt, in der der Therapeut als Erwachsener in der Unterzahl und das Kind unter Seinesgleichen ist. Während Rückmeldungen von Therapeuten in der Regel reflektiert und positiv formuliert sind, kommen Feedbacks von Gleichaltrigen prompt und oft unüberlegt. „Vor allem Feedback von Gruppenteilnehmer in Form von kritisch-aggressiven Konfrontationen beinhalten Veränderungspotenzial, da sie das Selbstkonzept erschüttern und zu einem Anpassungsprozess führen“ (Jenny, 2012, S.33). Somit stellt die Gruppentherapie „ein geschütztes, aber dennoch realitätsnahes Übungsfeld für neue Erlebens- und Verhaltensweisen oder Einsichten“ (Jenny, 2012, S. 29) dar. Die Möglichkeit zu lernen sich gegen Gleichaltrige durchzusetzen und sich gegeneinander abzugrenzen existiert im Einzelsetting nicht. Die Gruppe birgt für die Kinder auch die Möglichkeit sich von Zeit zu Zeit aus dem Fokus des Geschehens zurückzuziehen, zum Beobachter zu werden und via Modelllernen Verhaltensalternativen kennenzulernen. Auch der Therapeut kann in einer Gruppe das Geschehen einfacher der Gruppe übergeben und gewinnt dadurch Zeit und Abstand, um die Kinder in ihren Interaktionen zu beobachten.

Jenny (2012) bezieht sich auf verschiedene Studien indem sie die Wirksamkeit von Gruppentherapien mit Kindern und Jugendlichen belegt. Eine Meta-Analyse von Hoag und anderen aus dem Jahre 1997 attestiert Gruppentherapien eine bessere Wirksamkeit als Einzeltherapien. Auf Shechtman bezieht sich Jenny mit der Aussage, dass „Gruppentherapien zudem eine deutliche Verbesserung im Selbstkonzept sowie auch im Selbstwertgefühl, in der sozialen Akzeptanz, der Selbstverantwortung und dem Schulerfolg ... nachweisen“ (Jenny, 2012, S. 44). Sie fand jedoch auch eine Meta-Studie von Casey und Berman aus dem Jahre 1985, die keinen Unterschied zwischen Einzel- und Gruppentherapien feststellte (vgl. ebd.).

3.3 Rahmenbedingen für Gruppentherapien

Wie muss eine Gruppe zusammengesetzt werden, dass die Zusammensetzung den therapeutischen Prozess und das Erreichen des Therapieziels nicht be- oder verhindert?

Yalom (2007) berichtet, „dass die Erforschung des Aspekts der Gruppenzusammensetzung zweifellos einer der komplexesten und verwirrendsten Bereiche der Literatur in der Gruppentherapie ist“ (S. 292). Im folgenden Kapitel werden Informationen von Yalom (2007) über die Gruppenpsychotherapie und den Angaben von Heinemann und von der Horst (2009) und Jenny (2012) über die Gruppenpsychotherapie mit Kindern zusammengestellt.

Der Fokus wird auf das Leben- bzw. Entwicklungsalter, die Gruppengrösse, das Geschlecht, die Indikation bzw. Kontraindikation, die heterogene vs. homogene Gruppe und geschlossene vs. offene Gruppe gelegt.

Lebens- und Entwicklungsalter

Jenny (2012) bezieht sich in folgenden Aussagen auf Rahm, Aichinger, Heinemann und von der Horst: „Bei Kindergruppen wird meist darauf geachtet, dass die Teilnehmer vom Entwicklungsstand her zusammenpassen“ (S. 36). Das bedeutet, dass im Schnitt Kinder von drei Jahrgängen zusammengenommen werden (vgl. ebd.).

Gruppengröße

Die Angaben zu Gruppengrößen unterscheiden sich je nach Ziel der Gruppe und therapeutische Ausrichtung. Jenny, die sich auf Praktiker wie Oaklander (1996), Schmidtchen (2001) und Heinemann und von der Horst (2009) bezieht, empfiehlt eine Gruppengröße von mindestens fünf bis maximal acht Kinder mit zwei Therapeuten. Bei einer Gruppentherapie mit nur einem Therapeuten oder bei jüngeren Kindern soll die Gruppe zwischen drei bis fünf Kindern enthalten, damit noch gewährleistet ist, dass jedes Kind die entsprechende Aufmerksamkeit vom Therapeuten erhält (vgl. 2012, S. 37).

Geschlecht

Da Kinder auch im Alltag mit dem andern Geschlecht konfrontiert sind, werden geschlechtergemischte Gruppen bevorzugt, allerdings sollte darauf geachtet werden, dass mindestens zwei Mädchen bzw. zwei Jungen in einer Gruppe vertreten sind. Eine Ausnahme bilden Gruppen, welche die Identifikation mit dem eigenen Geschlecht bzw. die Abgrenzung zum anderen Geschlecht thematisieren. In solche Gruppen kann es sinnvoll sein die Mädchen und Jungen in separate Gruppen einzuteilen (vgl. Heinemann & von der Horst, 2009, S. 82). Yalom bezeichnet die Gruppe als sozialen Mikrokosmos und meint damit, dass die Gruppe eine Art kleine Welt ist, in der der Einzelne entsprechende Erfahrungen machen kann. Damit dieser Mikrokosmos dem der realen Welt möglich ähnlich ist, sollten beide Geschlechter vertreten sein (vgl. 2007, S. 312).

Indikation bzw. Kontraindikation

„Kinder, die im zwischenmenschlichen Beziehungsverhalten Schwierigkeiten haben (sozial ängstlich, aggressiv) profitieren immer von einer Gruppe,“ (Niebergall zitiert nach Heinemann & von der Horst, 2009, S. 82). Wichtig ist zu beachten, dass das Kind nicht die ungeteilte Aufmerksamkeit des Therapeuten benötigt. Es sollte zudem auch fähig sein eine Beziehung zu anderen Kinder der Gruppe und zum Therapeuten einzugehen (vgl. Heinemann & von der Horst, 2009, S. 82-83).

Störungsspezifische – vs. störungsunspezifische Gruppe

Für störungsspezifische Gruppen spricht die *Kohäsionstheorie*. Diese, „die der Methode zugrunde liegt, homogene Gruppen zu bilden, postuliert ganz einfach, dass das Angezogenensein von der Gruppe die für das Ergebnis entscheidende Variable ist und dass es bei der Zusammenstellung von Gruppen das höchste Ziel sein sollte, eine kohäsive, verträgliche Gruppe entstehen zu lassen“ (Yalom, 2007, S. 312-313). Aufgrund des aktuellen Wissensstandes empfiehlt Yalom bei der Zusammenstellung

der Therapiegruppe die Kohäsivität als wichtigsten Wirkfaktor zu berücksichtigen (vgl. ebd.).

In der Kindertherapie finden sich sowohl störungsspezifische als auch -unspezifische Gruppen. Jenny (2012) bezieht sich auf Praktiker wie Rahm, Aichinger u.a. wenn sie sagt, dass störungsspezifische Gruppen oft verhaltenstherapeutisch ausgerichtet sind, während -unspezifische Gruppen mehr auf personenzentrierten, integrativen Ansätzen aufbauen (vgl. S. 36). Für die heterogene Gruppenzusammenstellung spricht, dass die Kinder mit unterschiedlichen Defiziten von den andern Kindern lernen (vgl. Heinemann & von der Horst, 2009, S. 83). Yalom spricht in diesem Zusammenhang von *der Theorie des sozialen Mikrokosmos* und betont, dass die Gruppenmitglieder optimal viel voneinander lernen, wenn die Gruppe heterogen zusammengestellt ist (vgl. 2007, S. 312).

Geschlossen vs. offene Gruppe

In der Literatur ist von offenen und geschlossenen Gruppen die Rede. Damit wird die unterschiedliche Regelung der Gruppenteilnehmer beschrieben. Das Fortbestehen offener Gruppen ist in der Regel nicht an die Teilnehmer gebunden. Laufend stossen neue Mitglieder zur Gruppe dazu und andere verlassen sie nach einer unbestimmten Zeit. Geschlossene Gruppen starten zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einer Anzahl Teilnehmer, die bis zum Ende der Therapie die gleichen bleiben. Die Anzahl Sitzungen geschlossener Therapieformen ist in der Regel begrenzt (vgl. Jenny, 2012; Lemche, 2007; Margraf et al., 2012; Peters, 2011).

Im Bereich der Kindergruppentherapie wird meist mit geschlossenen Gruppen gearbeitet (vgl. Heinemann & von der Horst, 2009; Hirschberg, 2012; Petermann & Petermann, 2012;). Viele Praktiker raten von offenen Gruppen ab, da der stetige Wechsel der Kinder zu Unruhen führt. Ein Vorteil der geschlossenen Gruppe ist, dass die Kinder gemeinsam den Gruppenprozess durchlaufen. Allerdings ist in Kliniken und psychiatrischen Stationen die Situation so, dass mit offenen Gruppen gearbeitet wird (vgl. Heinemann & von der Horst, 2009; Jenny, 2012).

3.4 Therapeutenverhalten in der Gruppe

Das Therapeutenverhalten in der Kindergruppe kann nicht mit demjenigen der Einzeltherapie gleichgesetzt werden. In der Regel nimmt eine Kindergruppe schnell dynamische Formen an, die der Therapeut geschickt im Sinne der Therapie lenken muss. Der strukturgebende Teil ist heute in fast allen Gruppentherapien vorhanden. Die gleichbleibende Struktur der Sitzungen und die Gruppenregeln, für deren Einhaltung der Therapeut einsteht, geben den Kindern Halt und Sicherheit. (vgl. Heinemann & von der Horst, 2009; Jenny, 2012). Auch die therapeutische Beziehung zu den Kindern bekommt in der Gruppentherapie eine andere Bedeutung als in der Einzeltherapie. Die Beziehungen unter den Kindern werden ebenso, wenn nicht wichtiger als die Beziehung zum Therapeuten. Wenn die Beziehung zwischen dem Therapeuten und einem Kind jedoch speziell wird, kann dies auch Grund für Eifersucht und Rivalität sein (vgl. Heinemann & von der Horst, 2009, S. 55-56). Da Kinder meist

nicht freiwillig in die Therapie kommen, hat der Therapeut die Aufgabe, möglichst rasch das kindliche Interesse an der Arbeit mit und in der Gruppe zu wecken. Im Weiteren soll der Therapeut, den Kindern zu möglichst vielen, neuen Erlebnissen, Verhaltensweisen, Kontakten und Bewältigungsstrategien verhelfen (vgl. Jenny, 2012, S. 39-40).

3.5 Gruppentherapie in der Psychomotorik

Wenn von der Arbeit mit Gruppen in der PMT die Rede ist, muss auf Grund des heutigen Ist-Standes in der Praxis eine Differenzierung vorgenommen werden. In einer Broschüre von 2004 über die Berufspraxis der PMT schreibt die Association Suisse des Thérapeutes en Psychomotricité (astp), dass Psychomotoriktherapien in der Regel im Einzel- oder Gruppensetting von zwei bis drei Kindern stattfinden. Diese Aussage wird von der Diplomarbeit über die Relevanz von Gruppentherapien in der PMT gestützt (vgl. Dietiker, Schenker & Spyr, 2010). Die psychomotorische Gruppentherapie, die heute in der Deutschschweiz angeboten wird, entspricht von der Teilnehmeranzahl nicht den Richtwerten, die Gruppenpsychotherapien vorgeben. Deshalb muss im Bereich der PMT zwischen Einzel-, Kleingruppen- und Gruppentherapien unterschieden werden. Wenn in dieser Arbeit von psychomotorischer Gruppentherapie die Rede ist, ist damit das Gruppensetting mit mehr als drei Kindern gemeint. Punkto Indikation und Gruppenzusammensetzung lassen sich Resultate aus der Studie von Amft und Amft (2003) zur Klientel der Psychomotorik heranziehen. Die Studie besagt, dass die grosse Mehrheit, der Kinder, die eine Psychomotoriktherapie besucht, dort nicht bloss motorische Schwierigkeiten behandelt. 88% der Kinder weisen komplexe Störungsbilder mit Symptomen aus unterschiedlichen Kategorien auf. Mehr als der Hälfte der Kinder bearbeiten in der PMT unter anderem Probleme im sozial-emotionalen Bereich. Diese Aussagen belegen einerseits die Relevanz von einer psychomotorischen Gruppentherapie als geeignete Massnahme zur Behandlung von sozial-emotionalen Defiziten. Andererseits zeigen sie die schiere Unmöglichkeit störungsspezifische Gruppen zu bilden.

3.6 Gruppenfähigkeit

Wann ist ein Kind bereit für die Gruppe und gruppenfähig?

Wie schon König und Schattenhofer (2006) schreiben, ist die „Gruppe eine Grundform des sozialen Lebens“ (S. 9). Der Einzelne braucht bestimmte Fähigkeiten sich in der Gruppe zu integrieren (vgl. ebd.). Heutzutage werden von Kindern zunehmend mehr soziale Kompetenzen als Ergebnis einer gelungenen Entwicklung erwartet (vgl. Perren & Malti, 2008, S. 265).

Die Spielentwicklung kann über diese Entwicklungsphase des Kindes einen Anhaltspunkt geben. Zollinger (1998) beschreibt die Veränderung vom Symbolspiel zum Rollenspiel, wobei die Interaktionen mit Personen an Bedeutung gewinnen (vgl. S. 24). Während das dreijährigen Kind noch stark selbstbezogen, von der Handlung und dem Symbolspiel geprägt ist, zeigt das Vorschulkind „immer mehr kollektiven Charakter: Ideen werden im gemeinsamen Spiel miteinander abgesprachen und die

Handlungen einzelner Spielteilnehmer werden aufeinander abgestimmt“ (Zollinger, 1998, S. 24). Das Kind entwickelt zunehmend die Fähigkeit andere Sichtweisen zu übernehmen. Diese Fähigkeit zeugt von einem wichtigen kognitiven Prozess (vgl. Zollinger, 1998, S. 14). Damit ein Kind für die Gruppe bereit ist, benötigt es kognitive, emotionale und soziale Fähigkeiten.

Nach Petermann und Wiedebusch (2008) ist das Vorhandensein emotionaler Kompetenzen eine Voraussetzung für die sozialen Kompetenzen. Weiterhin bedingen sich emotionale und soziale Kompetenzen gegenseitig (vgl. S. 23). Erst wenn das Kind seine eigenen Gefühle kennt und mit ihnen umgehen kann, kann es auch die Gefühle anderer erkennen und dementsprechend handeln (vgl. Oerter & Montada, 2008, S. 259).

Folgende Bereiche gehören nach Petermann und Wiedebusch (2008) zu den emotionalen Kompetenzen:

- „der eigene mimische Emotionsausdruck,
- das Erkennen des mimischen Emotionsausdruck anderer Personen,
- der sprachliche Emotionsausdruck,
- das Emotionswissen und-verständnis und
- die selbstgesteuerte Emotionsregulation“ (S. 14).

Petermann und Wiedebusch (2008) nehmen Bezug auf Cicchetti und Cohen, Briggs-Gowan, Skuban und McCue-Horwitz indem sie die Bedeutung der emotionalen Kompetenzen für die erfolgreiche Bewältigung der weiteren Entwicklungsstufen beschreiben. Fehlt die Ausbildung emotionaler Kompetenzen kann dies zu Entwicklungsrisiken im Sozialverhalten und zu anderen Verhaltensstörungen führen (vgl. S. 19).

Es wird erläutert, was unter sozialen Kompetenzen zu verstehen ist und welche Fähigkeiten dafür benötigt werden. Es gibt jedoch eine Vielzahl an Definitionen, wobei sich die Erklärungen ähnlich sind (vgl. Perren & Malti, 2008, S. 265).

Gerade die Entwicklungsphase, Kindergarten und frühes Schulalter, ist für die Ausbildung sozialer Kompetenzen wichtig und wird genauer betrachtet.

Dieser Altersabschnitt ist für die Entwicklung sozialer Kompetenzen besonders relevant: Erstens, weil die Kinder in dieser Zeit die Transition vom Kindergarten in die Grundschule bewältigen (müssen). Mit diesem Übergang ist ein Wechsel in ein verändertes/ neues sozialisatorisches Umfeld verbunden, der häufig mit deutlichen Änderungen in der sozialen Entwicklung einhergeht... Zweitens, weil sich in der mittleren Kindheit viele neue Kompetenzen wie beispielsweise kognitive Fertigkeiten ausbilden. (Perren & Malti, 2008, S. 269)

Um die Wichtigkeit der sozialen Kompetenzen zu verdeutlichen, wird das ‚Drei-Ebenen- Modell‘ von Perren und Malit (2008) gezeigt und erläutert.

Abbildung 3: "Drei-Ebenen-Modell" (nach Perren & Malti, 2008, S. 266).

Dieses Arbeitsmodell enthält konstruktivistische und handlungstheoretische Überlegungen, um die Bereiche Kognition, Emotion, Motivation und Verhalten in einer einheitlichen Form zu erklären.

Die erste Ebene des Modells zeigt die intrapsychischen Prozesse. Dazu gehören die sozial- kognitiven bzw. soziale Informationsverarbeitung sowie die sozial- emotionalen Prozesse. Darunter sind die Emotionsregulation und Empathie⁶ zu verstehen. Die zweite Ebene beschreibt das soziale Verhalten, welches in Selbst- und Fremdorientierung unterteilt wird. Dem selbstbezogenen Verhalten kann soziale Initiative und Durchsetzungsfähigkeit zugeschrieben werden, während dem fremdbezogenen Verhalten prosoziales⁷ und kooperatives Verhalten beigemessen wird. Die Auswirkungen der sozialen Kompetenzen zeigen sich nun auf der dritten Ebene. Einerseits beim Individuum in Bezug auf Wohlbefinden und Gesundheit und andererseits in der Qualität seiner sozialen Interaktionen. Perren und Malti (2008) bezeichnen ihr Modell als „interaktiv und dysmorph, d.h. die Ebenen sind durchlässig und stehen in kontinuierlicher Beziehung zueinander. Weiter ist es wichtig zu betonen, dass Sozialisationsbedingungen und Persönlichkeitsmerkmale gleichzeitig und kontinuierlich auf allen drei Ebenen wirken können...“ (S. 267).

⁶ „Definiert wird Mitgefühl als ‚affektive Reaktion‘, die von der Wahrnehmung des emotionalen Zustandes eines anderen stammt und durch auf den anderen orientierte Gefühle von Betroffenheit und Bedauern charakterisiert ist (Eisenberg et al., zitiert nach Perren & Malti, 2008, S.35).

⁷ „Die Fähigkeit, sich anderen gegenüber in einer positiven Art zu verhalten...Mitgefühl zu zeigen, zu helfen, zu trösten oder Rücksicht zu nehmen“ (Perren & Malti, 2008, S. 16).

Kapitel III Psychotherapierichtungen

Unter dem Begriff ‚Psychotherapie‘ werden alle Therapieformen zur Behandlung von psychosozial verursachten psychischen oder psychosomatischen Erkrankungen und Störungen zusammengefasst. Jede psychotherapeutische Richtung fusst auf theoretischen Grundlagen, die die Krankheitslehre, Persönlichkeits- und Entwicklungstheorie sowie die Therapietheorie beinhalten. In der Therapietheorie werden unter anderem die therapeutische Beziehung, Methoden und Techniken beschrieben (vgl. Stumm, 2007, S. 569).

In den folgenden Kapiteln werden vier Psychotherapierichtungen mit dem Fokus auf Gruppentherapie mit Kindern vorgestellt. Die Auswahl der Psychotherapie wird in der Einleitung begründet. Die Darstellungen der Psychotherapierichtungen enden mit einer Verknüpfung zur Psychomotorik. Das Kapitel endet mit einer Zusammenfassung über die vier Psychotherapierichtungen in Bezug zu den Faktoren therapeutische Bezugsperson, Gruppe und Umfeld.

1 Tiefenpsychologische Richtung

Das Kapitel beginnt mit einer kurzen Rückschau zu den Wurzeln der Psychoanalyse und deren Grundlagen. Im Anschluss werden Slavsons Gruppentherapieformen mit Kindern erläutert und am Ende in Bezug zur Psychomotorik gestellt.

1.1 Grundlagen

Die Geschichte der Psychoanalyse und der tiefenpsychologischen Therapieformen ist über 100 Jahre alt. Freud (1856 –1939) begründete die Psychoanalyse und entwickelte ihre Theorie sein Leben lang weiter. Adler (1879 -1937) und Jung (1875 -1961), zwei seiner Schüler, wendeten sich schon zu Freuds Lebzeiten von seiner Theorie ab und verfolgten ihre eigenen tiefenpsychologischen Theorien und Therapierichtungen. Die Anzahl der tiefenpsychologischen Richtungen wurde mit den Jahren grösser und ist bis heute lebendig und vielfältig (vgl. Young-Bruehl & Dunbar, 2009).

Eine wichtige Rolle für die Psychoanalyse spielt das Freud'sche Strukturmodell der menschlichen Persönlichkeit. Die menschliche Persönlichkeit ist in drei Schichten eingeteilt: Es (biologische verankerte Impulse/Triebe), Über-Ich (elterliche und gesetzliche Gebote) und Ich (Vermittler zwischen Es und Über-Ich, repräsentiert die Realität und formt die Individualität). Das Es liegt völlig im Unbewussten, während Ich und Über-Ich sowohl bewusste als auch unbewusste Teile besitzen. In Bezug auf die psychoanalytische Arbeit mit Kindern sind auch Freuds Entwicklungsstufen zu nennen. Freud unterscheidet in der kindlichen Entwicklung fünf Phasen voneinander: oral, anal, ödipal, latent und genital (vgl. Goetze, 2002, S. 25-26).

Mag die psychoanalytische und tiefenpsychologische Therapiewelt noch so lebendig sein, die Suche nach Literatur über Gruppentherapieformen mit Kindern erweist sich als schwierig und die Resultate fallen spärlich aus. In einem geschichtlichen Abriss zu Gruppentherapieformen mit Kindern wird Slavsons pionierhafte, psychoanalytische Arbeit mit therapeutischen Kindergruppen in den USA beschrieben (vgl. Heinemann & von der Horst, 2009, S. 16). Aktuelle Konzepte zum Thema liessen sich nicht finden. Aus diesem Grund und da Slavson als Begründer der (Kinder-) Gruppentherapie gilt, wird die Tiefenpsychologie hier durch seine Gruppentherapieformen repräsentiert.

1.2 Kindergruppentherapie

1.2.1 Gruppentherapie nach Slavson

Slavson (1890 – 1981) gilt als Pionier der Gruppenpsychotherapie (vgl. van Wyk, 2005, S. 445). Im Vorwort zur deutschen Ausgabe von Slavsons Werk ‚Die Einführung in die Gruppentherapie von Kindern und Jugendlichen‘ schreibt Schwidder (1956), dass „dieses erste in Deutschland erscheinende Lehrbuch der Gruppenpsychotherapie zugleich das erste und grundlegende amerikanische Werk über analytisch-psychotherapeutische Gruppenarbeit mit Kindern und Jugendlichen gewesen ist“ (S. 3).

Slavson begann in der ersten Hälfte der 20. Jahrhunderts am Jewish Board of Guardians von New York, einer Betreuungsstätte für Kinder und Jugendliche mit psychischen Entwicklungsschwierigkeiten, mit Gruppen therapeutisch zu arbeiten. Slavson vertrat die „Überzeugung eines angeborenen kreativen Potenzials jedes Menschen“ (van Wyk, 2005 S. 446). Diese Überzeugung fusste auf Freuds Psychoanalyse und Triebtheorie. Er griff auch auf zu seiner Zeit aktuelle Bewegungen wie die Progressive Education und auf Milieuthorien zurück (vgl. ebd.). Da Slavson der Überzeugung war, dass ein Kind, anders als ein Erwachsener, seine Probleme nicht verbal, sondern im Spiel, durch das Verhalten und in der Phantasie äussert, distanzierte er sich von rein psychoanalytischen Methoden. „Die Jugend der Patienten und die Art ihrer seelischen Strukturen und emotionalen Probleme schliessen die Anwendung rein psychoanalytischen Vorgehens aus“ (Slavson & Schiffer, 1976, S. 12.). Slavsons Gruppentherapieformen gelten „als (Einzel-) Therapie in der Gruppe“ (Slavson & Schiffer, 1976, S. 56).

Weiterentwicklung der Therapieformen

Die grundlegende Therapieform, die auf Deutsch mit „Beschäftigungsgruppentherapie“ (Slavson, 1972, S. 16) oder „Aktivitätsgruppentherapie“ (Slavson & Schiffer, 1976, S 12) übersetzt wurde, war „nach der Einführung 1934 ... die erste Methode der Gruppenbehandlung, die zunächst einige Jahre lang mit Kindern praktiziert und später auch auf Heranwachsende und Erwachsene ausgedehnt wurde“ (ebd.). Die Aktivitätsgruppentherapie, wie sie in Folge genannt wird, ist eine „nichtinterpretierende Methode“ (Slavson & Schiffer, 1976, S. 125), d.h. der Therapeut macht keine interpretierende Bemerkungen und regt daher die Kinder nicht zum Nachdenken über

ihr Verhalten und ihre Gefühle an. Die Therapie verläuft über die Auseinandersetzung, die Aktivität, mit den Materialien und den Gruppenmitgliedern.

Nach einigen Jahrzehnten der Erfahrung weiteten Slavson und seine Mitarbeitenden das Therapieangebot aus. Zwei weitere Therapieformen, die Spielgruppentherapie für Vorschulkinder und die Aktivitäts-Aussprache-Gruppentherapie, für Kinder im Latenzalter⁸, die nicht in der Aktivitätsgruppentherapie therapiert werden konnten, wurden entwickelt (vgl. Slavson & Schiffer, 1976). Die Grundprinzipien der drei Therapieformen sind jedoch die gleichen. Der therapeutische Raum ist „eine verbotsfreie Atmosphäre“ (Slavson 1972, S. 19), in welchem die Kinder vielfältige Materialien zur freien Verfügung vorfinden. „Die Freiheit, zu tun, was man will, scheint das eindrucksvollste Erlebnis der Gruppenzusammenkünfte zu sein“ (Slavson 1972, S. 38). Alle drei erwähnten Methoden der Gruppentherapie wurzeln „in FREUDs grundlegenden psychoanalytischen Prinzipien“ (Slavson & Schiffer, 1976, S. 12).

In den Gruppentherapien werden Kinder behandelt, die „durch ihr Verhalten Eltern oder Lehrern (oder beiden) Schwierigkeiten bereiten“ (Slavson & Schiffer, 1976, S. 38). Zu Verhaltensproblemen kommt es oft durch „repressive Massnahmen der Eltern ...zu einer Zeit ..., wo stattdessen Zuwendung und Schutz benötigt wurden“ (ebd.). Der Gruppentherapeut nimmt jedes Kind „mit all seinen Fehlern, Unzulänglichkeiten und mit all seinen destruktiven und feindseligen Haltungen an“ (Slavson, 1972, S. 18). Er akzeptiert die Kinder als eigenständige Wesen mit eigenem Willen und verkörpert gleichzeitig ein „Modell für Identifikation und Imitation“ (Slavson & Schiffer, 1976, S. 55). Die therapierende Person muss eine durchgehend neutrale, akzeptierende Haltung innehaben, sodass sie die Kinder in keiner Weise an die negativ konnotierten⁹ Bezugspersonen erinnert, um so die Negativspirale zu durchbrechen. So soll der Therapeut während der ganzen Therapiezeit den Kontakt mit den Eltern seiner Patienten meiden (vgl. Slavson 1972, S. 114-115).

Die Grundannahme, dass mit der Pubertät die Formbarkeit der Psyche abnimmt, spricht für eine Therapie im Kindesalter. Das grosse Mass an Freiheit und die nicht wertende, positive Haltung des Therapeuten, ermöglichen den Kindern ‚korrigierende Erfahrungen‘ zu sammeln. Slavson & Schiffer fanden „heraus, dass sich Persönlichkeit und Einstellungen von Kindern permanent änderten, wenn ihnen Gelegenheit geboten wurde, ... ‚korrigierende Erfahrungen‘ zu sammeln“ (1976, S. 42). Bei diesem Prozess finden Identifizierungen statt und Werte werden automatisch in die Psyche der Kinder integriert (vgl. Slavson & Schiffer, 1976, S. 58).

1.2.2 Gesellschaftliche Umstände

Sozialwissenschaftliche Theorien müssen immer im Kontext der gesellschaftlichen und kulturellen Umstände betrachtet werden, daher kann auch Slavsons Therapiekonzept nicht ohne eine kritische Reflexion des gesellschaftlichen Wandels in die

⁸ Grundschulalter: 5./6. Lebensjahr bis zum Beginn der Pubertät (vgl. Peters, 2011, S. 317).

⁹ Konnotation: assoziative, emotionale, wertende Begleitvorstellung (vgl. Duden online, 2013c).

heutige Zeit übertragen werden. Slavson wirkte in den mittleren Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in New York.

Mit dem Angriff auf Pearl Harbor und der darauffolgenden kriegerischen Tätigkeiten ab 1941 in Japan und dem Eingreifen in den zweiten Weltkrieg ab 1944 in Europa, erlebte die USA unruhige Zeiten (vgl. Parker, 2010, S. 346-349). Durch den Einsatz der Atombombe über Hiroshima und Nagasaki 1945 und das atomare Wettrüsten manifestierte die USA ihre (Welt-)Macht. „Die auf Kriegsproduktion umgestellte Wirtschaft verschaffte den USA noch während des Kriegs [2. WK, Anm. d. Verf.] einen Boom“ (Parker, 2010, S. 370). Die weisse Oberschicht profitierte, während viele Menschen in grosser Armut lebten. Die Rassentrennung zwischen Weissen und Schwarzen war noch gesetzlich festgeschrieben und wurde erst nach Jahrzehnte langen Protesten 1964 aufgehoben. Auch die weisse Jugend leistete in den 60er Jahren Widerstand gegen die festgefahrenen Normen des Bürgertums (vgl. Parker, 2010, S. 370-373).

Aus Slavsons Publikationen lassen sich einige Fakten herausfiltern, deren Bedeutung sich im Wandel der Zeit verändert hat.

- Die Mehrheit der Kinder, die Slavson in den Gruppentherapien behandelte, wurde aufgrund von Kontaktproblemen angemeldet (vgl. Slavson & Schiffer, 1976; Slavson 1972). Einige davon wurden therapiert, weil sie „sich nicht hinreichend im Kindergarten mit seinen 35 Mitgliedern anpassen konnten“ (Slavson & Schiffer, 1976, S. 334). Heute schwanken die Maximalzahlen für Klassengrössen in den Schweizer Kindergärten zwischen 20 (vgl. Erziehungsdepartement Basel-Stadt, n. d.) und 24 (vgl. Pulver, 2009).
- Der Lebensraum der meisten Kinder beschränkte sich auf die nahe Umgebung des Elternhauses. „Viele Kinder fürchteten sich davor, die vertraute Umgebung zu verlassen (Slavson & Schiffer, 1976, S. 95). Durch die Zunahme des motorisierten Verkehrs wurde die Wohnumgebung unattraktiv und gefährlich zum Spielen. So fahren heutzutage in Industrieländern beinahe alle Eltern ihre Kinder mindestens einmal pro Woche in organisierte Freizeitbeschäftigung (vgl. Hüttenmoser, 2002; Schmidt, 1997).
- Zudem wurden viele Kinder aufgrund von Verhaltensweisen therapiert, die heute zu einer normalen Verhaltensvielfalt zählen. So wurde beispielsweise ein Mädchen therapiert, das sich weigerte, Mädchenkleider anzuziehen und nur mit Knaben spielte (vgl. Slavson & Schiffer, 1976, S. 334). Auch wurden Einzelkinder und „Kinder mit Anzeichen beginnender Fehlentwicklung der sexuellen Identifikation“ (Slavson & Schiffer, 1976, S. 340) therapiert.
- In den unterschiedlichen Materialempfehlungen für Mädchen und Jungen zeigen sich die Veränderungen im Umgang mit der Genderthematik. „Viele Handarbeiten und Spiele eignen sich für Jungen und Mädchen gleichermaßen, es wäre jedoch wenig zu empfehlen, Jungen mit Nähzeug und Mädchen mit Werkzeug für technische und Tischlerarbeiten auszustatten“ (Slavson & Schiffer, 1976, S. 76). Die Begründung der Empfehlung ist, dass durch das

Ausüben von Tätigkeiten des anderen Geschlechts auch eine ‚falsche‘ sexuelle Identifizierung einhergehen könne (vgl. ebd.).

Zu erwähnen ist auch, dass in den 80er Jahren in der Kinderpsychiatrie ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat. „Sah man zuvor den Grossteil der kindlichen Verhaltens- und Entwicklungsstörungen als hirnorganisch bzw. –funktionell bedingt an, so besteht heute Konsens hinsichtlich des Überwiegens von psychosozialen Faktoren“ (Amft & Amft, 2003, S. 40). Aufgrund neuer wissenschaftlicher Methoden in der Medizin konnten gewisse Diagnosen nicht bestätigt oder widerlegt werden. Beispielsweise werden Neurosen heute nicht mehr als Nervenkrankheiten diagnostiziert (vgl. ebd.).

1.2.3 Aktivitätsgruppentherapie

Wie oben erwähnt, gilt die Aktivitätsgruppentherapie (AGT) sowohl als „Vorläufer der ‚Gruppen-Psychotherapie‘, wie man sie heute kennt“ (Slavson und Schiffer, 1976, S. 12) als auch als Grundlage der beiden von Slavson später entwickelten Therapieformen. Aus diesem Grunde nimmt hier die Beschreibung der AGT mehr Raum ein, während die anderen beiden Therapieformen anschliessend nur noch ergänzend beschrieben werden.

Ursachen und Indikationen

Slavson weist darauf hin, dass die AGT „bei einem Grossteil emotional gestörter Kinder im Latenzalter ... als einzige Methode angezeigt“ (Slavson & Schiffer, 1976, S. 12) ist. Oft wird sie in Kombination mit Einzeltherapie angewendet. Nach Slavson zerbrechen viele Kinder am Anspruch der Gesellschaft, Erfolg haben zu müssen. „Das Gefühl nichts wert zu sein, ist in der heutigen Zeit eine der Hauptursachen für Persönlichkeitsstörungen“ (Slavson, 1972, S. 28), woraus sich schon in Kinderjahren neurotische Symptome entwickeln. Neurotische Symptome können in ihrer Erscheinung sehr vielfältig sein. Dies bestätigt ein Blick ins Lexikon (vgl. Peters, 2011, S. 364) sowie die vielfältigen Indikationen für die AGT, die Slavson unsystematisch aufführt (vgl. Slavson 1972, Slavson & Schiffer, 1976).

Wie bereits erwähnt, werden Kinder in der AGT behandelt, die ihrem Umfeld durch ihr Verhalten Schwierigkeiten bereiten. Slavson sieht diese Verhaltensweisen als Symptome von primären Verhaltensstörungen, wobei er sich auf van Ophuijsen bezieht (vgl. Slavson & Schiffer, 1976, S. 38). Die „Kinder verhalten sich feindselig und destruktiv, oder aber sie lehnen die übrige Welt dadurch ab, dass sie sich von ihr zurückziehen“ (Slavson, 1972, S. 16). Intrapsychisch betrachtet leiden die Kinder unter emotionalen – oder Kontaktproblemen (vgl. Slavson, 1972, S. 71-74).

Oft spricht Slavson verallgemeinernd von Charakterstörungen oder Charakterfehlern (vgl. Slavson, 1972; Slavson & Schiffer, 1976). Diese etwas unscharfen Bezeichnungen klären sich auf, wenn man Slavsons Definition von Charakter betrachtet. „Was man so allgemein als ‚Charakter‘ bezeichnet, ist das Produkt eines ungemein komplexen Netzwerks von erlebten, biologischen und psychologischen Eigenschaften und deren Adaptionen an äussere Gegebenheiten während der frühen Kindheit....“

Im realen Sinne sind Charakter und Ich synonym“ (Slavson & Schiffer, 1976, S. 57). Die AGT ist, wie die klassische Psychoanalyse eine Ich-Therapie, „deren Absicht ist ..., das Ich zu stärken, es vom Über-Ich unabhängig zu machen, ... und seine Organisation auszubauen, so dass es sich neue Stücke des Es aneignen kann“ (Freud, 1999, S. 86). Wenn Slavson den Charakter mit dem Ich gleichsetzt, ist es nachvollziehbar, dass Kinder mit ‚Charakterstörungen‘ in einer AGT therapiert werden. Die Fokussierung auf die Arbeit am Ich macht deshalb Sinn, da sich das Hauptklientel in der Latenzzeit (ab dem 5./6. Lebensjahr) befindet. „Während dieser Zeit, die mit dem Ende des Ödipus-Komplexes¹⁰ beginnt, wird die Sexualität nicht weiter entwickelt, ... es werden Beziehungen zu anderen Menschen ausser den Eltern hergestellt. Ich und Über-Ich werden entwickelt, bzw. gestärkt. Die sexuellen Erlebnisse und Aktivitäten verfallen der Verdrängung¹¹“ (Peters, 2011, S. 317). Die Latenzzeit endet mit dem Beginn der Pubertät. Es ist die Zeit in der sich der soziale Radius eines Kindes vergrößert. „Es ist ein Zeichen von Krankheit, wenn diese Weiterentwicklung der Gemeinschaftszugehörigkeit nicht erfolgt“ (Slavson, 1972, S. 15). Durch die Gruppentherapie will Slavson das Ich und somit das Selbstbild und das Selbstvertrauen seiner kleinen Patienten stärken, um den Anforderungen des Umfeldes besser gerecht zu werden (vgl. Slavson & Schiffer, 1976, S. 50).

Slavson geht von sechs Elementen aus, die im Kindesalter berücksichtigt werden müssen:

1. „schnelle Umwandlung von Vorstellungen und Gefühlen in motorischen Ausdruck
2. Impulsivität und Sprunghaftigkeit
3. schwache Ich-Struktur
4. unzureichende Ausbildung des Über-Ichs
5. leichter Zugang zum Unbewussten
6. nichtverbale Kommunikation durch die Aktion, die für Kinder natürlich ist“ (Slavson & Schiffer, 1976, S. 33).

Auffallend und interessant für diese Arbeit ist die starke Gewichtung der Aktivität und der Motorik. Weiter spezifiziert Slavson (1976), dass „Gefühlsentladungen und Kommunikationsprozesse ... bei Kindern meist durch Spiel, Phantasie und motorisches Handeln zustande“ (S. 36) kommen. Diese sogenannte Triebhaftigkeit, die Kindern noch innewohnt, steht in engem Zusammenhang mit der oben genannten noch schwachen Ausbildung von Ich und Über-Ich, die sich durch Interaktion des Kindes mit seiner Umwelt entwickeln. Der Sozialisation, die durch Unterdrückung der

¹⁰ Das vier- bis fünfjährige Kind wendet sich, aufgrund sexueller Reifungsprozesse, dem andersgeschlechtlichen Elternteil zu. Der gleichgeschlechtliche Elternteil wird zum Rivalen. Die positive Bewältigung des Ödipus-Komplexes hat die Anerkennung der Eltern als Paar und die Identifizierung mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil zur Folge (vgl. Erb, 2007; Mertens, 2008).

¹¹ Abwehr und Verdrängung von Bewusstem ins Unbewusste. In Form von Symptomen und Träumen kann sich Verdrängtes bemerkbar machen (vgl. Hinterhofer, 2007).

Triebe und Rückbildung der Instinkte einhergeht, kann das Kind, will es in Frieden mit seiner Umwelt leben, nicht entrinnen (vgl. Slavson & Schiffer, 1976).

Raum und Material

Die Durchführung der AGT findet in Extraräumen statt. Der Raum ist funktional und vom Platz her grosszügig eingerichtet. Er ist mit Materialschränken, verschiedenen Tischen, einer Hobelbank, einer Kochecke und Toiletten ausgestattet. Der Therapeut stellt das zur Verfügung stehende Material vor Beginn der Stunde auf den Tischen bereit. Das Material in der AGT ist libido-fixierend, d.h. die Libido¹², das Unbewusste, der Kinder wird beim Spielen und Hantieren damit nicht angeregt (vgl. Slavson & Schiffer, 1976, S. 45). Die Materialien regen zu zielgerichteten, funktionalen Beschäftigungen an und müssen den Kindern aus der Schule oder dem Kindergarten bekannt sein. Ausserdem sollte das Material „ihre Neugierde wecken, kreatives Potenzial freilegen, Spielbedürfnissen entsprechen und Aggressionsentladungen ermöglichen“ (Slavson & Schiffer, 1976, S. 76).

Die Materialien „sind so abgestimmt, dass sie keine zu schwierigen Aufgaben stellen oder die Möglichkeit eines Fehlschlags in sich bergen. Aus diesem Grund variieren sie auch in der Konsistenz. Wasser ist das Material, das am wenigsten Widerstand leistet, dann kommen Farben, Ton, Draht, Holz, Metalle usw. Eingeschüchterte und empfindliche Kinder wenden sich verständlicher Weise dem Material zu, das leicht und ohne Hilfe von Werkzeugen bearbeitet werden kann, wie z.B. Ton oder Wasserfarben. Aggressive Kinder bevorzugen sprödes Material, wie Holz oder Metall. Das hier angewendete Prinzip ist das des abgestuften Widerstandes. (Slavson, 1972, S. 38)

Therapeutenverhalten und Gruppengeschehen

Das Prinzip des abgestuften Widerstandes begründet das passive Therapeutenverhalten. Die Meinung ist, dass jedes Kind zu seiner Zeit die Aktivität findet, die ihm am besten tut. Der Therapeut fordert kein Kind auf, etwas zu unternehmen, auch wenn Kinder viele Therapiesitzungen lange nichts tun und zuschauen. Er beschäftigt sich selbst mit einem Material nach seiner Wahl. Er ist immer freundlich, lobt jede Bemühung und hilft den Kindern, die ihn darum bitten. Er muss jedoch darauf achten, dass er kein Kind der Gruppe bevorzugt, da ansonsten bei anderen Gruppenmitgliedern die Geschwisterrivalität aktiviert wird (vgl. Slavson & Schiffer, 1976; Slavson, 1972). Gegenüber den Kindern wird in keinem Moment erwähnt, dass es sich um eine Therapie handelt. „Sie wissen ... nicht, dass die Gruppe ein therapeutisches Ziel verfolgt. Für sie ist es ein ‚Klub‘, und das bleibt auch so, während der ganzen Zeit ihrer Zugehörigkeit“ (Slavson, 1972, S. 36). Die Kinder empfinden die Zugehörigkeit zu ihrem Klub als Privileg und besuchen die regelmässigen Veranstaltungen freiwillig. Um die Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung nachhaltig zu unterstützen, dauert eine AGT durchschnittlich zwei Jahre (vgl. ebd.). Jede Sitzung dauert ca. zwei Stunden.

¹² Psychische Energie des Sexualtriebs (vgl. Pawlowsky, 2007).

Die letzte halbe Stunde ist für eine Pause vorgesehen, in der der Therapeut etwas zu essen und trinken auftischt (vgl. Slavson & Schiffer, 1976, S. 237). Da die ganze Partizipation auf Freiwilligkeit beruht, wird nicht auf Pünktlichkeit geachtet. Wenn die Kinder eintreffen, beginnen sie mit der Beschäftigung, die sie interessiert.

In einer Gruppe befinden sich fünf oder sechs Kinder. „In späteren Behandlungsstadien kann die Zahl auf acht erhöht werden“ (Slavson, 1972, S. 95). Es wird empfohlen, die Kinder von ca. zwei Jahrgängen zusammen zu nehmen, wobei das Entwicklungsalter massgebender ist als die Altersjahre. In der AGT werden die Gruppen geschlechtshomogen zusammengesetzt. Auf die Zusammensetzung der Gruppe wird grossen Wert gelegt, da die Gruppe ohne die regulierende Wirkung des Therapeuten funktionieren muss. Mädchengruppen sollen von einer Therapeutin geleitet werden, Knabengruppen von einem Therapeuten. Der Therapeut beobachtet neben den Verhaltensweisen der Kinder auch die fortlaufende Veränderung der Gruppendynamik, ohne sie zu beeinflussen. Während den ersten Sitzungen beschäftigen sich die Kinder meist mit dem vorhandenen Material und verhalten sich ruhig. Zu den ersten Auseinandersetzungen kommt es in der Regel während den gemeinsamen Mahlzeiten, wenn es um die Aufteilung von begehrten Lebensmitteln geht. Die Mahlzeiten sind zu Beginn die einzigen organisierten ‚Aktivitäten‘, bei welchen die gesamte Gruppe etwas gemeinsam tut. Mit der Zeit nehmen die Streitereien während dem Essen ab und verlagern sich auf die freie Spielzeit. In dieser Zeit muss damit gerechnet werden, dass Mobiliar oder Werkzeuge beschädigt und mit dem Material verschwenderisch umgegangen wird (vgl. Slavson & Schiffer, 1976; Slavson, 1976). Auch bei Streitereien und Balgereien mischt sich der Therapeut nicht ein.

Die Kinder wissen sehr wohl, dass sie sich auf den Therapeuten verlassen können, aber sie entdecken auch, dass er ihnen nicht die Gelegenheit nimmt, sich selbst zu behaupten und selber Entscheidungen zu treffen. Anfänglich sind die Kinder überrascht und manchmal sogar geschockt von der Duldsamkeit des Therapeuten Der Therapeut jedoch akzeptiert das ungezogene Benehmen, ohne es anscheinend auch nur zur Kenntnis zu nehmen. Durch seine Unerschütterlichkeit billigt er es weder noch sanktioniert er es, aber er akzeptiert das Kind als Menschen. (Slavson & Schiffer, 1976, S. 134)

Das einzige Verhalten, das der Therapeut von Anfang an unterbinden muss, ist Aggressivität ihm gegenüber, was jedoch in gut zusammengesetzten Gruppen kaum vorkommen sollte (vgl. Slavson & Schiffer, 1976, S. 37).

Die Autoren sprechen vom Phänomen des zyklischen Verhaltens in den Gruppen: „Einer Zeit der Konflikte, Auseinandersetzungen, Ausgelassenheit und Zerstörungswut folgt regelmässig eine ruhigere Periode mit mehr oder minder konstruktiver Aktivität“ (Slavson & Schiffer, 1976, S. 51). In jeder Konfliktphase wird das Über-Ich der Kinder aktiviert und es entstehen Schuldgefühle, da sie sich gegen die Normen ihrer Sozialisation benehmen. In den meisten Fällen üben einige Gruppenmitglieder Druck auf zerstörerische und aggressive Verhaltensweisen aus, sodass sich mit den Monaten die Atmosphäre beruhigt und angeregte Arbeitshaltung einkehrt. Die Autoren sind

der Meinung, dass die Phasen des Ungleichgewichts für die Genesung der Psyche und den Aufbau des Gruppengefühls notwendig sind, weshalb bei der Gruppenzusammenstellung darauf geachtet wird, dass sich in jeder Gruppe ein bis zwei hyperaktive oder lebendige Kinder befinden. Allgemein wird auf „einen gewissen Ausgleich der Problemtypen“ (Slavson & Schiffer, 1976, S. 341) geachtet. Durch den Wechsel des Aktivitätsgrades in der Gruppe wird auf der einen Seite das Ich jedes einzelnen Teilnehmers gestärkt. Andererseits entsteht mit jedem Erlangen einer Gleichgewichtsphase langsam ein Gruppen-Ich (vgl. Slavson & Schiffer, 1976, S. 54) oder sogar ein Gruppen-Über-Ich (vgl. Slavson & Schiffer, 1976). Der Unterschied zwischen Gruppen-Ich und –Über-Ich wird nicht ersichtlich. Wichtig scheint, dass die Entstehung eines solchen Gruppenzusammenhalts eine wichtige Voraussetzung für den Therapieerfolg darstellt (vgl. ebd.; Slavson, 1972).

Nach Monaten des sich wiederholenden Settings, wobei auf die gleichbleibende Umgebung (Ablauf und Material) geachtet wird, werden Gruppenausflüge geplant und unternommen. Sie finden zu Therapiezeiten oder in den Ferien statt. Der Therapeut bringt die Idee eines Ausflugs ein, die Kinder entscheiden und organisieren die Aktivitäten jedoch alleine. Sie kennen das Budget, das ihnen zur Verfügung steht und müssen damit wirtschaften. So übernimmt die Gruppe als Ganzes immer mehr Verantwortung. Das Gleiche gilt fürs Einkaufen der Esswaren und der Materialien, sowie fürs Sauberhalten und Aufräumen des Therapieraumes, was zu Beginn der Therapie Aufgaben des Therapeuten sind (vgl. Slavson & Schiffer, 1976, S. 94).

Gegen Ende der Therapie werden die Kinder zur Überprüfung ihrer emotionalen Stabilität in fremde Therapiegruppen versetzt oder der Abschluss wird mit sogenannten Überganggruppen¹³ erleichtert (vgl. Slavson & Schiffer, 1976, S. 196-203). Die Therapie wird in Absprache mit den Eltern beendet.

1.2.4 Aktivitäts-Aussprache- und Spielgruppentherapie

Die beiden Gruppentherapieformen wurden von Slavson und seinen Mitarbeitenden aus der Erfahrung mit der AGT entwickelt. Sie kamen aus pragmatischen Gründen zu Stande. Kinder im Vorschulalter waren in der AGT nicht gut aufgehoben, da einerseits ihre Persönlichkeit noch nicht genügend ausgebildet war und sie andererseits viele der Materialien noch nicht kannten. So entstand die Spielgruppentherapie für Vorschulkinder. Andererseits gab es Kinder in der AGT, die „so ernsthaft gestört waren, dass sie nicht in irgendeine Form der Ich-Behandlung einbezogen werden konnten“ (Slavson & Schiffer, 1976, S. 272). Die meisten dieser Kinder hatten auf Einzeltherapie nicht angesprochen. Die Autoren versuchten es mit einer Gruppentherapieform die sich „gleichzeitig mit der geschädigten Persönlichkeitsstruktur und dem

¹³ Überganggruppen werden aus Kindern zusammengestellt, die nach der zweijährigen AAG noch Mühe mit der sozialen Anpassung haben. Die Gruppentreffen werden von den Kindern selbst geleitet. Ein (ehemaliger) Therapeut ist als Mitglied ohne Leitungsfunktion bei den Treffen und Aktivitäten dabei (vgl. Slavson & Schiffer, 1976, S.198-200).

manifesten Verhalten beschäftigte“ (ebd.). So entstand die Aktivitäts-Aussprache-Gruppentherapie (AAGT).

Beide Therapieformen sind eine Mischung aus Aktivität, Spiel und analytischer Arbeit. Sowohl das vorhandene Material als auch die Fragen und Kommentare des Therapeuten sollen „bis zu einem gewissen Grad aktive und/oder unterdrückte Gefühle“ (Slavson & Schiffer, 1976, S. 274) wecken. In beiden Therapieformen sind sich die Kinder bewusst, dass es sich um eine Therapie handelt.

Umsetzung

Das Material der Spielgruppentherapie und der AAGT soll, im Gegensatz zum Angebot in der AGT, libido-aktivierend sein. Neben Bastelmaterialien sind auch Puppen beider Geschlechts, Puppenhäuser und andere Spielsachen vorhanden, die die soziale Realität symbolisieren, um „die mit der neurotischen Fehlhaltung zusammenhängenden beunruhigenden Gefühle zu wecken, damit sie dann durchgearbeitet oder abgestreift werden können“ (Slavson & Schiffer, 1976, S. 279). Die Auswahl der Materialien in der Spielgruppentherapie ist auf kleinere Kinder ausgerichtet als diejenige der AAGT.

Anders als in der Aktivitätsgruppentherapie binden sich die Kinder in der Spielgruppentherapie und der AAGT gefühlsmässig an den Therapeuten, da er Gruppengespräche leitet und Verhaltensinterpretationen vornimmt. Durch diese Rolle „wird er automatisch zum libidinösen Objekt verschobener Liebes- und Hassgefühle“ (Slavson & Schiffer, 1976, S. 278). Die Interpretationen, die der Therapeut vornimmt, müssen dem Entwicklungsstand des Kindes angepasst sein und wenn möglich mit dem Wortschatz des Kindes erfolgen (vgl. Slavson & Schiffer, 1976, S. 274-278). Die Autoren betonen, der Therapeut dürfe „die subtileren nichtverbalen Erfolge wie das Freisetzen von Angst durch Motorik und die Befriedigung der Kinder durch Handlungsfreiheit, Selbstbestimmung und bedingungsloses Annehmen nicht unterschätzen“ (Slavson & Schiffer, 1976, S. 278).

AAGT-Sitzungen dauern 60 bis 90 Minuten. Auf eine längere Aktivitätszeit folgt ein Gruppengespräch, das nicht länger als eine halbe Stunde dauern sollte. In den Gesprächen werden zu Beginn die Gründe, weshalb die Kinder in die Therapie kommen, und später Verhaltensweisen einzelner Kinder aus der Aktivitätszeit besprochen (vgl. Slavson & Schiffer, 1976, S. 283). In die Spielgruppentherapie, die maximal fünf Viertelstunden dauert, wird keine fixe Gesprächszeit eingeplant. Der Therapeut muss „den Zeitpunkt für seine Erklärungen wählen, der der intellektuellen und emotionalen Bereitschaft seiner Patienten am ehesten entspricht“ (Slavson & Schiffer, 1976, S. 347-348). Die Autoren warnen vor zu viel Interpretation. „Wird ein Kind übermässig ausführlichen Erklärungen oder Unterhaltungen ausgesetzt, leidet darunter sein Spiel als Form der Kommunikation“ (Slavson & Schiffer, 1976, S. 359).

In beiden Therapieformen kommt der Gruppenzusammensetzung einen kleineren Stellenwert zu, da der Therapeut bei Bedarf intervenieren kann. Die Gruppen können

geschlechtshomogen oder auch gemischt sein. Bei der Spielgruppentherapie empfehlen die Autoren die Gruppen zu mischen, da sich die Kinder z. T. noch im Prozess der Bewusstwerdung ihres Geschlechts befinden und es der Realität des geschlechtergemischten Kindergartens entspricht (vgl. Slavson & Schiffer, 1976, S. 334). Der Altersunterschied soll bei den kleineren Kindern, wenn möglich nicht mehr als ein Jahr betragen. Die Gruppengrößen werden gleich gehandhabt wie in der Aktivitätsgruppentherapie. Die Spielgruppen sollten jedoch nicht mehr als sechs Kinder enthalten.

Welche Kinder können nicht in Slavsons Gruppen therapiert werden? Slavson und Schiffer (1976) schreiben verallgemeinernd, dass Kinder, die die therapeutische Wirksamkeit von Gruppen beeinträchtigen, nicht aufgenommen werden sollten. Dies sind Kinder mit „unkontrollierter Aggression, Autismus, Psychosen, Gehirnschäden; gefährlich sind auch Kinder mit ausgeprägter Geschwisterrivalität, Affekthunger, psychopathischen Neigungen und mangelnder Triebkontrolle“ (S. 273). Zurück bleibt die Frage, ob nicht bei vielen Kindern, eines der genannten Symptome ansatzweise zu finden ist? Aus heutiger Sicht scheinen besonders Symptome wie ‚Affekthunger‘ oder ‚mangelnde Triebkontrolle‘ sehr vage definiert.

1.3 Beziehung zur Psychomotorik

Nach einer Broschüre des astp aus dem Jahre 2004 versteht sich die Schweizer Psychomotorik als verstehende, sinnsuchende und klientenzentrierte Therapie. Seewalds Psychomotorikansatz ist eng mit den Begriffen ‚verstehend‘ oder ‚sinnverstehend‘ verknüpft und wird von mehreren Autoren der tiefenpsychologischen Richtung zugeteilt (vgl. Seewald, 2009, S. 32). Auch wenn die PMT sich nicht als Psychotherapie versteht und keine Verhaltensinterpretationen vornimmt, spielt die Symbolik der Handlungen und Verhaltensweisen der Kinder doch eine bedeutende Rolle. Viele der oben genannten Grundsätze der Gruppentherapie nach Slavson entsprechen somit auch denjenigen der PMT. Das Spiel und die Bewegung, für Slavson wichtige therapeutische Mittel, sind die zentralen Medien der psychomotorischen Arbeit (vgl. Fischer, 2009, S. 231). Die Psychomotoriktherapeutin nimmt das Kind, ganz nach Slavsons Prinzip, mit all seinen Stärken und Schwächen an. Auch die zeitliche Gewichtung von Bewegung und Spiel auf der einen Seite und Gespräch und Reflexionen auf der anderen Seite sind in beiden Therapieformen vergleichbar. Der aktive Anteil ist im Vergleich zum verbalen Teil gross. Die Arbeit an der Selbstwirksamkeit und am Selbstbewusstsein der Kinder ist sowohl in der PMT (vgl. Zimmer, 2012; Fischer, 2009) wie auch in Slavsons Therapien ein zentraler Bestandteil.

Überschneidungen sind auch bei den Indikationen zu finden. Hyperaktivität, Ängstlichkeit oder soziale Probleme wie aggressives Verhalten sind häufige Anmeldegründe für die PMT. Die Kinder machen sowohl in der PMT als auch in Slavsons Gruppentherapie neue und vielfältige Erfahrungen mit Material, sich selbst und der sozialen Umwelt (vgl. Fischer, 2009; Seewald, 2009).

Einige Grundhaltungen werden in der heutigen Zeit und somit auch in der PMT nicht mehr vertreten:

- Freud fügte seiner Triebtheorie nach dem ersten Weltkrieg neben dem Lebenstrieb auch einen Todestrieb bei. Der Todestrieb produziert dauernd negative Energie, die in Form von Aggressionen zum Vorschein kommt. Auf dieser Grundlage ist es naheliegend, dass diese negative Energie möglichst ohne Schaden anzurichten abgeleitet werden muss. Diese Überzeugung wird auch in Slavsons Überlegungen zum Therapiematerial und dem Therapeutenverhalten gegenüber aggressivem Verhalten ersichtlich. Heute spielt die Triebtheorie in der Psychologie praktisch keine Rolle mehr. Studien von Autoren wie Bushman, Baumeister und Stack oder Peper belegen, dass durch aggressive Handlungen oder körperliche Aktivität die Aggression nicht gestillt, sondern im Gegenteil eher erhöht wird (vgl. Nolting, 2011).
- Die Mobbingforschung zeigt, dass das Verhalten von erwachsenen Bezugspersonen in Kindergruppen entscheidend ist, ob aggressive Verhaltensweise ab oder zu nehmen. Durch das bewusste Wegsehen oder Herunterspielen von aggressivem Verhalten werden Täter indirekt bestärkt und den Opfern die Hoffnung auf Hilfe von Seiten der Erwachsenen genommen (vgl. Alsaker, 2004; Jannan, 2008). Aufgrund dieser Erkenntnisse ist die Psychomotoriktherapeutin aufgefordert auf aggressives Verhalten der Kinder zu reagieren.

2 Spieltherapeutische Richtung

Dieses Kapitel erläutert die Spieltherapie. Zu Beginn wird im Kapitel Grundlagen die Entwicklung der Spieltherapie von der psychoanalytischen zur humanistischen Richtung aufgezeigt. Es werden die non-direktive, die klientenzentrierte und die personenzentrierte Spieltherapie genauer beleuchtet bevor der Fokus im Kapitel Kindergruppentherapien auf die Gruppenspieltherapie gelegt wird. Das Therapeutenverhalten, den Raum, das Material, sowie die Gruppenzusammensetzung werden in entsprechenden Kapiteln erläutert. Für welche Kinder eine Gruppentherapie geeignet ist und wie sich der Gruppenprozess gestaltet, wird ebenfalls erläutert. Den Abschluss bildet das Kapitel, welches Bezug zur Psychomotorik nimmt.

2.1 Grundlagen

Spieltherapie ist...

Die Spieltherapie ist eine Kinderpsychotherapie. Über das Spiel des Kindes findet die Therapie statt. Die teilnehmenden Kinder sind im Alter von drei bis zwölf Jahren. In diesem Altersabschnitt können sich die Kinder besser im Spiel ausdrücken als über eine rein verbale Kommunikation. Die Spieltherapie wird durch ausgebildete Kinder- und Jugendpsychotherapeuten als kindzentrierte Einzeltherapie oder als Gruppentherapie durchgeführt. Die Störungen beziehen sich auf das Erleben, Denken und Verhalten des Kindes, welches von den Kindern selbst oder deren Umfeld als störend oder belastend empfunden werden. Diese können sowohl auf der psychischen

als auch auf der psychisch- körperlichen Ebene liegen. Dabei ist das Spiel die zentrale Tätigkeitsform des Kindes, weshalb es in der Spieltherapie auf spielerische Weise spezifische Problemlagen und bestimmte entwicklungs- oder beziehungsstypische Thematiken bewältigen kann. Der therapeutische Prozess wird in seinem Inhalt, Ablauf und Tempo durch das Kind im freien Spiel bestimmt. Die Rolle des Therapeuten liegt in der Begleitung des Kindes, Auswahl der Medien und als Mitspieler, welcher immer dem Entwicklungsstandes des Kindes angepasst ist. Dabei ist er aktiv am Geschehen beteiligt, beobachtet und nimmt, je nach Situation, verschiedene Rollen ein. Mit der Therapie wird eine Veränderung im Erleben, im Verhalten und in der Gestaltung der Beziehung des Kindes zu seinem sozialen Umfeld angestrebt (vgl. Bunk, 2008, S. 96 & S. 113-114).

Historische Entwicklung der Spieltherapie

Die Spieltherapie hat ihre Ursprünge in der Tiefenpsychologie. So hat die psychoanalytische Spieltherapie als Erste das Spiel als therapeutisches Medium für die therapeutische Arbeit mit Kindern entdeckt (vgl. Bunk, 2008, S. 103). Zulliger¹⁴, ein Schweizer Exponent der Kinderpsychotherapie, war zu Beginn seiner Tätigkeit ein Anhänger des Freud'schen Erklärungs- und Behandlungsansatzes. Er distanzierte sich nach und nach von der psychoanalytischen Basismethode hin zum personenzentrierten Ansatz. Seine Erkenntnis lag darin, dass die eigentliche therapeutische Arbeit im konstruktiven Mitspielen und in einem kindzentrierten Spielmaterialangebot und nicht im Bewusstmachen des Unbewussten, das den Heilungsprozess nur selten in Gang brachte. Er war davon überzeugt, dass im Spiel heilende Kräfte aktiviert werden, wodurch das Kind durch das Spiel selbst geheilt wird. Die Spieltherapie von Zulliger kann nach heutiger Sichtweise als grossen historischen Fortschritt gewertet werden, da in der Weiterentwicklung der Spieltherapie eine Veränderung der traditionellen psychoanalytischen Spieltherapie stattgefunden hat. Vor allem der Beziehung zwischen dem Kind und dem Therapeuten wurde eine heilende Kraft zugeschrieben. Goetze beschreibt weitere Spieltherapien welche seit den fünfziger Jahren entstanden sind (vgl. Goetze, 2002, S. 30-36).

Anschliessend wird der Blick auf die personenzentrierte Spieltherapie vertieft, die ihre Wurzeln in der Humanistischen Psychologie hat.

Humanistische, personenzentrierte Psychologie

„Im Mittelpunkt des Denkens der humanistischen, personenzentrierten Psychologie steht die Person mit ihrem hohen, unschätzbaren Wert als menschliches Individuum“ (Goetze, 2002, S. 54) Ein namhafter Vertreter der Humanistischen Psychologie ist Carl Rogers. Dieser war unzufrieden über die therapeutische Arbeit in den dreissiger und vierziger Jahren, welche gekennzeichnet war durch einen unpersönlichen-distanzierten (non-personalen) Umgang mit dem Klienten. Rogers überdachte und

¹⁴ „Hans Zulliger (* 21. Februar 1893 in Mett bei Biel; † 18. Oktober 1965 in Ittigen bei Bern) war ein Schweizer Volksschullehrer, Psychotherapeut und Schriftsteller“ (Literapedia, 2014).

überarbeitete die bisherige Therapieform (vgl. Goetze, 2002, S. 77). Er entwickelte ein non-direktives Verfahren, bei dem der Therapeut wenig lenkt, den Klienten frei gewähren lässt und auf die Bedürfnisse und Gefühle des Klienten eingeht, indem er den gefühlsmässigen Inhalt der Äusserungen des Klienten erfasst und möglichst ohne Interpretationen diesen verbal spiegelt. Rogers ist davon überzeugt, dass, wenn die gesunden Kräfte im Klienten aktiviert werden, diese heilende Wirkung haben. Mit der Formulierung des non-direktiven Verfahrens legte Rogers das Fundament für die späteren Entwicklungen. In einem weiteren Werk, der klientenbezogenen Gesprächstherapie aus dem Jahre 1951, versuchte Rogers seine Anfangsgedanken in Form von Thesen zur Persönlichkeits- und Therapietheorie auszuformulieren (vgl. Goetze, 2002, S. 63-67). In den siebziger Jahren wurde der Ursprungsansatz von Rogers durch neue Methoden und Techniken der Therapie und durch den Einbezug gesellschaftlicher Thematiken erweitert und zum personenzentrierten Ansatz modifiziert. (vgl. Goetze, 2002, S. 77).

Non-direktive, klientenzentrierte, personenzentrierte Spieltherapie

Im Jahre 1947 veröffentlichte Virginia Axline ein Konzept zur Kinder-Spieltherapie im non-direktiven Verfahren. Axline übertrug das Konzept von Rogers systematisch auf Kinder, wobei Kinder nicht als problembeladene und mangelhafte Wesen betrachtet werden, sondern als Heranwachsende mit einem angelegten Potenzial, sich entfalten zu können. Sie formulierte dafür acht Verhaltensmerkmale des Spieltherapeuten als Grundprinzipien. Diese Grundprinzipien sollen den Therapeuten während der Therapie im non-direktiven Verfahren leiten (vgl. Goetze, 2002, S. 86-88).

Axline stellt die acht Grundprinzipien in ihrem Werk wie folgt dar:

- Der Therapeut muss eine warme, freundliche Beziehung zum Kind aufnehmen, die sobald wie möglich zu einem guten Kontakt führt.
- Der Therapeut nimmt das Kind ganz so an, wie es ist.
- Der Therapeut gründet seine Beziehung zum Kind auf eine Atmosphäre des Gewährenlassens, so daß das Kind all seine Gefühle frei und ungehemmt ausdrücken kann.
- Der Therapeut ist wachsam, um die *Gefühle*, die das Kind ausdrücken möchte, zu erkennen und reflektiert sie auf eine Weise auf das Kind zurück, daß es Einsicht in sein eigenes Verhalten gewinnt.
- Der Therapeut achtet die Fähigkeit des Kindes, mit seinen Schwierigkeiten selbst fertig zu werden, wenn man ihm Gelegenheit dazu gibt, eine Wahl im Hinblick auf sein Verhalten zu treffen. Der Entschluß zu einer Wandlung und das In-Gang-Setzen einer Veränderung sind Angelegenheiten des Kindes.
- Der Therapeut versucht nicht, die Handlungen oder Gespräche des Kindes zu beeinflussen. Das Kind weist den Weg, der Therapeut folgt ihm.
- Der Therapeut versucht nicht, den Gang der Therapie zu beschleunigen. Es ist ein Weg, der langsam Schritt für Schritt gegangen werden muß, und der Therapeut weiß das.

- Der Therapeut setzt nur dort Grenzen, wo sie notwendig sind, um die Therapie in der Welt der Wirklichkeit zu verankern und um dem Kind seine Mitverantwortung an der Beziehung zwischen sich und dem Kind klarzumachen. (Axline, 2002, S. 73)

Sowohl Axline, wie auch Rogers vertrauten auf die persönlichen Eigenkräfte und die konstruktive Aktualisierungstendenz des Kindes. Mit Aktualisierungstendenz ist gemeint, dass eine Person fähig ist, unter anregenden Umweltbedingungen gute Erfahrungen zu machen und sich dadurch weiter zu entwickeln. Durch die Unterstützung der Selbstaktualisierung des Kindes durch den Therapeuten, ermöglicht dieser dem Kind seine eigene Persönlichkeit zu sein oder zu finden (vgl. Bunk, 2002, S. 104-105).

Das Modell der non-direktiven Spieltherapie entwickelte sich anfangs der siebziger Jahre weiter zur klientenzentrierten Spieltherapie. Gleichzeitig entstand das Bedürfnis die Spieltherapie wissenschaftlich zu begründen und neues Wissen aus der allgemeinen und klinischen Psychologie zu integrieren. Die klientenzentrierte Spieltherapie beinhaltet, je nach psychologischer Richtung verschiedene Ansätze (vgl. Goetze, 2002, S. 91-96).

Bei der personenzentrierten Spieltherapie, welche auf Rogers Auffassung gründet, spricht Goetze von der neusten Entwicklung. Infolge der Weiterentwicklung dieses Ansatzes wurden zusätzlich humanistische Einflüsse miteinbezogen (vgl. Goetze, 2002, S. 97). Der Verlauf der personenzentrierten Spieltherapie kann als Prozess betrachtet werden, wobei der Klient die historische Entwicklung der Spieltherapie durchläuft. Der Beginn der Therapie ist gekennzeichnet durch das non-direktive Verfahren nach Axline, bei der eine Beziehung zwischen Kind und Therapeut aufgebaut werden soll, welche durch „Partnerschaftlichkeit, gegenseitige Achtung, soziale Reversibilität im Sprechen und Handeln, wechselseitige Hilfe und Anteilnahme, Offenheit und Aufrichtigkeit gekennzeichnet ist“ (Goetze, 2002, S. 99). Im weiteren Verlauf der Therapie bringt sich der Therapeut mehr in das Spiel mit ein und bietet auch Zusatzangebote an, sofern dies das Kind möchte. Diese Phase kann als die klientenzentrierte Phase bezeichnet werden (vgl. ebd.). Sobald „der Therapeut eine voll belastungsfähige Beziehung aufgebaut hat, auf deren Grundlange Konfrontation und Generalisierungen möglich werden, ist das personenzentrierte Stadium erreicht“ (Goetze, 2002, S. 100).

Die personenzentrierte Spieltherapie ist die neuste Entwicklung auf den Grundlagen von Rogers und Axline. Deshalb werden im Folgenden das Therapeutenverhalten und die äusseren Rahmenbedingungen im Blickwinkel der neusten Entwicklung der Gruppentherapie betrachtet.

2.2 Kindergruppentherapie

2.2.1 Gruppentherapie in der Spieltherapie

Um die Entwicklung der Gruppenthematik in der Spieltherapie verstehen zu können bedarf es einige Jahre in der Geschichte zurück zu gehen. Zwar haben Beate Ehlers (1981) und Stefan Schmittchen Ausführungen zur Gruppentherapie gemacht, jedoch ohne eine einheitliche Systematik vorlegen zu können. Die Veröffentlichungen von Haim Ginott und Mortimer Schiffer (1971) sind grundlegend für die Entwicklung der Gruppentherapie, sie machten unter anderem wesentliche Angaben zur Gruppenzusammensetzung, -grösse und Spielraum und -material.

Sowohl Ginott als auch Schiffer waren Schüler des Gruppentherapeuten Slavson, dem Begründer der Gruppentherapie mit Kindern und Jugendlichen (siehe Kapitel III unter 1.2.1). Ginott war zudem auch Schüler von Axline und übernahm von ihr den non-direktiven Handlungsansatz (vgl. Goetze, 2002, S. 443). In den Konzepten von Ginott und Schiffer sind Gemeinsamkeiten und Parallelen zur personenzentrierten Gruppenspieltherapie zu finden. Diese werden im Folgenden zum Teil in die Ausführungen einfließen.

Personenzentrierte Gruppenspieltherapie

Vom theoretischen Ansatz her ist die personenzentrierte Gruppentherapie im Vergleich zur Einzeltherapie nur wenig zu unterscheiden. Ihr liegt ebenfalls die personenzentrierte Theorie von Rogers zu Grunde (vgl. Goetze, 2002, S. 447).

Rogers beschrieb in seinem 1970 veröffentlichten Werk über Encounter-Gruppen¹⁵ eine Theorie der Gruppentherapie mit erwachsenen Klienten und berichtet über die Wirkungsweise von Encounter-Gruppen.

Rogers geht in seiner Veröffentlichung davon aus, dass die Erfahrungen einer Person in der Gruppe dazu führen, dass

- Abwehrhaltungen abgelegt werden können,
- neue Beziehungen aufgebaut werden können,
- sich die Person selbst und andere besser versteht,
- Selbständerungspläne in Angriff genommen werden können,
- die Gruppenerfahrung auf den Lebensalltag übertragen werden kann und
- ein grösseres Vertrauen aufgebaut werden kann.

¹⁵ Encounter-Gruppen sind Gruppen, welche von einem gleichberechtigten Gruppenförderer („facilitator“) geführt werden. Dieser bringt sich selbst als Mitglied in die Gruppe ein und beschreibt dieses sprachlich. Der Gruppenförderer nimmt eine humanistische Haltung ein und überlässt den Entwicklungsprozess der Gruppe (vgl. Goetze, 2002, S. 448).

Die Spieltherapie setzt das Spiel, als natürliche Kommunikationsform des Kindes, als heilendes Therapiemittel ein. In der personenzentrierten Gruppenspieltherapie tragen die Wirkfaktoren der Gruppe mit der Gruppenkohäsion¹⁶, dem Gruppenaustausch, der Beziehung zum Therapeuten, die Gruppenbeziehung und die Einwirkung der Spielmedien zum Erfolg bei.

Es lässt sich eine Wandlung nachvollziehen, dass die Gruppentherapie für den innerpsychischen Bereich zu einem unschätzbaren Wert führt. Deshalb wird die frühere Begründung, dass Gruppentherapie Zeit und Kosten ersparen würden fast nicht mehr gewichtet (vgl. Goetze, 2002, S. 449).

Goetze (2002) beschreibt als Vorzüge der Gruppentherapie „dass die Kinder voneinander lernen, sich gegenseitig unterstützen, als Modell fungieren, Hilfe von andern empfangen, sich in ihrem Sprachcode miteinander verständigen, sich verstehen lernen. ...soziale Skills immanent trainiert werden. In der Gruppentherapie ist das Kind einer unmittelbaren, sozialen Realität ausgesetzt, die in der Einzeltherapie so nicht gegeben ist“ (2002, S. 499).

Goetze formuliert in dieser Aussage Wirkfaktoren (z.B. Modellernen, Kohäsion, Selbstwirksamkeit, usw.), wie sie auch schon Yalom für die Gruppenpsychotherapie und Heinemann und von der Horst für die Kindergruppenpsychotherapie definiert haben (siehe Kapitel II unter 3.1). Weiter schreibt Goetze (2002), dass im Unterschied zur Einzeltherapie „das Kind in der Therapiegruppe einem Mikrokosmos seiner Alltagswelt ausgesetzt“ (S. 448) scheint. Goetze betont weiterhin, dass das Kind in der Gruppe andere Selbstexplorationsmöglichkeiten als in der Einzeltherapie hat und dass besonders für jüngere Kinder der Start in der Therapie weniger bedrohlich ist, wenn diese mit anderen Kindern zusammen sind (vgl. Goetze, 2002, S. 449).

2.2.2 Therapeutenmerkmale und -verhalten

Grundsätzlich unterscheidet sich das Verhalten des Therapeuten in der Gruppe nicht wesentlich von dem im Einzelsetting, deshalb wird im folgenden Abschnitt zuerst auf das Therapeutenverhalten in der Spieltherapie eingegangen und im Anschluss auf die zusätzlichen Anforderungen an einen Gruppenspieltherapeuten.

Therapeut in der Spieltherapie

Das Verhalten des Therapeuten in der personenzentrierten Spieltherapie ist ebenfalls gekennzeichnet durch das Prozessmodell, das während dem Therapieverlauf vom non-direktiven über den klientenzentrierten zum personenzentrierten Ansatz übergeht, wie es in Kapitel III unter 2.1 bereits beschrieben wurde. Der Therapeut möchte mit diesem Verhalten eine voll belastungsfähige Beziehung aufbauen (vgl. Goetze, 2002, S. 100).

¹⁶ „Gruppenkohäsion ist das Ausmaß in dem eine Gruppe eine kollektive Einheit bildet. Sie hängt ab auch vom Attraktivitätsgrad für ein Individuum, den eine Gruppe besitzt, eine rein utilitaristische Erklärung reicht nicht aus. Kohäsive Gruppen geben Identität, geben Sinn, helfen die Welt besser zu verstehen“ (Lexikon online, 2014).

Das Verbalisieren des Therapeuten steht im Mittelpunkt der Therapeutenmerkmale. Zusätzlich werden Basisvariablen als Therapeutenmerkmale formuliert:

- Echtheit und Selbstkongruenz
 - Positive Wertschätzung und emotionale Wärme (Akzeptanz)
 - Einführendes nicht-wertendes Verstehen (Empathie)
- (vgl. Goetze, 2002, S. 174).

Unter *Echtheit und Selbstkongruenz* wird verstanden, dass der Therapeut er selber sein soll. Er soll Sicherheit in der Therapie ausstrahlen und seine eigenen persönlichen Erfahrungen nicht mit denen des Kindes vermischen. Dieses Merkmal ist die Voraussetzung, dass das Kind Vertrauen in den Therapeuten erlangt und somit der Therapieerfolg ermöglicht wird (vgl. Goetze, 2002, S. 175-176).

Unter der Variable der *positiven Wertschätzung und emotionalen Wärme (Akzeptanz)* wird verstanden, dass der Therapeut „Anteil nimmt und Achtung, Rücksichtnahme, liebevolles Sorgen, Ermutigung, ein grundlegendes Vertrauen für das Kind zeigt“ (Goetze, 2002, S. 177). Diese Variable scheint jedoch sehr anspruchsvoll und schwierig zu sein, wenn das Kind ein unakzeptables Verhalten zeigt. Auch bei extrem anhänglichen Kindern, soll der Therapeut dem Kind nicht die geforderten Antworten geben, sondern das Kind anleiten, selbst auf die Antwort zu kommen. Dadurch wird dem Kind die Akzeptanz entgegen gebracht und es in seiner Selbstverwirklichung gestärkt (vgl. Goetze, 2002, S. 176-180).

Eine weitere Basiskompetenz des Therapeuten ist das *einführende, nicht-wertende Verstehen (Empathie)*. Goetze beschreibt diesen wie folgt:

Empathie in der Spieltherapie zu zeigen heisst, das Kind aufgrund seiner verbalen und spielbezogenen Äusserungen zu verstehen und das so Verstandene auf das Kind zurück zu spiegeln. Gefordert wird vom Spieltherapeuten, dass er die Erlebnis-inhalte und gefühlsmässigen Bedeutungen, die im Spiel des Kindes zum Ausdruck kommen, zunächst relativ exakt erfasst und anschliessend auf das Kind mit eigenen Worten oder Handlungen relativiert. Das Kind soll dabei das Gefühl bekommen, dass der Spieltherapeut die Welt mit seinen Augen sieht. Technisch geht es also um das Reflektieren der kindlichen Äusserungen. (Goetze, 2002, S. 181)

Die Kinder richtig zu verstehen, kann dann schwierig sein, wenn diese Sprachprobleme aufweisen. Ein wesentlicher Punkt ist, dass Kinder ihre Gefühle weniger verbalisieren als Erwachsene und diese im Spiel ausdrücken. Der Therapeut muss somit versuchen, die Gefühle, welche die Kinder im Spiel zum Ausdruck bringen, zu reflektieren. Als Faustregel wird formuliert, dass die Körpersprache der Kinder mehr über die Gefühle verrät als das Verbalisieren der Gefühle. Das Reflektieren der Emotionen gehört zu den komplizierten Aufgaben in der personenzentrierten Therapie, da der Therapeut gefordert ist, die emotionalen Äusserungen des Kindes zu erfassen, jedoch dem Kind nicht gewisse Gefühle zu unterstellen (vgl. Goetze, 2002, S. 181 - 182).

Therapeut in der Gruppenspieltherapie

Für den Therapeuten in der personenzentrierten Gruppenspieltherapie formuliert Goetze (2002) im Folgenden weitere zusätzliche Anforderungen.

Dieser hat in der Gruppenspieltherapie die Aufgabe mitzuspielen und das Geschehen zu verbalisieren. Dadurch reflektiert und spiegelt der Therapeut das Verhalten und die Gefühle des Einzelnen und nicht unbedingt den Prozess in der Gruppe. Spannungen und Unstimmigkeiten in der Gruppe werden vom Therapeuten aus der Perspektive des Kindes reflektiert mit dem Ziel dessen Selbstwertschätzung zu unterstützen. Der Therapeut spricht die Kinder direkt und persönlich in Du- Botschaften an.

Der Therapeut soll seine Aufmerksamkeit auf alle Kinder richten und nicht nur auf die aktiven. Vielmehr sollte er darauf bedacht sein, auch ein Auge auf die ruhigen und unauffälligen Kinder zu richten (vgl. Goetze, 2002, S. 451-452).

Der Gruppentherapeut sollte es vermeiden, Fragen zu stellen, „da diese auf eine kognitive Ebene abzielen, Verteidigungshaltungen hervorrufen können, die Beziehung strukturieren und die Aufmerksamkeit der Kinder auf das Frageinteresse des Therapeuten richten“ (Goetze, 2002, S. 452). Ebenfalls sollte der Therapeut es unterlassen, das Spielgeschehen zu bewerten bzw. Lob auszusprechen, damit die Kinder ihren eigenen Werteprozess finden können. Er soll den Kindern beim Gruppenspiel als auch in konfliktreichen Situationen die Führung überlassen. Wenn es dem Therapeut gelingt, die Kinder seine Nähe und Akzeptanz spüren zu lassen, kann er auch darauf vertrauen, dass die Kinder in schwierigen Situationen eigene, konstruktive Lösungen finden werden (vgl. ebd.).

2.2.3 Raum und Material

Die Einrichtung und das Spielmaterial unterscheiden sich unwesentlich in der Einzel- bzw. Gruppentherapie der personenzentrierten Spieltherapie. Ein grosser Unterschied bildet die Grösse des Spielraumes in Bezug auf die Gruppengrösse. Zuerst wird in diesem Kapitel auf die allgemeine Einrichtung und das Spielmaterial eingegangen und im Anschluss im Speziellen auf die Raumgrösse bei Gruppen.

Zu bemerken ist, dass Schiffer (1971) in den Schilderungen über die therapeutische Spielgruppe, der Umgebung, d.h. der Grösse und Form des Spielzimmers, der Möblierung und Ausstattung und dem Spielmaterial eine wichtige Bedeutung für den Therapieerfolg zugesprochen hat (vgl. S. 99).

Spielraum

Grundsätzlich sollte der Spieltherapieraum für das Kind einladend und so gestaltet sein, dass seine Neugier geweckt wird. Er sollte zweckentsprechend eingerichtet sein. Der Raum sollte ordentlich, sauber und so beschaffen sein, dass die Sicherheit des Kindes gewährleistet ist. Ebenfalls sollte darauf geachtet werden, dass der Raum innert nützlicher Zeit für die nächste Therapiestunde wieder aufgeräumt werden kann. Der Therapieraum sollte nach innen und nach aussen lärmgeschützt sein.

Vor den Fenstern sollten undurchsichtige Vorhänge hängen, damit man von aussen nicht in den Raum hineinsieht. Das Kind könnte sonst in seinem Spielverhalten beeinträchtigt werden. Ein Bereich im Raum könnte auch mit einem weichen Teppich ausgestattet werden, in welchem eine „Kuschelecke“ eingerichtet wird. Diese soll zum Entspannen und zum Rückzug einladen (vgl. Goetze, 2002, S. 143-145). Auch Schiffer (1971) betont die Wichtigkeit von Nischen, die Möglichkeiten für Rückzug bieten. Fliessendes Wasser im Raum und eine Toilette in unmittelbarer Nähe sind ebenfalls optimal. Das Mobiliar vor allem die Stühle und Bänke, sollten der Körpergrösse von Kindern angepasst sein. Auch sollte für den Therapeuten eine ihm entsprechende Sitzgelegenheit vorhanden sein. Viele Spielzimmer verfügen über eine Tafel und ein offenes Regal, in dem Spielsachen an markierten Stellen plaziert sind. In einem geschlossenen Schrank befindet sich zusätzliches Material, das für das Kind ebenfalls gut zugänglich ist (vgl. Goetze, 2002, S.146). Bezüglich des Mobiliars macht Schiffer (1971) dieselben Angaben. Eine Sandkiste wird von sämtlichen Spieltherapeuten als notwendig erachtet. Viele Spielräume sind auch mit Videokameras oder sogar mit Einwegscheiben eingerichtet (vgl. Goetze, 2002, S. 147).

Spielmaterial

Das Spielmaterial sollte so zusammengestellt sein, dass das Kind aus der Fülle dasjenige Material auswählen kann, das es für die Realisierung seines Spiels benötigt. Da sich das Kind über das Spiel ausdrückt, das Spiel sozusagen seine Sprache ist, sind die Spielmaterialien seine Wörter. Unter diesem Aspekt kommt dem Material eine wichtige Bedeutung zu, denn das Kind wird versuchen, seine Welt symbolisch zu repräsentieren.

Das Spielmaterial sollte entsprechend dem Entwicklungsalter des Kindes ausgewählt werden. Alltagsgegenstände und Verkleidungen ermöglichen dem Kind in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Mal- und Zeichenmaterial sowie Ton, Knete und Plastilin als dreidimensionales Material sollen zur Verfügung gestellt werden. Für Schulkinder sind gezielte Rollenspiele eine bevorzugte Spieltätigkeit, wobei auch Miniaturspielzeuge wie ein Puppenhaus und Playmobil-Figuren von Vorteil sind. Legobausteine werden von kleineren und grösseren Kindern benutzt und lassen verschiedene Bau- und Konstruktionsmöglichkeiten zu. Brett- und Geschicklichkeitsspiele sind nur auszuwählen, wenn sie nicht nach dem Gewinner- Verlierer-Prinzip konzipiert sind.

Bei der Auswahl des Spielmaterials ist es wichtig darauf zu achten, dass es nicht besondere Kompetenzen für den Gebrauch des Materials voraussetzt, sondern dieses die Kreativität anregt, Interesse weckt und die Aktivität fördert, um so das Therapieziel zu erreichen (vgl. Goetze, 2002, S. 148-151). Auch Schiffer (1971) betont, dass das Spielmaterial aufgrund therapeutischer Überlegungen ausgewählt werden soll. „Therapeutischen Wert haben Dinge, die einem oder mehreren Zwecken dienen: Kommunikation erleichtern, Interaktion fördern, kreative Bedürfnisse befriedigen, Geschicklichkeit entwickeln und helfen für Entspannung zu sorgen“ (Schiffer, 1971, S. 102).

Raum- und Gruppengrösse

Ein zu kleiner Raum bedeutet zu viele Einschränkungen für die Gruppe und könnte daher zu Konflikten unter den Kindern führen. Ein zu grosser Raum wiederum birgt die Gefahr, dass der Kontakt zum Therapeuten zu distanziert ist. Werden bis zu drei Kinder therapiert, so geht man von einer Raumgrösse von mehr als 30m² aus. Bei grösseren Therapiegruppen wird bis zu 90 m² empfohlen (vgl. Goetze, 2002, S. 450).

Ginott spricht bei einer Gruppengrösse von drei bis fünf Mitgliedern von einer Raumgrösse von 27- 36 m², welche er als geeignete Grösse betrachtet, damit ein optimales Nähe-und-Distanz-Verhältnis unter den Kindern und dem Therapeuten entstehen kann (vgl. Goetze, 2002, S. 445).

Im Gegensatz dazu berechnet Schiffer die optimale Grösse des Raumes mit 15 m² pro Kind einschliesslich des Therapeuten. Für ihn sind sechs Kinder das Maximum für eine Spielgruppe, da es für den Therapeuten schwierig ist, bei mehr Kindern diese noch kritisch beobachten zu können und den Kindern die notwendige Zuwendung und Hilfe geben zu können (vgl. Schiffer, 1971, S. 58 & S. 99).

Grundsätzlich betont Goetze, dass man sich jedoch einig ist, dass zu viele Kinder eine zu grosse Raumfläche benötigen würden und deshalb die Gruppengrösse in der personenzentrierten Gruppenspieltherapie auf acht Kinder beschränkt wird. Oft orientiert sich die Gruppengrösse jedoch an den räumlichen Gegebenheiten (vgl. Goetze, 2002, S. 450).

Die verschiedenen Autoren haben ganz unterschiedliche Meinungen bezüglich der Raumgrösse und Anzahl Gruppenmitgliedern. Während Goetze maximal acht Kinder in einem Raum von 90 m² therapiert, arbeitet Ginott mit drei bis fünf Kindern in einem 27- 36 m² grossen Raum. Schiffer berechnet den Raum hingegen, nach Gruppengrösse (15 m² pro Person) und begrenzt die Gruppe auf sechs Kinder. Es stellt sich die spannende Frage, wie die einzelnen Autoren zu ihren z.T. sehr präzisen Angaben gelangten.

2.2.4 Gruppenzusammensetzung

Der Gruppenzusammensetzung sollte besondere Beachtung geschenkt werden, da eine ungünstige Auswahl von Kindern das Erreichen von Zielen stark erschweren kann Goetze erläutert für eine optimale Gruppenzusammensetzung folgende Punkte:

- Es empfiehlt sich eine Gruppengrösse von vier bis sechs Kinder, welche von einem Therapeuten begleitet werden. Bei jüngeren Kindern soll die Gruppe sogar nur zwei bis drei Kinder umfassen. Mehrere Kinder sollten von zwei Therapeuten betreut werden.
- Der Altersunterschied sollte nicht mehr als drei Jahre betragen, optimal wären jedoch nicht mehr als zwei Jahre. Das Entwicklungsalter ist entscheidender als das chronologische Alter (vgl. Goetze, 2002, S. 450).

Diese Angaben decken sich mit denen aus Kapitel II unter 3.3 zur Gruppengrösse und dem Alter der Kinder in der therapeutischen Gruppe.

Goetze erläutert noch weitere Punkte.

- Geschlechtsgemischte Gruppen sind nur im Vorschulalter sinnvoll und es sollten gleich viele Jungen wie Mädchen in der Gruppe vertreten sein
- Es sollte auf einen ähnlichen sozialökonomischen Hintergrund geachtet werden, damit sie Kindern nicht neidisch aufeinander werden.
- Die intellektuellen Fähigkeiten (max. IQ-Varianz von 15 Punkten) der Kinder sollten nicht zu stark auseinander liegen.
- Um eine günstige Zusammensetzung zu sichern, könnten zunächst Einzelspielstunden durchgeführt werden.
- Einbezug von diagnostischen Informationen von Lehrern und Eltern können hilfreich sein (vgl. ebd.).

Auch Ginott macht Angaben zur Gruppenzusammensetzung. Er empfiehlt mit einer Gruppengröße von nicht mehr als drei Mitgliedern zu beginnen und bis auf fünf zu erweitern. Die Zusammensetzung der Gruppe sollte so gewählt werden, dass die Mitglieder sich gegenseitig ergänzen und eine optimale Spannung erzeugt wird. Die Altersdifferenz der Mitglieder sollte nicht mehr als ein Jahr betragen und Gruppen mit Mädchen und Jungen seien nur im Vorschulalter sinnvoll (vgl. Goetze, 2002, S. 445).

Schiffer betont, dass bei der Gruppenzusammensetzung auf das ‚psychologische Gleichgewicht‘ geachtet werden. Dies wird durch die richtige Zusammenstellung verschiedener Störungsbilder erreicht. „Bei der Einrichtung der Spielgruppe müssen die Persönlichkeiten und Problemtypen so gemischt sein, dass sie sich gegenseitig schliesslich durch Neutralisierung unangemessener Verhaltensweisen und nicht durch Intensivierung des Problemverhaltens beeinflussen“ (Schiffer, 1971, S. 49).

Ähnlich dem Punkt ‚Raumgröße‘ werden auch in diesem Punkt die unterschiedlichen Meinungen sichtbar. Goetzes Forderungen in Bezug auf die Gruppenzusammensetzung scheinen etwas unrealistisch, da nicht immer der IQ bei Kindern bekannt ist. Auch das Beachten des sozioökonomischen Hintergrundes scheint realitätsfern. Dagegen scheint es sinnvoll, Gruppen zu gestalten, die sich ähnlich sind und trotzdem in gewissen Punkten unterscheiden, um dadurch Spannung zu erzeugen, wie es Ginott und Schiffer befürworten.

2.2.5 Indikation

Warum und für welche Kinder ist die Gruppenspieltherapie geeignet, für welche nicht?

Axline (2002) erwähnt, dass wenn die Hauptschwierigkeiten bei Kindern im sozialen Bereich liegen, eine Gruppentherapie eher zu empfehlen sei als eine Einzeltherapie. Das Kind ist in der Gruppe mit den Reaktionen und Gefühlen der anderen Kinder konfrontiert, ob es will oder nicht. Bei tiefgehenden emotionalen Problemen wird eher eine Einzeltherapie empfohlen (vgl. Axline, 2002, S. 29). Schmittchen präzisiert, dass Kinder, die in sich in der Interaktion mit anderen als gestört oder minderwertig empfinden, von einer Gruppentherapie besonders profitieren würden (vgl. Schmittchen, 1991, S. 117). Schmittchen betont weiter, dass für Kinder das Leben in der Gruppe und unter Gleichaltrigen, nebst der Familie, sehr wichtig sei und in der Gruppenthe-

rapie die Kinder auf natürliche Art das Leben in der Gruppe erfahren und sich darin entwickeln können (vgl. ebd.). Diese Aussagen decken sich mit denen aus dem Kapitel II unter 3.3 über Rahmenbedingungen zur Gruppentherapie bzw. den Indikationen.

Besonders wichtig ist allerdings, dass ein Kind ‚gruppenreif‘ ist, d.h. dass es keinen speziellen Schutz oder Bindung durch oder an einen Erwachsenen benötigt. In der Gruppe werden vom einzelnen Kind eine höhere Frustrationstoleranz und ein häufigeres Verzichten auf den Therapeuten gefordert als in der Einzeltherapie. Somit sollten Kinder, die in diesen Bereichen Mühe haben, zuerst in eine Einzeltherapie. Allgemein sollte zuerst eine Einzeltherapie stattfinden, um herauszufinden, ob das Kind für eine Gruppentherapie bereit ist. Das Kind sollte vom Alter und Entwicklungsstand in der Lage sein, sich in eine Gruppe einzufügen (vgl. Schmittchen, 1991, S. 117-118).

Ehrlers (1981), die eine Vertreterin der personenzentrierten Spieltherapie ist, ist überzeugt, dass Kinder mit einem Entwicklungsrückstand, sowie Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen, von einer Gruppe mit Gleichaltrigen profitieren und integriert werden können.

2.2.6 Gruppenprozess

Auch der Gruppenprozess ist gekennzeichnet durch das bereits beschriebene Prozessmodell (siehe Kapitel III unter 2.1). Aus den folgenden Schilderungen wird ersichtlich werden, dass sich der Ablauf mit der Beschreibung der Gruppendynamik über die allgemeine Gruppe vergleichen lässt (siehe Kapitel II unter 2.2).

Der Beginn einer Gruppenspieltherapie ist gekennzeichnet durch ein non-direktives Verhalten des Therapeuten mit dem Ziel den natürlichen Entfaltungsprozess der Kinder zu unterstützen. Der Therapeut wird sich in seinen mündlichen Äusserungen nicht anders ausdrücken als in der Einzeltherapie. Wichtig ist allerdings, dass sich alle Kinder vom Therapeuten angesprochen fühlen. Der Therapeut muss somit in der Gruppe mehr darauf bedacht sein, jedes Kind bewusst wahrzunehmen und bereit sein das Kind zu spiegeln. Am Anfang einer Gruppentherapie werden die Kinder einander noch eher zurückhaltend begegnen (vgl. Goetze, 2002, S. 455-456). Dieses Stadium wird bei der allgemeinen Gruppe als die Phase des ‚Anfangs und der Orientierung‘ bezeichnet.

Im weiteren Verlauf des Prozesses werden sich vermehrt Konflikte zwischen einzelnen Kindern zeigen. Die Kinder wollen die Grenzen und Möglichkeiten in der Gruppe austesten. Das nachfolgende Gruppenstadium ist gekennzeichnet durch turbulente Tendenzen und wird nach Goetze (2002) auch als das klientenzentrierte Stadium bezeichnet. In dieser Phase können einzelne Kinder oder Gruppierungen als ‚Sündenböcke‘ in der Gruppe deklariert werden. Der Therapeut ist gefordert, die Gefühle der ‚Täter‘ und ‚Opfer‘ zu verbalisieren und klar zum Ausdruck zu bringen. Es ist auch nicht auszuschließen, dass gewisse Sequenzen sehr chaotisch verlaufen werden. In dieser Phase versucht jedes Kind seinen Platz in der Gruppe zu finden. Nachdem die Kinder zu Beginn noch oft alleine oder parallel nebeneinander gespielt

haben, beginnen sie in dieser Phase immer mehr miteinander zu spielen. Die Gruppe lernt mit den Schwierigkeiten des Einzelnen zurechtzukommen. Der Therapeut wird auch vermehrt in das Spiel mit einbezogen und er kann gezielt Aktivitäten vorschlagen (vgl. Goetze, 2002, S. 455-457). Bei der allgemeinen Gruppe wird in der zweiten Phase von der ‚Positions- und Rollenklärung‘ gesprochen.

Darauf folgt eine ruhigere Phase, welche als das personenzentrierte Stadium bezeichnet wird. Die Kinder unterstützen sich immer mehr und diese Phase ist vor allem durch konstruktive Gruppenaktivitäten und eine hohe Gruppenkohäsion gekennzeichnet. Der Therapeut wird vermehrt als gleichberechtigter Partner ins Spiel mit einbezogen. Die Kinder haben gelernt, in einer Gruppe ihren Platz zu finden und gleichzeitig auch als Gruppe zusammen zu funktionieren (vgl. Goetze, 2002, S. 455-457). Diese Phase wird bei der allgemeinen Gruppe als ‚Vertrautheit und Konsolidierung‘ und mit der anschliessenden Phase als ‚Differenzierung und Zusammenarbeit‘ bezeichnet.

Sind die wesentlichen Gruppenziele erreicht, kann von der sogenannten Abschlussphase gesprochen werden. Die Kinder werden wieder zurück in die alltäglichen Gruppen wie Familien, Schulklassen und Freundesgruppen entlassen. Sie nehmen ihre wertvollen Erfahrungen aus der Therapiegruppe mit und werden zusätzlich auf die Gefahren der alten Umgebung vorbereitet, damit sie nicht wieder in alte Verhaltensmuster verfallen (vgl. Goetze, 2002, S. 457-458). Bei der Darstellung der Gruppendynamik der allgemeinen Gruppe bildet die letzte Phase ebenfalls das Thema ‚Abschied‘. Allerdings wird zusätzlich die Thematik der ‚Trennung‘, welche mit Unsicherheit und Schmerz verbunden ist, erwähnt. Bei der Gruppendynamik der Gruppenspieltherapie wird auf diesen Aspekt nicht hingewiesen.

2.3 Beziehung zur Psychomotorik

Wo sind Parallelen und Unterschiede zwischen der Spieltherapie und der PMT zu sehen?

Die humanistische Denkweise ist auch in der PMT sehr stark verankert. Renate Zimmer als namhafte Vertreterin der deutschen Psychomotorik bezieht sich in ihrem kindzentrierten Ansatz ebenfalls auf die humanistische Psychologie, die Persönlichkeitstheorie von Rogers und die non-direktive Spieltherapie von Axline. Dies zeigt sich einerseits in der Sicht auf das Kind, das als aktives und selbstbestimmendes Wesen betrachtet wird und dem Verhalten des Therapeuten, der das Kind unterstützt, jedoch das Kind selber seinen Weg bestimmen lässt (vgl. Fischer, 2009, S. 224-226). Gemäss einer Studie der HfH beziehen sich auch Psychomotoriktherapeutinnen aus der Schweiz auf die humanistische Sichtweise und im Speziellen auf den kindzentrierten Ansatz von Zimmer (vgl. Amft et al., 2012, S. 112-116).

Laut der Studie zum Klientel der PMT von Amft & Amft (2003) wird ersichtlich, dass immer mehr Kinder mit affektive Symptome und Defiziten im sozial-emotionalen Bereich die PMT besuchen. Womit eine weitere Gemeinsamkeit zur Spieltherapie ersichtlich wird (siehe Kapitel III unter 2.2.5). Ebenfalls nutzt die PMT, wie die Spieltherapie, das Medium Spiel. Zimmer betont deren Wichtigkeit, indem sie erläutert, dass

das Kind im Spiel Erlebnisse auf- und verarbeitet, Handlungsalternativen und neue Rollen ausprobieren und sich Selbstwirksam erleben kann (vgl. Zimmer, 2012, S. 83-85).

Die Räumlichkeiten und das Material sind in der PMT und der Spieltherapie in etwa identisch. Da in der PMT der Fokus zusätzlich auf die Bewegung gelegt wird, sollte der Raum den Bewegungsbedürfnissen der Kinder gerecht werden. Auch beim Material bzw. der Einrichtung findet sich in der PMT zusätzliches Material, welches das Kind animiert sich zu bewegen (Geräte zum Klettern, Balancieren, Rollen, usw.) (vgl. Zimmer, 2012, S. 144-147).

Als grossen Unterschied sehen wir, dass die PMT das soziale Umfeld (Familie, Schule, usw.) versucht in die Therapie mit einzubeziehen (Fischer, 2009, S. 235-236). Hinweise, dass auch die Spieltherapie Wert auf den aktiven Einbezug des sozialen Umfeldes legt, haben wir nicht gefunden.

3 Verhaltenstherapeutische Richtung

Nach der psychoanalytischen Gruppentherapie und der Spieltherapie folgt nun die Verhaltenstherapie. Für einen besseren Gesamtüberblick werden im Folgenden die nächsten Kapitel vorgestellt:

Der Anfang gewährt einen kurzen Einblick in die Geschichte der Verhaltenstherapie, der nie dem ganzen Umfang dieses psychotherapeutischen Ansatzes gerecht werden kann. Im Speziellen folgt ein kleiner historischer Abriss über die Verhaltenstherapie in Bezug auf die Kinder als Klientel. Anschliessend werden Methoden der Kinderverhaltenstherapie vorgestellt. In einem weiteren Kapitel werden die verhaltenstherapeutischen Massnahmen in Abhängigkeit des kindlichen Alters und Art der Störung betrachtet. Ganz allgemein wird im Anschluss daran die Verhaltenstherapie in Gruppen mit Kindern, das spezielle Therapeutenverhalten sowie spezielle Wirkfaktoren beschrieben. Das Kapitel endet, indem die verhaltenstherapeutische Richtung in Beziehung zur PMT gestellt wird.

3.1 Grundlagen

Historische Aspekte

Die Verhaltenstherapie ist nicht ein psychotherapeutischer Ansatz, sondern steht für eine Vielzahl von unterschiedlichen Ansätzen. Alle haben jedoch die gemeinsame Sichtweise in Bezug auf die Entstehung einer Störung. Diese Therapieform wurde durch drei unabhängige Forschungsgruppen, Skinner, Wolpe und Eysenck, in den Jahren 1953 bis 1959 verbreitet. Es gibt noch weitere Therapieansätze und Begründer wie bspw. Bandura mit seinem Konzept des Modelllernens, die hier nicht weiter ausgeführt werden (vgl. Kriz, 2001, S. 107). Der Ursprung der Verhaltenstherapie ist jedoch auf der Entdeckung des ‚bedingten Reflexes‘ durch Pawlow begründet. Dies hatte zur Folge, dass man sich mit Hilfe der Physiologie psychische Phänomene erklären wollte (vgl. Kriz, 2001, S. 109).

Die Geschichte der Verhaltenstherapie mit Kindern ist eng mit derjenigen der Erwachsenen verknüpft und beginnt etwa vor 90 Jahren. Es begann damit, dass an Kindern verschiedene Therapieverfahren erprobt wurden, bevor sie bei Erwachsenen Anwendung fanden. In vier Phasen wird nun ihre Entwicklung beschrieben (vgl. Lauth, Linderkamp, Schneider & Brack, 2008, S. 2-3).

Die erste Phase ist vor allem durch die klassische Konditionierung¹⁷ und durch den Behaviorismus geprägt, welche nahe an die Lerntheorien geknüpft ist. Die Erkenntnis, dass Angst aufgrund der klassischen Konditionierung entstehen kann, ist Watson und Rayner zu verdanken (vgl. Lauth et al., 2008, S. 3). Mittels einer Form der Desensibilisierung zeigte Jones später, dass die Angst (eines Kindes) sich wieder verlieren kann. Die daraus resultierenden Therapiemethoden bezogen sich häufig auf das klassische Konditionieren (vgl. ebd.). Auf die Phase der klassischen Konditionierung folgt eine Phase, welche stark von Skinner und dem Wandel zum operanten Konditionieren¹⁸ hin geprägt ist. Es wurde versucht, das zu verändernde Verhalten eines Kindes alltagsnah und direkt umzuformen. Dabei wurde das Störverhalten im Alltag beobachtet, um mögliche Auslöser zu analysieren. Die Umwelt wird dahingehend verändert, damit das gewünschte Verhalten erreicht wird (vgl. ebd.). In den Therapien ging es vor allem darum, „Veränderungen der funktionellen Bedingungs-zusammenhänge im Alltag“ (Lauth et al., 2008, S. 4) herbeizuführen. Gegen Ende der 1970er Jahre erlebten die Therapien einen Wandel, welche auch als kognitive Wende bezeichnet wird (vgl. ebd.). Jetzt stand vor allem die Person mit ihren „handlungsstrukturierenden Überlegungen“ (ebd.) im Fokus mit der Überzeugung, dass das Verhalten vor allem durch Gedanken beeinflusst wird. Diese Überzeugung wurde nun auch in den Therapien umgesetzt. Das Kind sollte lernen, sein Verhalten in alltäglichen Situationen besser zu kontrollieren durch Anwendung von Selbstanweisungen sowie sozialen und kognitiven Fertigkeiten. In der Therapie selbst fanden in dieser Zeit viele Übungen und Trainings statt (vgl. Lauth et al., 2008, S. 4-5).

In den 1980er-Jahren veränderte sich die Therapie in Bezug auf Kognition und läutete damit die vierte Phase ein. Das Therapieziel ist nun die „Veränderung der Kognition“ (Lauth et al., 2008, S. 5), wobei die Kinder unter anderem ihre Wahrnehmung schulen, lernen Ziele zu verfolgen und zu erreichen. Die Therapie wird damit zu einem ärztlich strukturierten Therapie-Modell, welches eine gute Anwendung im Therapieraum, sowie im Gespräch mit den Eltern und dem Kind findet. Das Auftreten des Verhaltens im Alltag bildet dabei den Schwerpunkt, was zu einer Erweiterung des Methodenspektrums führte. Daneben hatte diese Entwicklung jedoch auch Nachteile. Diese Vorgehensweise setzt bei den Klienten, neben einem gewissen Sprachniveau auch die Motivation das eigene Verhalten verändern zu wollen, voraus. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, können die Kinder nur wenig von der Therapie profitieren (vgl. ebd.).

¹⁷ „Ist ein Lernprozess, durch den ursprünglich neutrale Reize zum Auslöser von Reaktionen werden können, die sie zuvor nicht auslösen konnten“ (Margraf, 2003, S. 74).

¹⁸ „Bezeichnet einen Lernprozess, bei dem die Auftretenswahrscheinlichkeit von Verhalten durch seine Konsequenzen erhöht oder erniedrigt wird“ (Margraf, 2003, S.75).

3.2 Kindergruppentherapie

Verhaltenstherapie in Gruppen

Die Verhaltenstherapie in Gruppen gehört zu den störungs-, methoden- und einzelfallorientierten Psychotherapien. Das Spezifische ist der Fokus auf einem oder mehreren Gruppenmitgliedern, welche im Kreis der anderen Teilnehmer ihr Problem bearbeiten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Einzelperson und nicht der Entstehung und Interaktion des Gruppenprozesses. Neben einer lösungs- und zielorientierten Methode, findet die Therapieplanung aufgrund der spezifischen Störung und Ursachen statt (vgl. Fiedler, 2005, S. 10-11). Obwohl ein Gruppensetting besteht, liegt der Fokus auf der Person als Einzelfall (vgl. Fiedler, 2005, S. 12).

Aufgrund der Ablehnung der Manuale, Mitte der 1970er, entstand eine spezielle Form der Verhaltenstherapie, die ‚zieloffenen Gruppe‘. Sie zeichnet sich durch geringe Standardisierung in Bezug auf Ziele, Inhalte, Methoden, Gruppenzusammensetzung und Ablauf aus (vgl. Heinemann & von der Horst, 2009, S. 27). Dabei sind die Gruppen einzelfallorientiert und in ihren Störungen heterogen gemischt. Die Stunden werden nach dem ‚Eine-Sitzung-Konzept‘ abgehalten (vgl. Heinemann & von der Horst, 2009, S. 28).

3.2.2 Kinderverhaltenstherapie und Gruppen

Wie und wann kann bei Kindern Verhaltenstherapie in Gruppen durchgeführt werden? Je nach Autor gibt es Unterschiede, welche im Folgenden betrachtet werden.

Petermann (2006) sieht grosse Chancen in der verhaltenstherapeutischen Frühförderung.

Das Mutter- Kind- Therapeuten- Behandlungssetting bietet optimale Bedingungen zur motorischen, sprachlichen und kognitiven Förderung des Kindes bei gleichzeitiger Anleitung der Mutter als Co- Therapeutin (tägliches Üben im familiären Alltag).

Die Gruppenbehandlung von Kindern ist besonders geeignet zur Förderung des Sozialverhaltens in der Gleichaltrigengruppe. (Petermann 2006, S. 151)

Petermann zeigt, dass er verhaltenstherapeutische Massnahmen innerhalb von Gruppen als durchaus sinnvoll hält. Es stellt sich die Frage, ob er den Einsatz auch für die Therapie für möglich hält.

Ähnlich betrachtet Fiedler (2005) die Situation. Er hält eine spezifische Herangehensweise sowie eine Verlagerung des Schwerpunktes für nötig. Fiedler schliesst sich der Meinung Lauths an, indem er Trainingsprogramme für Kindergruppen präventiv einsetzt und dabei auf eine Förderung der Entwicklung und Erlernen verschiedener Kompetenzen anstrebt. Des Weiteren sollte jedes Kind neben dem Gruppentherapeutischen Setting, auch Einzeltherapie und Umfeld-Beratung erhalten (vgl. Fiedler, 2005, S. 122).

Für folgende Bereiche wurden Trainings konzipiert:

1. „soziale Unsicherheit, kindliche Isolationstendenzen, soziale Ängstlichkeit,
2. kindliche Aggressivität,
3. Probleme des Arbeits-/Leistungsverhaltens in der Schule“ (Fiedler, 2005, S. 122).

Da in Kindergruppen häufig Trainings zum Einsatz kommen, liegt der weitere Schwerpunkt auf den Manualen.

Fiedler hebt die entwicklungspsychologischen Voraussetzungen neben den Interessen des Kindes sowie die Beachtung des Schwierigkeitsgrades in Bezug auf die Durchführung sozialer Kompetenztrainings hervor (vgl. Fiedler, 2005, S.122). Trainings für „Aufmerksamkeitsdefizite und/oder Hyperaktivitätssyndrom, aggressives Verhalten und kindliche Impulskontrollstörungen, nächtliches Einnässen bzw. Enuresis, depressive Störungen, rezepive Sprachstörungen, Gedächtnisstörungen, räumlich- konstruktive Störungen, Lese- Rechtschreib- Störungen, Schul- und Leistungs- ängste“ (Fiedler, 2005, S. 122-123) können einzeln, in Gruppen als auch im Klassenverband durchgeführt werden, wobei sich Fiedler (2005) auf Kolko et al., Döpfner et al., Cierpka und andere beruft (vgl. S. 122).

Auch Sterzenbach und Schneider (2008) sind der Meinung, dass *Kinder mit sozialen Ängsten, Schüchternheit und Selbstwertproblemen* in einem Gruppensetting verhaltenstherapeutisch behandelt werden können. Je nach Schwere und Leidensdruck werden sie im Einzelsetting oder auch in einer Gruppentherapie behandelt. Vor allem eine geringe Ausprägung und Kinder im Schulalter eignen sich sehr gut für ein Gruppentraining. Für das einzelne Kind zeigt die Gruppe verschiedene Vorteile. Sie bietet für das Kind einerseits einen geschützten Rahmen und andererseits trifft es unter (fast) realen Bedingungen auf Gleichgesinnte und kann soziale Interaktionen üben (vgl. Sterzenbach & Schneider, 2008, S. 215). Auch bei *Störungen des Sozialverhaltens* bietet sich das Gruppensetting an. Im Einzelsetting werden die Kinder vorbereitet um danach an einer Gruppe von drei bis sechs Kindern teilzunehmen. Diese Anzahl Kinder sollte dabei nicht überschritten werden (vgl. Hartung, 2008, S. 378). „Ein Training sozialer Kompetenzen empfiehlt sich dann, wenn unangemessene Verhaltensweisen zu beobachten sind“ (Linderkamp, 2008, S. 628). Somit gehört das Erlernen von *sozialen Kompetenzen* ebenfalls in den Anwendungsbereich der Verhaltenstherapie. Bei der Zusammensetzung der Gruppe ist auf die Anzahl zu achten, nicht mehr als drei bis vier Kinder und auch auf die Altershomogenität (fünf - sechsjährige, sieben - neunjährige, 10- 11-jährige, 12- 14-jährige und 15- 17-jährige). Die Therapie- bzw. Spielthemen sind vom Alter abhängig. Eine Gruppentherapie ist kontraindiziert bei expansivem¹⁹ oder stark introversivem²⁰ Problemverhalten (vgl. Linderkamp, 2008, S. 628).

¹⁹ „ausdehnend, verdrängend“ (Pschyrembel Klinisches Wörterbuch, 1997, S. 477)

²⁰ Introversion „Bez. für Abschirmung von der Aussenwelt u. zögerndes, abwartendes Verhalten“ (Pschyrembel Klinisches Wörterbuch, 1997, S. 774)

Im Vergleich zu Sterzenbach und Schneider, sowie zu Linderkamp machen Petermann und Petermann sehr konkrete Angaben zur Gruppenzusammensetzung im Zusammenhang mit aggressiven Kindern. Petermann und Petermann (2012) messen der Zusammenstellung der Gruppe eine ausserordentlich wichtige Bedeutung bei. Sie sind der Meinung, dass der Erfolg (auch) davon abhängig ist. Die Gruppengrösse richtet sich je nach Training. Überwiegend wird mit drei bis vier Kindern und ist wie bei Sterzenbach und Schneider gleich. Das Training ‚Freunde für Kinder‘ wird mit Gruppengrössen bis zu 12 Kinder durchgeführt (vgl. Heinemann & von der Horst, 2009, S. 24). Die Kinder sollen sich in Bezug auf ihr Alter unterscheiden. Einerseits sollte der Altersunterschied nicht zu gross sein (ein bis zwei Jahre), andererseits ergänzen sich die Kinder und lernen aufgrund unterschiedlicher Lernvoraussetzungen. Ein weiteres Kriterium ist, dass die Gruppe geschlossen sein sollte, damit die Kinder untereinander Beziehungen bilden und Vertrauen fassen. Petermann und Petermann bevorzugen eine heterogen gemischte Gruppe in Bezug auf das Geschlecht. Sie beschreiben, dass in einer gemischten Gruppe ein geringerer Konkurrenzkampf unter Jungen stattfindet und den Vorteil, dass Mädchen, auch bei bestehenden Aggressionen, häufig über mehr prosoziales Verhalten verfügen, als Jungen. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Gruppe in Bezug auf das Störungsbild homogen sein sollte, jedoch auf unterschiedliche Ausprägung geachtet werden sollte. Sind sich die Kinder zu ähnlich (Alter, Geschlecht, Störung) führt dies zu Konkurrenz (vgl. 2012, S. 171-172). „Konkurrenz wird vermieden, wenn Kinder unterschiedliche Fertigkeiten und Rollen durch Alter und Geschlecht in einer Gruppe innehaben“ (ebd.).

Die Anzahl der Sitzungen sowie die Ziele sind für jede Stunde vorgegeben. Allgemein zeichnen sich die Stunden durch eine starke Struktur aus (vgl. Heinemann & von der Horst, 2009, S. 23).

3.2.3 Methoden der Kinderverhaltenstherapie

„Kinderverhaltenstherapeutische Methoden stehen hinsichtlich ihrer Differenziertheit den Methoden der Verhaltenstherapie mit Erwachsenen in nichts nach“ (Petermann, 2006, S. 93). Es ist jedoch zu berücksichtigen, sich bei der Therapieplanung am Alter und Entwicklungsstand des Kindes zu orientieren, womit sich Petermann (2006) auf Reichert bezieht (vgl. S. 93). Weiterhin ist es unabdingbar in der Therapie von Kindern das Umfeld mit einzubeziehen. Die Methoden müssen ferner die Motivation und Interessen des Kindes ansprechen. Petermann (2006) deutet auf die Existenz vieler Trainingsprogramme für Kinder hin, indem er auf Altherr verweist (vgl. ebd.). Obgleich es eine grosse Bandbreite an Behandlungsmöglichkeiten gibt, werden acht methodische Ansätze unterschieden.

- *Entspannungsverfahren* werden häufig als Rituale eingesetzt um mit ihnen der Beginn einer Therapie einzuleiten. Sie sollen bewirken, dass das Kind (motorisch) zur Ruhe kommen kann und sich besser auf das Bevorstehende konzentriert. Petermann (2006) verweist in Bezug auf die Aussage, dass dabei vor allem auf imaginative Verfahren bei Kindern und bei Jugendlichen auf progressive Muskelentspannung gesetzt wird, auf Petermann (vgl. S. 94).

- *Selbstkontrollverfahren* helfen den Kindern ihr Verhalten, Gedanken und Gefühle zu steuern. Methoden wie Selbstverbalisation und Selbstinstruktion kommen dabei zum Einsatz. Das Kind lernt dabei, sich bewusster wahrzunehmen, was zu einer gesteigerten Selbstkontrolle führt (vgl. ebd.). „Ein verbessertes Selbstmanagement bildet eine wichtige Voraussetzung jeder langfristig stabilen Verhaltensänderung“ (ebd.).
- *Komplexe, kognitive Methoden* werden vor allem zu Problemlösetrainings eingesetzt. Das Kind soll dabei lernen auf systematische Art und Weise an ein Problem heranzutreten. Ziel dieser Methode ist, dass das Kind mit Hilfe von Selbstkontrollverfahren und Verstärkern neues Verhalten erlernt (vgl. Petermann, 2006, S. 94-95).
- *Soziale Fertigkeitstrainings* werden mithilfe von Rollenspielen in den Alltag transferiert, indem das Kind seine soziale Wahrnehmung schult und ein positives Sozialverhalten erlernt. Hierbei kommen vor allem Trainings zum Einsatz (vgl. Petermann, 2006, S. 95).
- *Familienbezogene Beratung und Therapie* erweitert den Blick auf das System der Familie als auch die dort stattfindenden Interaktionen und Erziehungsverhalten der Eltern. Für diese Form der Therapie gibt es verschiedene Ansätze. Wegweisend ist, dass das Verhalten der Kinder, der Eltern und Familie unmittelbar in Verbindung stehen und miteinander verändert werden soll (vgl. ebd.).
- „*Entwicklungsorientierte Frühförderung* bezieht sich vor allem auf die Verbesserung sozialer und kognitiver Fertigkeiten im frühen Kindes- und Vorschulalter“ (Hasmann, zitiert nach Petermann, 2006, S. 95).
- *Komplexe Verhaltenstrainings* werden angewendet, indem mehrere verhaltenstherapeutische Methoden miteinander zum Einsatz kommen. Je nach Ausgangslage des Kindes werden unterschiedliche, jedoch erprobte, Programme angewendet (vgl. Petermann, 2006, S. 95-96).
- *Verhaltensmedizinische Ansätze* werden zunehmend bei chronisch kranken Kindern angewendet. Sie haben die Absicht, die Krankheitseinsicht zu verbessern um dadurch eine bessere Compliance²¹ herzustellen. Der selbstverantwortliche Umgang und die Bewältigung sollen im Zusammenhang mit den Eltern stehen (vgl. Petermann, 2006, S. 96).

Neben den Methoden stellt sich auch die Frage, welche Ziele die Verhaltenstherapie mit Kindern beabsichtigen.

In einer Kinderverhaltenstherapie sind zwei Ziele zentral:

1. Modifikation der psychischen beziehungsweise Verhaltensstörung durch direkte therapeutische Einwirkung auf ein Kind und
2. Modifikation des Verhaltens wichtiger Bezugspersonen eines Kindes, um die bei dem Kind in der Kinderverhaltenstherapie erreichten Effekte zu unterstützen, zu stabilisieren und in den Alltag zu generalisieren. (Petermann, 2006, S. 74)

²¹ Bereitschaft mitzuhelfen und Regeln einzuhalten

Die Manuale zielen dagegen eher auf die „Prävention und Behandlung von Verhaltensstörungen und deren mögliche Verschlimmerung in Richtung einer psychischen Störung“ (Fiedler, 1996, S. 176).

Verhaltenstherapeutische Massnahmen in Abhängigkeit des kindlichen Alters und Art der Störung

In welchem Alter kann eine Verhaltenstherapie, zu welchem Zweck bzw. bei welchem Störungsbild sinnvoll und effektiv eingesetzt werden?

Lauth et al. (2008) unterteilen das Kindesalter in vier Altersgruppen. In die erste Gruppe gehören die Säuglinge und Kleinkinder (null bis drei Jahren), welche relativ selten verhaltenstherapeutisch behandelt werden. Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren zeigen neben sprachlichen und oder motorischen Entwicklungsstörungen auch Verhaltensstörungen. Verhaltenstherapeutische Therapien finden in dieser Altersgruppe durchaus statt, jedoch eher in einem heilpädagogischen, ergotherapeutischen oder familientherapeutischen Setting. Im Schulalter, also Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren, finden sich schulisch relevante Probleme wie Lern- und Leistungsstörungen, Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen aber auch Angststörungen, welche verhaltenstherapeutisch gut behandelt werden können. Jugendliche, im Alter von 14 bis 18 Jahren, werden von Anpassungsstörungen und Selbstwertproblemen beherrscht. Aufgrund ihres Alters und einer ähnlichen Behandlungsweise wie bei Erwachsenen, zeigt die Verhaltenstherapie grosses Interesse an dieser Altersspanne. Jedoch bleiben extraversive²² Störungen weitgehend unbehandelt (vgl. S. 6-7).

Im Gegensatz dazu werden laut Petermann (2006) „inzwischen nahezu alle psychischen Störungen im Kindesalter verhaltenstherapeutisch behandelt, ob es sich um Verhaltens-, Entwicklungs- oder emotionale Störungen oder die psychosozialen Folgen körperlicher Erkrankungen handelt“ (vgl. Petermann, zitiert Petermann, 2006, S. 16). Für die verhaltenstherapeutische Arbeit mit Kindern empfindet er die manualgestützte Therapie als hilfreich, wodurch die Therapie strukturiert und zielgerichtet wird (vgl. Petermann, 2006, S. 96-97). Für folgende Störungen und Verhalten wurden Trainings entwickelt: „Aufmerksamkeitsstörung und hyperkinetisches Verhalten, aggressiv- dissoziales und oppositionelles Verhalten, Ängste und Depression, Entwicklungsstörungen, Zwänge, Essstörungen, Adipositas und bei psychosozialen Folgen einer chronischen Krankheit“ (Petermann, 2006, S. 97).

Das kindliche Alter hat somit durchaus eine grosse Relevanz für den Einsatz verhaltenstherapeutischer Massnahmen. Gerade jüngere Kinder und Kinder mit expansiven²³ Störungen haben ungünstige Voraussetzungen und werden daher wenig behandelt. Wichtige Bedingungen bei der Anwendung verhaltenstherapeutischer Massnahmen sind neben guter sprachlicher Verständigung, intrinsische Motivation von

²² „antisoziales Verhalten, Delinquenz“ (Lauth et al., 2008, S. 7)

²³ „ausdehnend, verdrängend“ (Pschyrembel Klinisches Wörterbuch, 1997, S.477)

Seiten der Klienten und die Bereitschaft des Umfeldes, Veränderungen in den Alltag zu integrieren (vgl. Lauth et al., 2008, S. 7).

Spezifische Wirkfaktoren der Verhaltenstherapie

Was ist es, was eine Therapie erfolgreich macht? Um das herauszufinden, werden im Folgenden die Wirkfaktoren genauer beleuchtet. Fiedler (2005) betrachtet in Anlehnung an Revenstorf und Yalom instrumentelle Gruppenbedingungen, spezifische Wirkfaktoren und allgemeine Wirkfaktoren. Den allgemeinen Wirkfaktoren kommt eine erhebliche Bedeutung zu und können gesondert im Kapitel II unter 3.1 nachgelesen werden. Als spezifische Wirkfaktoren in Bezug auf die Verhaltenstherapie sehen Buchkremer und Batra (2013) hingegen störungsspezifische Methoden und Techniken der Verhaltenstherapie welche zu einer Veränderung des Verhaltens führen (vgl. S.24).

Therapeutenverhalten

Im Kapitel II unter 3.4 wird beschrieben, wie das therapeutische Verhalten aussehen kann. Petermann (2006) nimmt Bezug auf Reichert, indem er einem veränderten Verhalten des Therapeuten bei Kindern zustimmt. Zentrale Punkte dabei sind, das Miteinbeziehen von Alter, Entwicklungsstand und die Anpassung der Methoden um das Interesse und die Motivation des Kindes zu wecken (vgl. S. 93).

Im Gegensatz dazu berichtet Fiedler über das Therapeutenverhalten in (Erwachsenen) Gruppen. Er bezieht sich dabei im Wesentlichen auf die von Rogers aufgestellten Therapeutenvariablen. Diese wären: Bedingungslose positive Zuwendung, Empathie und Echtheit/ Kongruenz (vgl. 1996, S. 12). Im weiteren Verlauf betont er die Wichtigkeit der Unterstützung der Klienten. Das Informieren und Transparent-Sein bezüglich der Ziele begleitet den Klienten auf seinem Weg. Fiedler unterstreicht neben der Bedeutung des zielgerichteten Vorgehens, das theoretische Begründen dessen und auch die Selbsterfahrung des angehenden Therapeuten in seiner Ausbildung als wichtiges Therapeutenmerkmal (vgl. Fiedler, 2005, S. 283).

Der Therapeut muss sich bewusst sein, dass der Einsatz von positiven Verstärkern sowie das Bestrafen Einfluss auf die Therapeut–Klient-Beziehung haben kann (vgl. Linderkamp & Brack, 2008, S. 695).

Nach Heinemann und von der Horst wird vom Therapeuten „eine deutlich aktivere und strukturierende Haltung“ (2009, S. 27) eingenommen. Durch sein zielgerichtetes Vorgehen sind die Stunden in einem hohen Grad strukturiert (vgl. ebd.).

Im Manual für aggressive Kinder stellen Petermann und Petermann (2012) beispielhaft allgemeine und lerntheoretische Reaktionsmöglichkeiten des Therapeuten dar. Bei der ‚Reizdiskrimination‘ wird mit dem Kind ein Zeichen vereinbart. Die ‚Verstärkung‘ kann ignorieren und Tokengabe und –entzug beinhalten. Das ‚Feedback‘ erlaubt dem Therapeuten das Verhalten des Kindes, vor allem die Gefühlsebene, zu verbalisieren. Weitere Möglichkeiten des Therapeuten können sein: Modellverhalten, problemklärendes und –lösendes Verhalten, Reizkontrolle, unerwartete Therapeutenmerkmale, Konfrontationsverhalten und Reaktionsunterbrechung gekoppelt mit

inkompatiblem Verhalten (vgl. S. 157- 159). In der Regel wird eine solche Kindergruppe von einem Therapeuten geleitet (vgl. Petermann & Petermann, 2012, S. 171).

Elternarbeit

Auch für Eltern wurden spezielle Trainings entwickelt, mit dem Ziel, dass die Eltern die Therapie ihres Kindes als Co-Therapeuten unterstützen können. Das hat folgende Vorteile:

„...die Ko-Therapeuten-Perspektive erhöht die Mitarbeitsmotivation gerade deshalb, weil die Schuldfrage nicht im Vordergrund steht. Die Elternarbeit über Probleme mit den Kindern gilt immer auch den Eltern“ (Fiedler, 2005, S. 233).

Auch wenn es primär um eine Veränderung des Verhaltens bei den Kindern geht, werden Eltern dies nur bewirken, wenn sie „selbst neue Interaktions- und Kommunikationsformen erwerben“ (ebd.) Um den Erfolg der Therapie zu steigern, ist es somit wichtig, die Eltern mit in die Therapie einzubeziehen. Im Training mit aggressiven Kindern, wird mit den Eltern (und auch Geschwistern) in Familiensitzungen die momentane Situation analysiert und bestimmte (problematische) Verhaltensweisen aufgezeigt (vgl. Petermann & Petermann, 2012, S. 96).

Raum und Material

Für die Therapie werden zwei Zimmer gebraucht: ein sogenanntes ‚Therapie- bzw. Arbeitszimmer‘ und ein Spielzimmer. Im Arbeitsbereich sind wenig Spielsachen vorhanden, damit das Kind nicht abgelenkt wird. Im Spielzimmer sollten dagegen für das Kind interessante Materialien vorhanden sein, mit welchen es sich beschäftigen möchte.

Da die Verhaltenstherapie mit Filmen und Videokameras arbeitet, gehören diese ebenfalls zum Inventar.

3.3 Beziehung zur Psychomotorik

In der Literatur über Psychomotorik findet sich (fast) keinen Hinweis auf den Einbezug der Verhaltenstherapie in der PMT. Reichen und Siegenthaler (2002) geben zu bedenken, dass ein Training, wie bspw. jene von Petermann und Petermann bei aggressiven und sozial unsicheren Kindern, nicht direkt auf die Psychomotorik übertragen und verwendet werden kann. Elemente wie „Kennenlernen in der Gruppe im freien Spiel, gezielte Rückmeldung und Bekräftigung“ (Reichen & Siegenthaler, 2002, S. 51) betrachten sie als nützliche Elemente für die PMT. „Gruppenzusammensetzung, Tokenprogramm, Abschliessen eines Therapievertrages“ (ebd.) können Methoden sein, welche in abgewandelter Form für die PMT genutzt und eingesetzt werden kann. Werkzeuge wie „Gesprächsführung, Motivierung, Arbeiten mit einer Videofilmgeschichte“ (ebd.) sehen sie für die PMT als ungeeignet an. Reichen und Siegenthaler erachten die Verhaltenstherapie für die PMT dann als sinnvoll, „wenn ein konkretes Ziel durch Üben erreicht werden soll (z.B. schulische Ziele, Grafomotorik, Verhalten zu Hause und in der Peergroup und Regeleinhaltung)...Gerade im Umgang mit aggressiven Kindern bietet die Verhaltenstherapie viele konkrete Möglich-

keiten, dem Kind Grenzen für sein destruktives Verhalten zu setzen und es damit neue Verhaltensmöglichkeiten erfahren zu lassen“ (ebd.).

Die Manuale geben das Therapeutenverhalten vor. Die aktive und strukturierende Haltung, sowie das zielgerichtete Vorgehen erleichtert das Leiten von (psychomotorischen) Gruppen.

Trainings können, in abgewandelter Form, durchaus für die PMT von Nutzen sein. Es ist jedoch zu bedenken, dass der Fokus der verhaltenstherapeutischen Methoden auf Verhaltensänderung liegt und den Prozess der Gruppe und der Gruppendynamik wenig Beachtung schenkt. Die Dynamik und der Prozess, die innerhalb der Gruppe stattfinden, und die Beziehungen zwischen den Gruppenmitgliedern bleiben somit ungenutzt. Dies wäre der Vorteil der psychomotorischen Gruppentherapie. Sie nutzt diese Prozesse um an bestimmten Themen arbeiten zu können.

4 Lösungsorientierte Richtung

Das Kapitel gibt einen kurzen Einblick in die Entstehung und die Grundlagen des lösungsorientierten Ansatzes. Anschliessend wird ein systemisch-lösungsorientiertes Gruppentherapiekonzept vorgestellt. Abschliessend werden Zusammenhänge zur Psychomotorik aufgezeigt.

4.1 Grundlagen

Der Ursprung des lösungsorientierten Ansatzes führt in die USA. De Shazer (1940 – 2005) und seine Ehefrau, die Koreanerin Berg (1934 – 2007), entwickelten über Jahrzehnte, in dem von ihnen gegründeten *Brief Family Therapy Center*, den Ansatz der *Solution Focused Brief Therapy* (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2008; de Shazer & Dolan, 2008, Wolf, 2005). Im deutschsprachigen Raum werden für den Therapieansatz verschiedene Begrifflichkeiten verwendet. Die drei Begriffe, ‚lösungsorientiert‘, ‚lösungs-fokussiert‘ und ‚ressourcenorientiert‘ werden synonym verwendet. In der Schweiz hat sich der Begriff des lösungsorientierten Ansatzes durchgesetzt (vgl. de Shazer & Dolan, 2008; Hirschberg; 2012).

Dem lösungsorientierten Ansatz liegt das systemisch-konstruktivistische Menschenbild zu Grunde. Die Wurzeln des Therapieansatzes gehen auf systemisch basierte Familientherapien und die Hypnotherapie von Erickson (1901-1980) zurück.

Die wichtigsten Annahmen lösungsorientierter Arbeit sind:

- Ein positives Menschenbild und eine wertschätzende Haltung
 - Kundenorientierung (Patient/Klient wird als Kunden gesehen)
 - Auf Lösungen und den Kontext statt auf Probleme fokussieren
 - Fragen statt sagen (Fragetechniken, Wunderfrage)
 - Ausnahmen deuten auf Lösungen hin
 - Ressourcen und Fähigkeiten erkennen und fördern
 - Hoffnung und Selbstwirksamkeit kreieren
- (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2008; de Shazer & Dolan, 2008; Hirschberg, 2012; Wolf, 2007).

Konzepte über den Transfer der lösungsfokussierten Kurztherapie auf Kindergruppen existieren, die Anzahl der Publikationen ist jedoch beschränkt (vgl. Hirschberg, 2009; Hirschberg, 2012). In dieser Arbeit repräsentiert Hirschbergs Konzept der Auftragsfokussierenden Gruppenkurztherapie (AFoG) die lösungsorientierte Arbeit mit Kindern. Da die AFoG als systemisch-lösungsorientiertes Konzept grossen Wert auf die Elternarbeit legt und diese bei den oben beschriebenen Therapieformen wenig bis gar nicht zu Sprache kommt, wird der Elternarbeit in diesem Kapitel viel Raum gegeben.

4.2 Kindergruppentherapien

4.2.1 Systemisch-lösungsorientierte Gruppentherapie

In der Publikation von 2012 stellt Hirschberg unter dem Namen ‚Systemisch-lösungsorientierte Gruppentherapie mit Kindern und Jugendlichen‘ das Konzept der Auftragsfokussierenden Gruppenkurztherapie vor. Die Erstpublikation des Konzepts wurde in einem Herausgeberwerk über Gruppentherapien mit Kindern und Jugendlichen von Vogt und Caby (2009) veröffentlicht. Das Konzept wurde zu Beginn dieses Jahrtausends von Hirschberg und Team in Hildesheim, Deutschland, erarbeitet und wird seither durchgeführt und laufend angepasst. Der Prozess der Gruppenkurztherapie besteht in der Regel aus folgenden Bausteinen:

- Vorgespräch mit Eltern, Kind und einem Therapeuten
 - 10 Gruppentreffen mit den Kindern und zwei Therapeuten
 - 2 Gruppentreffen mit den Eltern und beiden Therapeuten
 - Auswertungsgespräch mit Eltern, Kind und einem Therapeuten
 - Schlusstreffen mit allen Eltern, Kindern und Therapeuten
- (vgl. Hirschberg, 2012, S. 43).

Mit den Jahren haben Hirschberg und Team verschiedene Formate der Gruppenkurztherapie entwickelt. Heute therapieren sie Kinder und Jugendliche von sechs bis sechzehn Jahren in thematisch unterschiedlichen Gruppen. Die Gruppenthemen sind den unterschiedlichen Altersstufen zugeteilt:

Tabelle 4: Formate der AFoG (Hirschberg, 2012, S. 15).

Gruppenformat	Alter	Anzahl Teilnehmer
Stärken stärken	Sechs bis Achtjährige	6 - 10
Zauberlehrlinge & Reisende	Acht- bis Zwölfjährige	8 - 10
Schatzgruppe	Zehn- bis Zwölfjährige	8 - 10
O.K. Gruppe	Dreizehn- bis Sechzehnjährige	8 - 12

Das Vorgespräch klärt das Ziel der Therapie

Wenn ein Kind psychologisch oder psychiatrisch abgeklärt wurde, Eltern und die abklärende Fachperson zum Schluss kommen, dass eine Gruppenkurztherapie angesagt sei, findet das Vorgespräch, das sogenannte Auftragsklärungsgespräch statt. Dem Gespräch wird grosse Wichtigkeit beigemessen. Es beinhaltet viele essenzielle Aspekte lösungsorientierter Arbeit. Beim Gespräch steht das Kind im Mittelpunkt. Es wird vor die Frage gestellt, ob es bereit sei, in der Therapie an sich selbst zu arbeiten. Die letzte Entscheidung liegt beim Kind. Diese Ansicht wird vermittelt, im Wissen, dass die meisten Kinder von ihren Eltern zu einer Therapie gedrängt werden. Die Betonung der Freiwilligkeit wird als Ausgleich verstanden und soll die Selbstwirksamkeit und die Motivation der Kinder fördern (vgl. Hirschberg, 2012, S. 46). Wenn das Kind nicht einverstanden ist mit der Therapie, versucht der Therapeut mit Hilfe von Fragetechniken „die Motivation für die Nichtzustimmung zu explorieren“ (Hirschberg, 2012, S. 45). Bleibt das Kind dabei, wird es nicht in die Gruppentherapie aufgenommen.

Das Ziel des Gesprächs ist, den Auftrag für das Kind, das Ziel der Therapie zu formulieren und nebenbei schon viele Stärken und Ressourcen ans Licht zu bringen. Mithilfe eines Bogens notieren das Kind und der Therapeut den Auftrag. Die Meinung der Eltern wird erst in einem zweiten Schritt einbezogen. Eltern haben in der Regel höhere Ansprüche an die Veränderungen als ihre Kinder. Da die Ziele jedoch von den Kindern erreicht werden müssen, ist es wichtig, dass es sich um die Ziele der Kinder handelt. Wenn Eltern zusätzliche Ziele nennen, die das Kind freiwillig akzeptiert, werden sie ebenfalls als Aufträge notiert. Wichtig ist, dass die Aufträge positiv formuliert sind, d.h. man schreibt nicht das, was nicht mehr getan werden soll, stattdessen das, was das Kind tun soll (z.B. anstatt ‚nicht mehr schlagen‘, ‚mit anderen besser klar kommen‘). In einer Gruppenkurztherapie kann ein Kind bis zu maximal drei Aufträge parallel bearbeiten (vgl. Hirschberg, 2012, S. 61). Auf dem Bogen wird auch notiert, woran das Kind, die Eltern oder die Lehrpersonen merken, dass sich

etwas verändert hat und welche Nachteile sich für das Kind aus der Verhaltensveränderung ergeben könnten (vgl. Hirschberg, 2012, S. 47-49).

Wenn der Auftrag steht und alle damit einverstanden sind, ist das Vorgespräch zu Ende. Der Therapeut bedankt sich bei allen fürs Kommen und macht den Anwesenden ein Kompliment für das Zustandekommen des Auftrags. Das Kind bekommt eine Kopie seines Auftrags mit nach Hause, in der Hoffnung, dass es den Auftrag im Kopf behält, bis die Gruppentherapie beginnt.

Die Kindergruppentreffen

Es finden zehn Kindergruppentreffen à 75 Minuten statt. Da die Anzahl Treffen beschränkt sind und zehn Sitzungen, wie der Name Kurztherapie schon verrät, relativ wenig sind, ist die Therapie sehr klar strukturiert. Der ritualisierte Ablauf hat an sich schon eine beruhigende, stabilisierende Wirkung. Das Ritual wird mitunter auch als therapeutischer Wirkfaktor angesehen (vgl. Hirschberg, 2012, S. 21-23). In der Regel verlaufen alle Sitzungen, bis auf die erste, nach dem gleichen Schema. Jede Sitzung besteht aus drei Bausteinen: Arbeitsrunde, Spielzeit und Abschlussrunde.

In der auftragsfokussierenden Arbeitsrunde sitzen alle Kinder und die zwei Therapeuten im Kreis. Ein Kind nach dem anderen berichtet nach dem gleichen Schema, wie die vergangene Woche in Bezug auf den Auftrag oder die Aufträge verlaufen ist. Einer der Therapeuten notiert die Antworten der Kinder. Zuerst wird gefragt, wie sich die Kinder im Moment fühlen und ob sie arbeitsfähig sind. Bei Bedarf wird ein Bewegungsspiel eingebaut, um die Konzentration der Kinder zu verbessern. Anschließend schätzen die Kinder ihre Veränderungen an einer Skala von eins bis zehn ein. Eins symbolisiert den Zustand der ersten Therapiestunde, zehn den erfüllten Auftrag. Um die Einschätzungen an der Skala etwas objektiver zu machen, gilt die ‚Ab-5-Regel‘. Diese „besagt, dass wenn ich mich auf 5 einschätze, jemand anderes dies schon bemerkt haben müsste“ (Hirschberg, 2012, S. 27). Wenn sich nun ein Kind auf der Skala seiner Veränderung in Richtung Erfüllung des Auftrags auf fünf einschätzt, fragt der Therapeut nach, ob dies denn schon jemandem aufgefallen sei. Wenn das Kind es nicht weiss oder die Frage verneint, kann es noch nicht auf fünf sein. Wenn hingegen ein Kind erzählt, dass jemand in der Schule oder zu Hause eine Bemerkung über eine Veränderung gemacht hat, ist es automatisch mindestens schon bei fünf. Die Arbeitsrunde kann von fünf bis 60 Minuten dauern.

Wenn alle Kinder berichtet haben, beginnt die thematisch auf das Format der Gruppe bezogene Spielzeit (Stärken stärken, Zauberlehrlinge, etc., genaue Beschreibung vgl. Hirschberg, 2012, S. 75-91). Die Zeitspanne der Spielzeit richtet sich nach der aufgewendeten Zeit der Arbeitsrunde. Dauert sie lange, bleibt weniger bis keine Spielzeit. Interessant für diese Arbeit ist ein Hinweis zu Bewegungsspielen, die neben Namens- und Kennenlernspielen, ressourcenexplorierenden Arbeitsblättern und zeichnerischen Verfahren zum Inhalt jedes Formats gehören. „Uns gefallen diese Spiele [Bewegungsspiele, Anm. d. Verf.], da man zu diesen Konzentrationsfähigkeit benötigt, seine Kraft dosieren muss.... Für alle Kinder mit ihren unterschiedlichen Aufträgen ist etwas bei diesen Bewegungsspielen dabei“ (Hirschberg, 2012, S. 90).

Die letzten fünf bis zehn Minuten sind reserviert für die Abschlussrunde. Auch die Schlussrunde verläuft nach dem immer gleichen Schema. Die Kinder werden einzeln gefragt, was sie gut und schlecht fanden und was sie lernen konnten. Wissen die Kinder auf die letzte Frage keine Antwort, wird nachgefragt, was sie in Bezug auf ihren Auftrag hätten lernen können und der Therapeut macht ihnen Vorschläge (vgl. Hirschberg, 2012, S. 62-63).

Therapeutenverhalten

Die Therapeuten haben die wertschätzende, respektierende und mitfühlende Haltung, die die lösungsorientierte Arbeit charakterisiert. Sie fordern diese Haltung auch von den Kindern ein. Hirschberg (2012) bezieht sich auf Cecchin, Bergmann, Berg u.a., wenn er schreibt: „Das Auftreten der TherapeutInnen sollte eine Mischung aus respektvoller Respektlosigkeit ... guter Autorität ... und der wertschätzenden Haltung lösungsorientierter Therapie ... sein“ (S. 54). Rasches Reagieren auf Respektlosigkeiten, Entwertungen sowie auf nachlassende Konzentration wird empfohlen. Es wird auch von den Kindern erwartet, dass sie untereinander einen freundlichen Ton benutzen und sie werden immer wieder aufgefordert z.B. Fragen ein weiteres Mal freundlicher zu stellen. Die beobachtende und beschreibende Haltung der Therapeuten soll den Kindern als Modell dienen, ihr Verhalten und die Veränderungen genauer wahrzunehmen. Alle auftretenden Veränderungen schreiben die Therapeuten den Kindern zu und stärken so ihre Selbstwirksamkeit. Auf der anderen Seite führen sie den Kindern vor Augen, dass sie in (fast) jeder Situation eine Wahl haben. Auch für Fehlverhalten haben sie sich entschieden und müssen daher die Konsequenzen dafür tragen (vgl. Hirschberg, 2012, S. 54-56).

Eine wichtige Grundannahme des AFoG, die die strikte Einforderung der freundlichen Atmosphäre stützt, ist, dass viele Kinder Probleme im Sozialverhalten aufgrund fehlender Gefühle von Anerkennung, Sicherheit und Zugehörigkeit aufweisen. Somit ist die Erreichung dessen in der Gruppentherapie ein wichtiges Ziel. (vgl. Hirschberg, 2012, S. 52). Die Zeit in der Kurztherapie ist jedoch knapp. Die anfängliche Unsicherheit, die in Gruppen herrscht, soll möglichst in der ersten Stunde durch intensives Kennenlernen überwunden werden. Durch die geschlossene Gruppe und die schnelle Lernfähigkeit der Kinder kommt die Kohäsion in den Gruppen recht schnell zustande (vgl. Hirschberg, 2012, S. 57).

Hirschberg weist darauf hin, dass Gruppentherapien von den Therapeuten ein größeres Mass an Präsenz und Anstrengung abverlangt. Deshalb wird empfohlen nach der 75-minütigen Therapiesitzung 45 Minuten Nachbereitungszeit einzuplanen. In dieser Zeit wird die Sitzung dokumentiert und besprochen. Hirschberg erachtet die Pause in Hinsicht auf die Psychohygiene der Therapeuten als sinnvoll (vgl. Hirschberg, 2009; Hirschberg, 2012).

4.2.2 Elternarbeit

Zu den Gruppenformaten für Acht- bis Sechzehnjährige gehören zwei Elterngruppentreffen. Das erste findet nach dem fünften Kindergruppentreffen und das zweite nach dem zehnten statt. Auf die Unterschiede zum Format der jüngeren Kinder wird später

noch eingegangen. Ein wichtiges Ziel der Elterntreffen ist, dass die Eltern mit anderen Eltern, die ähnliche Probleme haben, in Kontakt kommen. Das Gefühl, nicht alleine zu sein mit den Problemen, hat in der Regel eine entspannende Wirkung auf die Eltern.

Die Elterngruppentreffen laufen ähnlich ab wie die Therapietreffen der Kinder. Da sich die Eltern untereinander beim ersten Treffen nicht kennen, gibt es zu Beginn eine Vorstellungsrunde. Danach werden die Eltern nach den Aufträgen der Kinder befragt. Gibt es Differenzen zwischen den Aufträgen, die die Eltern nennen und denjenigen der Kinder, müssen die Therapeuten darauf eingehen. Haben Eltern eine andere Zielvorstellung für die Therapie als das Kind, sind Enttäuschungen am Ende der Therapie zu erwarten. Deshalb ist es wichtig auch bei den Eltern genau nachzufragen (vgl. Hirschberg, 2012, S. 64-65). Anschliessend werden die Eltern nach den wahrgenommenen Veränderungen gefragt. Können Eltern spontan keine aufzählen, werden sie gebeten auf der Skala von 1 bis 10 einzuschätzen, ob sich die Situation schon gebessert hat. Wenn sie die Situation auf 2 oder höher einschätzen, sind Veränderungen vorhanden, die sie vielleicht als nicht nennenswert erachteten. Die Therapeuten fragen bei den Eltern nach, ob ihre Kinder von der Therapie erzählen. Es ist sehr häufig, dass Kinder wenig bis nichts erzählen, da sie die Schweigepflicht auf sich selbst ausweiten. Die Eltern werden angeregt, die Kinder zu fragen, was sie in den einzelnen Gruppentreffen gelernt haben. Über Veränderungen zu sprechen hat eine verfestigende Wirkung und vergrössert die Wahrscheinlichkeit auf Therapieerfolg (vgl. Hirschberg, 2012, S. 65, 72).

Je nach Elterngruppe schlagen die Therapeuten mehr oder weniger Anregungen vor, die sie bis zum nächsten Elterntreffen ausprobieren können. Die Anregungen decken sich mit den Handlungsweisen der Therapeuten in der Therapie.

Beispiele sind:

- „Nicht‘ ist kein Ziel“ (Hirschberg, 2012, S. 66). Die Eltern sollen darauf achten, wenn immer möglich, ihren Kindern Anweisungen zu geben, was sie machen und nicht was sie unterlassen sollen.
- Vor Beschreibungen von negativen Verhaltensweisen das Wort ‚noch‘ einschieben. Dieses ‚noch‘ zeigt die vorhandene Hoffnung auf Veränderung und verleiht der schweren Situation die Aussicht auf Erfolg.
- Neben Kritik bewusst auch Komplimente aussprechen.
- Immer versuchen die Person des Kindes von seinem Verhalten zu trennen. Es ist wichtig, dass sich ein Kind als Person immer respektiert fühlt, auch wenn sein Verhalten verurteilt wird. Kinder sind noch im Aufbau ihrer Persönlichkeit und bauen die Ansichten ihrer Bezugspersonen über sie in ihr Selbstbild ein (vgl. Hirschberg, 2012, S. 66-71).

Im Anschluss, gibt es Platz für Fragen. Haben Eltern Fragen zum Umgang mit dem eigenen oder dem kindlichen Verhalten, wird die Runde geöffnet. Eltern und Therapeuten äussern sich, wie sie in dieser Situation reagieren und handeln würden. Die

Eltern werden als Experten in Bezug auf die Erziehung ihrer Kinder betrachtet, wodurch ihre Ressourcen gestärkt werden.

Das Elterntreffen endet mit der Frage, was die Eltern als hilfreich erachten. Sie werden nochmals aufgefordert, bis zum nächsten Elterntreffen Beobachtungen zu Veränderungen zu machen und wenn Kapazität vorhanden ist, die eine oder andere Anregung umzusetzen (vgl. Hirschberg, 2012, S. 73).

Die Auswertungstreffen

Die Auswertungs- oder Bilanzierungstreffen haben sich als wichtiger Bestandteil der AFoG erwiesen, da Verhaltensveränderungen oft nach Ausbleiben der wöchentlichen Gruppentreffen wieder verloren gehen.

Am ersten Auswertungstreffen nehmen, wie am Vorgespräch, Eltern, Kind und ein Therapeut teil. Das Treffen findet nach den zehn Therapiesitzungen und dem zweiten Elterntreffen statt. Das Ziel ist eine Evaluation und die Planung des weiteren Vorgehens. Sind Eltern und Kind mit den Veränderungen zufrieden, ist der nächste Termin das zweite Bilanzierungstreffen, das drei Monate später stattfindet. Bestehen Bedenken gegenüber der Konstanz der Veränderungen, gibt es die Möglichkeit von monatlichen Treffen in derselben Konstellation über ein halbes Jahr (vgl. Hirschberg, 2012, S. 92-93).

Das zweite Auswertungstreffen findet im Gesamtplenum statt. Auch beim letzten Mal berichten alle, wie es ihnen in den vergangenen drei Monaten ergangen ist. Zuerst erzählt das Kind und anschliessend kommen die Eltern zu Wort. Es ist zu erwähnen, dass Eltern die Veränderungen ihrer Kinder im Schnitt auf der Skala zwei Punkte tiefer einschätzen als ihre Kinder. Deshalb ist es wichtig, die Kinder zuerst berichten zu lassen. Zum Abschluss spielen die Kinder mit den Eltern ein Spiel aus der Spielzeit der Therapie. Es besteht die Möglichkeit, dass ein Kind zwei bis drei Jahre später nochmals an einer AFoG teilnimmt (vgl. Hirschberg, 2012, S. 94-96).

4.2.3 Lösungsorientiertes Arbeiten mit jüngeren Kindern

Das Format der Sechs- bis Achtjährigen weist aus entwicklungspsychologischen Gründen einige Unterschiede zu den anderen Formaten auf. Die lösungsorientierte Arbeit in der AFoG mit den kleineren Kindern stellt eine grosse Herausforderung dar. Viele Vorschulkinder sind noch nicht in der Lage sich für die Zeitspanne der Arbeitsrunde zu konzentrieren und ihren natürlichen Bewegungsdrang zu kontrollieren. Auch fällt vielen das Reflektieren und die Einschätzung des eigenen Verhaltens über die Zeitspanne einer Woche schwer. Dazu kommt, dass Vorschulkinder nicht zwingend den Zahlenraum bis 10 beherrschen. Hirschberg (2012) schreibt, dass die Kinder z.T. „noch nicht reif genug sind für ein auftragsfokussierendes Arbeiten“ (S. 77). Auf die Arbeitsrunde wird jedoch nicht verzichtet. Durch die Mitarbeit lernen die Kinder, dass sie „mitentscheiden können, wieviel Spielzeit am Ende der Stunde noch bleibt“ (Hirschberg, 2012, S. 78).

Beim Format der Jüngsten findet nach jedem zweiten Kindergruppentreffen ein Elterntreffen statt, um „die Eltern der Kinder als Co-Therapeuten mit zu gewinnen“ (Hirschberg, 2012, S. 77). Der Gedanke dabei ist, in den Eltern Hoffnung auf Veränderung keimen zu lassen, welche sich auf die Situation zu Hause entspannend auswirkt. Durch die entspannte, hoffnungsvolle Haltung der Eltern verändert sich oft fast automatisch auch das Verhalten der Kinder. Sind die Eltern nicht in der Lage Hoffnung zu schöpfen, ist das ein Anzeichen, dass die Eltern selbst therapeutische Unterstützung bräuchten. Im Allgemeinen sehen Hirschberg und Team den pädagogischen Anteil der Arbeit mit Vorschulkindern als grösser an als den therapeutischen Teil (vgl. ebd.).

4.3 Beziehung zur Psychomotorik

Simon und Tschudin-Leisin (2013) zeigen in ihrer Bachelorarbeit über lösungsfokussierte Psychomotorik auf, dass die PMT und der lösungsorientierte Ansatz ähnliche Bezugstheorien haben. So ist es nicht verwunderlich, dass viele der einleitend genannten Grundsätze lösungsorientierten Arbeitens auch auf die PMT zutreffen. Folgende Grundsätze können auch als Beschreibung der psychomotorischen Haltung dienen:

- Ein positives Menschenbild und eine wertschätzende Haltung
- Ressourcen und Fähigkeiten erkennen und fördern
- Selbstwirksamkeit kreieren

Viele Psychomotoriktherapeutinnen verwenden lösungsorientierte Konzepte im Bereich der Beratung und Gesprächsführung mit dem sozialen Umfeld (vgl. Simon & Tschudin-Leisin, 2013, S. 7). Die Haltung der Therapeuten, die Eltern als Experten für die Erziehung ihrer Kinder anzusehen, generiert ein gutes Arbeits- und Gesprächsklima, das für jede Therapie mit Kindern unabdingbar ist (vgl. Heinemann & von der Horst, 2009, S. 129).

In der Arbeit mit Kindergruppen fällt die unterschiedliche Gewichtung der Medien Bewegung und Spiel auf. Für die PMT sind Bewegung und Spiel wichtige therapeutische Mittel, die durch Gespräche und Reflexionen begleitet werden. Die AFoG gilt hingegen als Gesprächstherapie. Bewegung und Spiel dienen als Belohnung nach getaner verbaler Arbeit. Die wertschätzende aber stramm geführte Gesprächskultur der AFoG könnte durchaus die Gesprächsmomente der PMT bereichern und vielleicht auch effizienter werden lassen. Gut einsetzbar scheinen Skalierungen und die ‚Ab-5-Regel‘, die das alltägliche, soziale Umfeld der Kinder in den Schonraum der Therapie einbezieht. Auch die lösungsorientierte Art nach Ausnahmen zu fragen, um auf Lösungen für Probleme zu stossen, kann die PMT bereichern.

5 Zusammenfassende Erkenntnisse der Psychotherapierichtungen

Im Folgenden werden aus den vier Psychotherapierichtungen die wichtigsten Erkenntnisse zur therapeutischen Bezugsperson, zur Gruppe und zum Umfeld zusammenfassend dargestellt.

5.1 Therapeutische Bezugsperson

Tiefenpsychologische Kinder-Gruppentherapie

Slavsons Gruppentherapien werden von einem Therapeuten oder einer Therapeutin geleitet. Der Therapeut akzeptiert die Kinder so wie sie sind und lässt sie gewähren. Er ist immer freundlich, lobt jede Bemühung und hilft den Kindern, die ihn um Hilfe bitten, ansonsten hält er sich aus dem Gruppengeschehen heraus. In den analytischen Therapieformen konfrontiert der Therapeut bei Bedarf die Kinder mit Interpretationen zu ihren Verhaltensweisen.

Personenzentrierte Kinder-Gruppenspieltherapie

Das Therapeutenverhalten ist durch non-direktives, klienten- und personenzentriertes Verhalten gekennzeichnet, mit dem Ziel eine gute Beziehung zum Kind aufzubauen. Das Verbalisieren steht im Mittelpunkt der Therapeutenmerkmale. Zusätzlich werden folgende Merkmale formuliert: Echtheit und Selbstkongruenz, positive Wertschätzung, emotionale Wärme (Akzeptanz) und einführendes nicht-wertendes Verstehen (Empathie). Der Therapeut soll sich als Mitspieler anbieten, in Du-Botschaften mit den Kindern kommunizieren, die Aufmerksamkeit auf alle Kinder richten, vermeiden Fragen zu stellen und zu werten. Der Therapeut sollte über das Wissen der Gruppendynamik verfügen und sich entsprechend dem Prozess in der Gruppe verhalten. Bei mehr als sechs Kindern sollten zwei Therapeuten die Gruppe betreuen.

Verhaltenstherapeutische Kinder-Gruppentherapie

Der Therapeut hat in dieser Psychotherapie eine aktive und strukturierende Haltung. Sein Vorgehen ist zielgerichtet und die Stunden weisen einen hohen Grad an Struktur auf. Er leitet in der Regel die Gruppe alleine.

Lösungsorientierte Kinder-Gruppentherapie

Auftragsfokussierende Gruppentherapien (AFoG) werden von zwei Therapeuten geleitet. Die Haltung der Therapeuten entspricht den wertschätzenden und mitfühlenden Grundwerten des lösungsorientierten Ansatzes. Diese Grundwerte fordern sie auch von den Kindern im Umgang miteinander ein. Die Therapeuten attestieren den Kindern und den Eltern die Fähigkeiten zur aktiven Verhaltensveränderung zu und vermitteln ihnen die Ansicht, dass jeder Mensch der Entscheidungsträger von seinen Aktionen und Reaktionen ist. Der leistungsorientierte Therapeut betrachtet die Eltern als Experten für die Erziehung ihrer Kinder.

5.2 Gruppe

Tiefenpsychologische Kinder-Gruppentherapie

Die Gruppengrößen variieren zwischen fünf und acht Kinder. Pro Gruppe befinden sich Kinder von zwei Jahrgängen, wobei das Entwicklungsalter entscheidender ist als das chronologische Alter. Die Gruppen werden in der Regel ab Schulalter geschlechterhomogen, im Kindergarten -gemischt zusammengestellt. Auf die Zusammensetzung der Individuen in den Gruppen wird grossen Wert gelegt, da es das Ziel ist, dass die Gruppe sich selbst reguliert und der Therapeut nicht eingreift. Wichtig ist, dass in jeder Gruppe sowohl aktive als auch ruhige Kinder enthalten sind.

Verallgemeinernd werden Kinder therapiert, die mit ihrem Verhalten ihrem sozialen Umfeld Schwierigkeiten bereiten. Oft ist von aggressiven, unruhigen oder ängstlichen, verweigernden Kindern die Rede.

Personenzentrierte Kinder-Gruppenspieltherapie

Die Gruppengrösse liegt zwischen drei und bis maximal acht Kindern, je nach Literatur. Betont wird die Einschränkung der Gruppengrösse durch die räumlichen Gegebenheiten. Bezüglich des Altersunterschieds in der Gruppenzusammensetzung gehen die Meinungen auseinander. Der Altersunterschied sollte nicht grösser als drei Jahre betragen. Das Entwicklungsalter ist entscheidender als das chronologische Alter. Geschlechtsdurchmischte Gruppen sind nur im Vorschulalter sinnvoll und mit einem gleich grossen Anteil an Mädchen und Jungen. Dagegen scheint es sinnvoll, Gruppen störungsheterogen zu gestalten, um dadurch eine gewisse Spannung zu erzeugen.

Kinder mit Schwierigkeiten im sozialen Bereich, die sich in der Interaktion mit anderen als gestört oder minderwertig empfinden, profitieren von einer Gruppentherapie. Kinder mit einem Entwicklungsrückstand, sowie Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen können von einer Gruppe profitieren und integriert werden.

Verhaltenstherapeutische Kinder-Gruppentherapie

Verhaltenstherapeutische Trainings arbeiten in Bezug auf das zu behandelnde Verhalten in homogenen und geschlossenen Gruppen. Der Therapeut sollte darauf achten, dass die Störungen der Kinder unterschiedliche Ausprägungen haben. Die Grösse variiert abhängig vom Training. Es werden Zahlen von drei bis zwölf Kindern genannt. Der Altersunterschied sollte nicht zu gross (ein bis zwei Jahre) aber trotzdem vorhanden sein. Durch die unterschiedlichen (Lern)Voraussetzungen ergänzen sich die Kinder und lernen voneinander. In Bezug auf das Geschlecht werden heterogene Gruppen bevorzugt. Gesamthaft wird darauf geachtet, dass keine Konkurrenz stattfindet. Diese wird vermieden, indem die Mitglieder innerhalb der Gruppe Unterschiede in Bezug auf das Geschlecht, Alter und Ausprägung der Störung aufweisen.

Die Verhaltenstherapie sieht vor allem Kinder mit sozialer Unsicherheit, sozialer Ängstlichkeit, kindlicher Aggressivität und Problemen des Arbeits- / Leistungsverhaltens in der Schule als ihre Klientel.

Lösungsorientierte Kinder-Gruppentherapie

Die Gruppen bestehen aus sechs bis zwölf Kindern. Die Kinder werden störungsspezifisch und geschlechterheterogen in drei bis fünf Jahrgängen den verschiedenen Gruppenformaten zugeteilt. Alle Kinder, die in der AFoG therapiert werden, müssen bereit sein an ihren Problemen zu arbeiten, nur dann kommt eine Therapie zu Stande.

5.3 Umfeld

Tiefenpsychologische Kinder-Gruppentherapie

Die Gruppentherapien finden in Extraräumen statt. Diese sind mit Werkbänken, Basteltischen, Materialschränken, einer Küche, viel Material und Spielen ausgerüstet. Der Einbezug des sozialen Umfeldes wird absichtlich vermieden, da die Therapiegruppe als Raum für korrigierende Erfahrungen dient. Die Genesung geschieht durch die Integration der Werte, die in der Gruppentherapie erlebt werden, in die kindliche Psyche. Die Eltern kommen nur bei Therapiebeginn sowie beim –abschluss ins Spiel.

Personenzentrierte Kinder-Gruppenspieltherapie

Allgemein wird der Grösse und Form des Spielzimmers, der Möblierung und Ausstattung und dem Spielmaterial eine wichtige Bedeutung für den Therapieerfolg zugesprochen. Die Raumgrössen variieren zwischen 15m² pro Kind, einer Mindestgrösse von 27m² für drei Kinder und 36m² für fünf Kinder oder 90m² bei acht Kindern. Der Raum sollte einladend und zweckmässig gestaltet sein. Das Spielmaterial sollte dem Entwicklungsstand des Kindes angepasst sein, keine besonderen Kompetenzen für den Gebrauch voraussetzen und so zusammengestellt sein, dass das Kind aus der Fülle dasjenige Material auswählen kann, das es für die Realisierung seines Spiels benötigt. Der Einbezug des sozialen Umfeldes wird nicht erwähnt, ausser, dass der Einbezug von diagnostischen Informationen von Lehrern und Eltern hilfreich sein kann.

Verhaltenstherapeutische Kinder-Gruppentherapie

Petermann und Petermann arbeiten mit zwei verschiedenen Räumen. Das Arbeitszimmer ist mit wenig Spielmaterial ausgestattet, während das Spielzimmer einen hohen Aufforderungscharakter besitzt. Der Therapeut betreut in separaten Familiensitzungen die Eltern und Geschwister. Ziel dabei ist, dass den Eltern ihr eigenes Verhalten aufgezeigt wird. Fiedler zeigt die Möglichkeit auf, die Eltern zu sogenannten ‚Co-Therapeuten‘ auszubilden. Der primäre Gedanke ist dabei, dass um ein neues Verhalten bei den Kindern herbeizuführen, auch die Eltern neue Interaktions- und Kommunikationsformen erlernen müssen.

Lösungsorientierte Kinder-Gruppentherapie

In den Räumlichkeiten der AFoG muss genügend Platz für einen Sitzkreis, Arbeiten am Tisch und Bewegungsspiele vorhanden sein. Die Elternarbeit stellt einen Teil der Therapie dar. Einerseits wird mit dem System Familie, mit den Eltern und dem Kind, gearbeitet. Andererseits werden alle Eltern gemeinsamen eingeladen. Ziel der Eltern-treffen ist, die Eltern gemeinsam zu informieren aber auch ihre Ressourcen zu stärken und ihnen vor Augen zu führen, dass andere Eltern ähnliche Probleme haben. Dadurch wird der Wirkfaktor der Universalität des Leidens auch in der Elterngruppe aktiviert, womit sich die Chance auf Therapieerfolg erhöht.

Kapitel IV Blick ins Feld

Nach der Theorie gibt dieses Kapitel einen Einblick in die Praxis der psychomotorischen Gruppentherapien. Im Folgenden werden die Aussagen der Interviews in Bezug auf die Fragestellung mit der Theorie verknüpft.

1 Auswertung der Interviews

Die Aussagen der Interviews werden aufgrund der Fragestellung in vier übergeordnete Kategorien aufgeteilt.

- Bezugstheorien, Methoden und Konzepte
- Therapeutische Bezugsperson
- Gruppe
- Umfeld

In diesem Teil der Arbeit wird das Wort Psychomotoriktherapeutin durch die kürzere Version PM-Therapeutin ersetzt.

Die psychomotorischen Gruppentherapien haben alle ihre individuellen Entstehungsgeschichten. PM-Therapeutin A arbeitete aufgrund ihrer Stellenbeschreibung mit Gruppen. Ihre Vorgesetzten suchten wegen langer Warteliste eine PM-Therapeutin, welche Erfahrung im Umgang mit Gruppen hatte. So konnten die Kinder in der PMT je nach Situation schon früher vom Einzelsetting in das vorhandene Gruppensetting wechseln. Diese Handhabung führte jedoch bei der PM-Therapeutin zu einem Burn-out-Syndrom, was zur Auflösung des Gruppensettings führte. PM-Therapeutin B beschreibt als Entstehungsgrund Platzmangel. Obwohl die Stellenprozente erhöht wurden, wurden die räumlichen Kapazitäten nicht erweitert. Die PM-Therapeutinnen legten aufgrund dessen ihre Lektionen zusammen, woraus Gruppentherapien entstanden. Auch PM-Therapeutin C nannte Raumprobleme als Grund für die psychomotorische Gruppentherapie. Aber auch das Interesse näher an der Schule zu sein. Bei PM-Therapeutin D initiierte der ärztliche Vorgesetzte die Gruppen. Bei allen interviewten PM-Therapeutinnen ist die Faszination, die Freude und Motivation für die Gruppe zu spüren und sie hat sich sofort auf uns übertragen. Auf die Frage hin, was es unbedingt braucht, damit eine psychomotorische Gruppe gelingt, nennen die meisten genau diese Faktoren: Freude, Motivation, viel (persönliches) Engagement und eine unterstützende Leitung.

1.1 Theorien, Konzepte und Methoden

Die interviewten PM-Therapeutinnen beschreiben sehr ausführlich ihre Bezugstheorien, Konzepte und Methoden. Es stellte sich heraus, dass alle vier, in dieser Arbeit beschriebenen, psychologischen Richtungen in der Praxis der psychomotorischen Gruppentherapien Anwendung finden. PM-Therapeutin A arbeitete mit dem psychoanalytischen Konzept der Bewegungsanalyse. Die anderen drei PM-Therapeutinnen

folgen keinem einheitlichen Konzept. Sie wenden unter anderem humanistische, pädagogische, systemische und verhaltenstherapeutische Methoden an.

Die Darstellung aller theoretischen Überlegungen würde den Rahmen sprengen. Es wird daher auf die zusammenfassende Tabelle im Anhang C verwiesen.

1.2 Therapeutische Bezugsperson

An dieser Stelle soll erläutert werden, wie die Interviewten ihre Rolle als Therapeutinnen in einer Gruppe sehen und ob sie Unterschiede zur Einzeltherapie erkennen.

PM-Therapeutin A ist in der Anfangsphase mehr auf Grenzen und Regeln bedacht, interveniert und verbalisiert oft. Es folgt eine Phase, in welcher sie sich wenig ins aktive Geschehen einbringt und eine Beobachterrolle einnimmt. Anfangs- und Schlussritual werden jedoch meistens durch sie geleitet. Ähnlich wie im Kapitel II unter 2.2 das Vorgehen des Leiters in der allgemeinen Gruppe beschrieben. Anfangs gibt der Leiter Struktur vor, zu einem späteren Zeitpunkt kann er der Gruppe mehr Freiraum geben.

PM-Therapeutin B sieht sich als Begleitung, Coach und Unterstützung, die die Kinder ab und zu auch alleine lassen kann. Vorzüge sieht sie im Teamteaching. Als Folge des Vier-Augen-Prinzips kann sie die Kinder aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Ähnlich sieht PM-Therapeutin C es als Vorteil, mit einer Kollegin eine Gruppe zu leiten. Dadurch hat sie die Möglichkeit das Geschehen von aussen zu beobachten. Sie schätzt sich selbst, im Gegensatz zum herkömmlichen Setting, als disziplinierter und direkter ein und formuliert ihre Aufträge deutlicher. Das Beobachten und ‚Sich-Heraus-Nehmen‘ aus dem Geschehen gleicht der psychoanalytischen Gruppentherapie nach Slavson, während das ‚Begleiten‘ und ‚Unterstützen‘ typische Therapeutenmerkmale der klientenzentrierten Spieltherapie sind. Die PM-Therapeutin D sagt ebenfalls, dass sie im Gruppensetting direkter und pädagogischer handelt als in der Einzeltherapie. Sie setzt methodisch-didaktische Aspekte gezielter ein, wobei sie sich mehr auf das Gruppengeschehen konzentriert.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass alle PM-Therapeutinnen in der Gruppe mehr darauf bedacht sind, Regeln und Grenzen zu setzen sowie Struktur zu geben. Dieses Verhalten kann in Beziehung zur Verhaltenstherapie gesetzt werden. Der Therapeut nimmt dabei eine aktive und strukturierende Haltung ein. Jenny zeigt ebenfalls auf, dass der Therapeut auf strukturgebende Elemente achten muss.

1.3 Gruppe

Die Gruppe ist eine sehr grosse Kategorie, deshalb werden Unterkategorien erstellt: ‚Gruppengrösse, zeitlicher Rahmen und Therapeutenanzahl‘, ‚Zusammensetzung‘, ‚Indikationen‘, ‚Vergleich zum Einzelsetting und Grenzen der Gruppentherapie‘ sowie ‚Bereicherung für das Kind‘.

Betreffs *Gruppengrösse* sind sich die PM-Therapeutinnen überwiegend einig. Die psychomotorischen Gruppentherapien finden mit einer Anzahl von vier bis sieben Kindern statt und dauern welche zwischen 60 Minuten und 90 Minuten. Bei PM-

Therapeutin A finden die Therapiektionen nur alle zwei Wochen statt, während sie bei den anderen wöchentlich stattfinden. Die PM-Therapeutinnen betonen immer wieder, dass bei einer grösseren Anzahl von Kindern ihre therapeutische Handlungsfähigkeit nicht mehr gewährleistet ist. Die Gruppengrößen entsprechen im Grossen und Ganzen auch den Vorgaben der Psychotherapien.

Dies entspricht auch den Vorgaben der einzelnen Psychotherapien, wobei das AFoG-Konzept mit grösseren Gruppen zwischen sechs und zehn Kindern arbeitet.

Die *Zusammensetzung der Gruppe* wird von den verschiedenen Ansichten und Ausbildungen der PM-Therapeutinnen beeinflusst. PM-Therapeutin A achtet bei der Zusammensetzung darauf, dass die Kinder zwar ähnliche Therapieindikationen haben, diese jedoch in ihrer Ausprägung, nicht identisch sind. Ein weiterer Faktor ist die Altersdifferenz, welche nicht mehr als zwei bis drei Jahre überschreiten sollte. Diese Faktoren werden auch von den verhaltenstherapeutischen Trainings, der Aktivitätsgruppentherapie und der klientenzentrierten Spieltherapie ähnlich gehandhabt. Sie legen grossen Wert auf die Zusammensetzung der Gruppen und betonen deren Wichtigkeit. Weiter achtet die PM-Therapeutin A darauf, dass ab dem siebten Lebensjahr die Geschlechter getrennt sind, da sonst viel Energie in der Auseinandersetzung zwischen Mädchen und Jungen verloren geht. Im Gegensatz dazu handhabt die PM-Therapeutin B eine offene Gruppe und empfindet die wechselnde Gruppenzusammensetzung als Vorteil. So können neu eintretende Kinder von jenen lernen, die schon länger dabei sind; davon profitieren alle. Die Kinder werden nach Unterstufe (erste bis dritte Klasse) und Mittelstufe (vierte bis sechste Klasse) eingeteilt, wobei der Entwicklungsstand immer mitberücksichtigt wird. Ihre Gruppen sind geschlechtergemischt. Bei PM-Therapeutin C stehen bei der Gruppenzusammensetzung ganz pragmatische Gründe im Vordergrund, wobei nach Gesichtspunkten der Gruppenfähigkeit und der zeitlichen Ressourcen der Kinder entschieden wird. Allerdings spielen auch das chronologische – und das Entwicklungsalter eine Rolle, sowie die Ähnlichkeit der Therapieindikationen. Die Gruppen der PM-Therapeutin D sind von der Station vorgegeben. Eine Gruppe ist störungsspezifisch, die andere störungsunspezifisch. Das Alter (12 - 18 Jahre) und das Geschlecht ist bei beiden Gruppen durchmischt. Sie betont, dass gewisse Störungsbilder besser in homogenen, andere besser in heterogenen Gruppen behandelt werden können. Zum Beispiel eignet es sich nach Aussage der PM-Therapeutin D nicht, eine homogene Gruppe mit Anorexie Patienten zu bilden. Diese seien besser in einer heterogenen Gruppe aufgehoben.

Indikation. Für Kinder mit Schwierigkeiten im Sozial- und Interaktionsverhalten geben die PM -Therapeutinnen die Gruppentherapie als geeignete Intervention an. Die PM-Therapeutinnen B und C erweitern die Indikation für die Gruppentherapie, indem sie auch Kinder mit motorischen Schwierigkeiten hinzunehmen. In der Gruppe von PM-Therapeutin D sind Jugendliche mit somatoformen -, dissoziativen -, Zwangs- und Essstörungen. Gerade für Kinder, welche Störungen im Sozial- und Interaktionsverhalten aufweisen, bietet die Verhaltenstherapie verschiedene Manuale. Aber auch die Aktivitätsgruppentherapie und die klientenzentrierte Spieltherapie geben den sozialen Bereich als Indikation für ihre therapeutischen Massnahmen an. Die Aktivitäts-

Gruppentherapie gibt auch emotionale Schwierigkeiten, neurotische Symptome sowie problematisches Verhalten für das Umfeld an.

Vergleich zum Einzelsetting und Grenzen der Gruppentherapie. PM-Therapeutin A sieht den Vorteil der Gruppentherapie im Vergleich zum Einzelsetting darin, dass es zu einer besseren Ressourcennutzung kommt und die Kinder sich weniger beobachtet fühlen. Allerdings gibt sie auch zu bedenken, dass die Gruppentherapie an ihre Grenzen stößt, wenn zu viele auffällige Kinder in der Gruppe sind, wie z.B. Kinder mit sehr ausgeprägten Wahrnehmungsstörungen oder Kinder, welche aufgrund ihrer Individuation noch nicht für eine Gruppe bereit sind. PM-Therapeutin B beschreibt das Gruppensetting als natürliche Situation, in denen sich die Alltagserfahrungen der Kinder widerspiegeln. Der Vorteil ist, dass die Kinder realitätsnahe Erfahrungen in einem geschützten Rahmen machen können. Sie sieht die Grenzen der Gruppentherapie bei Kindern, welche stark emotional belastet sind und komplexe Familiensituationen mitbringen. Das Bearbeiten von sozio-emotionalen Themen steht bei PM-Therapeutin C im Vordergrund des Gruppensettings. Sie sieht die Nachteile der Gruppentherapie in der Raum- und Materialbeschaffung, sowie der Organisation der Durchführung und der Zusammenstellung der Gruppe. PM-Therapeutin D sieht im Vergleich zum Einzelsetting den Vorteil darin, dass im Gruppensetting andere Themen wie Nähe-Distanz- und Kräfteinsatz bearbeitet werden können. Die Jugendlichen lernen untereinander ihre Kraft entsprechend einzusetzen, sozusagen eine „Regulierung ihrer Kraft“. Auch das Trainieren von sozialen Fähigkeiten, sozialen Kompetenzen und der Interpretation von Gefühlen geschieht im Gruppensetting leichter. Die Gruppentherapie zeigt ihre Grenzen in der Arbeit mit Anorexie-Klienten und Jugendlichen mit Schwierigkeiten, sich auf die Wahrnehmung einzulassen. Der Nachteil des Gruppensettings sieht sie darin, dass zurückhaltende Klienten weniger beachtet werden und es im Allgemeinen mehr Zeit braucht, bis die Jugendlichen ihre Hemmungen überwinden. Alle PM-Therapeutinnen sprechen von einem höheren zeitlichen, körperlichen und mentalen Aufwand, der im Vergleich zur Einzeltherapie, für eine Gruppentherapie erbracht werden muss. Wie fast alle PM-Therapeutinnen beschreibt Jenny (2012), dass die Gruppe eine ideale Übungsmöglichkeit darstellt, sich gegen Gleichaltrige durchzusetzen und abzugrenzen, welche im Einzelsetting nicht existiert (siehe Kapitel II unter 3.2). Dabei spielt der Faktor der Peergruppe eine wichtige Rolle. Das Verhalten der Gruppenmitglieder wird nicht beschönigt, Rückmeldungen kommen direkt und ungefiltert.

PM-Therapeutin A sieht in Bezug auf die ‚*Bereicherung für das Kind*‘, dass die Kinder in der Gruppe merken, dass es noch andere Kinder mit Problemen gibt. Das stärkt die Solidarität unter den Kindern. Sie erfahren dadurch ein Gemeinschaftsgefühl im Gegensatz zu der häufig eingenommenen Aussenseiterrolle in der Schule. Die Gruppe bildet einen geschützten Raum, in dem unter Aufsicht geübt werden kann. PM-Therapeutin B sieht die Gruppentherapie als Transferhilfe in den Alltag. Vorteile sieht die PM-Therapeutin C vor allem in der Imitation der Kinder untereinander. Kinder lernen in der Gruppe ihren Platz einzunehmen, aus sich herauszukommen und zu sich selbst zu stehen. Sie können in der Gruppe, in einem geschützten Umfeld neue Verhaltensweisen üben. Auch für PM-Therapeutin D steht die Interaktion in der

Peergruppe an oberster Stelle. Das gegenseitige Motivieren und die Akzeptanz sind wichtige Wirkfaktoren für die Gruppentherapie. In den Interviews werden oft, die von Yalom aufgestellten ‚Wirkfaktoren für die Gruppe‘ (siehe Kapitel II unter 3.1) genannt. Vor allem die Faktoren: ‚geschützter Raum‘, ‚Modelllernen‘, ‚Rückmeldungen‘ und ‚soziale Kontrolle‘ spielen für die PM-Therapeutinnen eine grosse Rolle.

1.4 Umfeld

Der Einbezug der Eltern und der Schule wurde, im Vergleich zu den anderen Kategorien, eher gering thematisiert. Alle PM-Therapeutinnen betrachten die wohlwollende Unterstützung der Eltern als wichtige Bedingung für das Gelingen und den Therapieerfolg. Zwei PM-Therapeutinnen erwähnten zusätzlich, dass das Gruppensetting, im Vergleich zur Einzeltherapie, den Eltern helfen kann, die Thematik und die Therapiebedürftigkeit ihres Kindes besser zu akzeptieren und anzunehmen. Im Hinblick auf die Wichtigkeit das Umfeld mit einzubeziehen, ist zu erwähnen, dass das AFoG-Konzept und die Verhaltenstherapeutische Richtung grossen Wert auf unterstützende Eltern legen und deren Mitarbeit voraussetzen. Die Aktivitätsgruppentherapie und die klientenzentrierte Spieltherapie machen kaum Aussagen über den Einbezug der Eltern.

In Bezug auf den Raum und das Material arbeiten alle, bis auf PM -Therapeutin C, im Psychomotorikraum und mit dem gleichen Material wie in der Einzeltherapie. PM-Therapeutin C arbeitet in einer Turnhalle während PM-Therapeutin A manchmal für die Gruppentherapie gewisse Materialien aus dem Raum entfernt. Im Vergleich dazu, arbeitet die Verhaltenstherapie als einzige psychotherapeutische Richtung in einem Arbeitsraum und einem Spielraum. Während der Spielraum einen hohen Aufforderungscharakter aufgrund der Spielsachen hat, ist der Arbeitsraum so eingerichtet, dass das Kind sich konzentrieren kann. Der Therapieraum der AFoG ist mit verschiebbaren Tischen und Stühlen ausgestattet. Die spieltherapeutischen - und Slavsons Gruppentherapieräume sind sich auch in der Raumgestaltung ähnlich: Sie gestalten den Therapieraum mit vielfältigen Materialien, die den Kindern aus der Schule bekannt sind.

Kapitel V Diskussion

Im letzten Kapitel werden die Fragestellungen beantwortet und weitere für die Praxis relevante Ergebnisse diskutiert. Im Anschluss folgt die kritische Reflexion der Arbeit, die die Grenzen der vorliegenden Arbeit sowie Möglichkeiten der weiteren Forschung aufzeigt.

1 Beantwortung der Fragestellung

Durch den Prozess der Arbeit leiteten uns folgende Fragestellungen:

Wie kann das Wissen aus der Gruppenpsychotherapie die Psychomotorik der Schweiz bereichern?

Unter welchen Bedingungen in Bezug auf

- *die therapeutische Bezugsperson*
- *die Gruppe*
- *und das Umfeld*

werden Gruppentherapien umgesetzt?

Um die Forschungsfragen zu beantworten, werden zuerst die vier Richtungen und ihre Gruppentherapien in Beziehung zur PMT und einer psychomotorischen Gruppentherapie gestellt. Im Anschluss werden die drei Kriterien therapeutische Bezugsperson, Gruppe und Umfeld in der Spannweite der beschriebenen Therapieformen und einer psychomotorischen Gruppentherapie beleuchtet. Die Ergebnisse der Interviews ergänzen die Diskussion.

Wird die Gruppentherapie in Zukunft Teil der psychomotorischen Arbeit in der Schweiz sein, ist es unabdingbar, dass Psychomotoriktherapeutinnen ihr Repertoire erweitern. Sowohl aus der Literatur als auch aus den Interviews wird deutlich, dass für das Leiten von therapeutischen Kindergruppen zusätzliches Wissen und Erfahrung mit Gruppen von Vorteil sind. PM-Therapeutin D erwähnt, dass Wissen über Gruppen(dynamik) unentbehrlich ist. Aus den Interviews wie aus der Theorie geht hervor, dass alle vier Psychotherapierichtungen, je nach Situation, eine psychomotorische Gruppentherapie bereichern können bzw. in den bereits bestehenden Psychomotorikgruppen Anwendung finden.

Wie die Studie der HfH aus dem Jahre 2012 zeigt, beziehen sich viele Psychomotoriktherapeutinnen der Deutschschweiz auf humanistische Ansätze. Daher ist es naheliegend, dass die humanistische Spieltherapie einer PMT in Gruppen am nächsten steht. Dazu kommt die Übereinstimmung des Arbeitsmediums Spiel, das sowohl in der Spieltherapie als auch in der PMT zentral ist. Aus der Betrachtung der tiefenpsychologischen und humanistischen Gruppentherapieformen wird deutlich, dass die zweitgenannten aus der Tiefenpsychologie entstanden sind. So gilt z.B. das Spiel als therapeutisches Mittel für Kinder als Entdeckung der Tiefenpsychologie. Auch die Sinnhaftigkeit des kindlichen Spiels und des kindlichen Verhaltens sowie deren Deutung wurden bereits zu Freuds Zeiten gelehrt. Im Jahr 2004 beschreibt der astp in

der Broschüre über die Berufspraxis der PMT ihre Haltung als verstehend, sinn-suchend und klientenzentriert. Die Begriffe ‚verstehend‘ und ‚sinn-suchend‘ verweisen auf die Tiefenpsychologie, während der Begriff ‚klientenzentriert‘ klar aus der humanistischen Psychologie kommt.

In der Verhaltenstherapie stehen die Bewegung und das Spiel nicht im Vordergrund. Der Fokus liegt auf der verbalen und reflexiven Arbeit. Sowohl das Gespräch als auch die Reflexion sind wichtige Werkzeuge der PMT, ihr zeitlicher Einsatz ist jedoch gegenüber der Bewegung und dem Spiel gering. Dadurch ergibt sich eine relativ grosse Differenz in der Umsetzung zwischen PMT und Verhaltenstherapie. Ist jedoch die Rede von psychomotorischer Gruppentherapie, so rücken Gruppenregeln und klarere Strukturen in den Vordergrund. Es ist durchaus denkbar, dass verhaltenstherapeutische Methoden, wie z.B. Token-Systeme, helfen, die psychomotorische Gruppentherapie zu strukturieren und die nötige Arbeitsatmosphäre herzustellen. Dies zeigt sich auch in der Praxis: Psychomotoriktherapeutin B erwähnt, dass sie mit gewissen Gruppen verhaltenstherapeutisch arbeitet.

Die Ressourcenorientierung, einer der Grundsätze des lösungsorientierten Arbeitens, zählt auch zur Grundhaltung der PMT. Die PMT versteht sich als Therapie, die auf den Stärken des Kindes aufbaut. Auch das systemische Arbeiten ist Teil der psychomotorischen Arbeit. Die Psychomotoriktherapeutin pflegt nicht nur den Kontakt zu den Eltern und den Lehrpersonen, sondern spielt oft eine wichtige Rolle in der Vermittlung zwischen den verschiedenen Systemen. Häufig verwenden Psychomotoriktherapeutinnen heute schon lösungsorientierte Konzepte für Beratungsgespräche. In Bezug auf die systemisch-lösungsorientierte Gruppentherapie lässt sich ein ähnlicher Fokus auf die verbale und reflexive Arbeit feststellen wie in der Verhaltenstherapie. Aber auch hier existieren Methoden wie Skalierungen oder die Ab-5-Regel (siehe Kapitel III unter 4.2.1) die eine psychomotorische Gruppentherapie wirkungsvoll bereichern können.

Therapeutische Bezugsperson

Das Spektrum der unterschiedlichen Therapeutenrollen innerhalb der dargestellten Therapieformen ist gross. Auf der einen Seite steht Slavsons neutraler und akzeptierender Therapeut, der für die Kinder einen idealen Menschen darstellen soll. Auf der anderen Seite steht der direktive Verhaltenstherapeut, der jedes Gruppentreffen planmässig strukturiert, um die jeweiligen Ziele zu erreichen. Zwischen den beiden Extremen befinden sich der Spieltherapeut und der AFoG-Therapeut, deren wertschätzende Haltung eine Gemeinsamkeit darstellt. Während der Spieltherapeut sich durch sein non-direktives Verhalten auszeichnet, hat der AFoG-Therapeut die Leitung über die Gruppentreffen in den Händen und verhält sich somit eher direktiv. Aus den Interviews wird ersichtlich, dass das Therapeutenverhalten in den psychomotorischen Gruppen strukturierender und direkter gehandhabt wird, als in der Einzeltherapie.

Verhaltenstherapeutische und Slavsons Gruppentherapien werden von einem Therapeuten geleitet, AFoG und grössere spieltherapeutische Gruppen in der Regel von zwei. Zwei der interviewten Psychomotoriktherapeutinnen leiten die Gruppen mit einer Co-Therapeutin. Eine nennt den Vorteil der integrierten Intervention durch die Co-Therapeutin. Durch das Vier-Augen-Prinzip werden die Probleme der Kinder automatisch von zwei Personen beurteilt. Dadurch verringert sich die Gefahr der Überinterpretation oder der Verharmlosung. PM-Therapeutin A leitete die Gruppen mit sechs Kindern alleine. Sie gab die Gruppentherapie aufgrund von Überbelastung nach einigen Jahren wieder auf. Mehrere Psychomotoriktherapeutinnen sowie Slavson und Hirschberg erwähnen die erhöhte Belastung für den Therapeuten durch das Leiten von Gruppentherapien. Deshalb soll eine psychomotorische Gruppe optimaler Weise von zwei Therapeutinnen geleitet werden. Wichtig scheint, dass die Psychomotoriktherapeutinnen Zuversicht haben, in und mit der Gruppe handlungsfähig zu sein. Da nicht jede Person die gleichen Fähigkeiten besitzt, kann die Anzahl Kinder auch von den Möglichkeiten der jeweiligen therapeutischen Bezugspersonen abhängen.

Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass die HfH PMT-Studierende durch entsprechende Module auf die Arbeit mit Gruppen vorbereitet. Praktische Erfahrungen mit Gruppen machen die Studierenden jedoch nur im Bereich der Förderung, da die psychomotorische Gruppentherapie, wie bereits erwähnt, noch eine Rarität ist.

Gruppen

Aus den beschriebenen Gruppentherapieformen lässt sich eine optimale Gruppengrösse von vier bis sechs Kindern herauslesen. Verhaltenstherapeutische sowie AFoG-Gruppen arbeiten mit Gruppengrössen bis zu 12 Teilnehmern. Für die AFoG gelten sechs Kinder als Mindestanzahl, während spieltherapeutische sowie psychoanalytische Gruppentherapien sechs Kinder als obere Grenze beschreiben. Für die psychomotorische Gruppentherapie haben die letztgenannten Therapieformen mehr Aussagekraft, da sie ebenfalls mit Bewegung arbeiten. Es ist offensichtlich, dass die Kindergruppe grösser sein kann, wenn die Therapie im Kreis sitzend stattfindet. Die Psychotherapien vertreten mehrheitlich die Ansicht, dass die Kinder einer Gruppe auf einem ähnlichen Entwicklungsstand sein sollten. Daraus resultiert eine Altersdifferenz von etwa zwei Jahren. Die spieltherapeutische Gruppentherapien sowie Slavson empfehlen nur im Vorschulalter geschlechterdurchmischte Gruppen. Die verhaltenstherapeutischen Trainings und die AFoG arbeiten grundsätzlich mit gemischten Gruppen. Aus den Interviews geht hervor, dass die beschriebenen psychomotorischen Gruppentherapien vier bis sieben Kinder enthalten. Die Gestaltung der Gruppe hinsichtlich der Geschlechter wird unterschiedlich gehandhabt. PM-Therapeutin A achtet darauf, die Gruppen ab dem siebten Lebensjahr geschlechtshomogene zusammenzusetzen. Die anderen PM-Therapeutinnen legen darauf keinen besonderen Wert.

Für verhaltenstherapeutische, spieltherapeutische sowie für Slavsons Gruppen stellt die Zusammensetzung der Kinder ein wichtiger Faktor für das Gelingen der Therapie dar. Für die beiden letztgenannten tragen vorübergehende Spannungen und Gruppendynamiken zu einem positiven Therapieverlauf bei. Wir sind der Meinung, dass

die Zusammensetzung der Kinder für die psychomotorische Gruppentherapie ein wichtiger Faktor ist, um die Handlungsfähigkeit der Psychomotoriktherapeutin und somit den Therapieerfolg zu gewährleisten. In drei der beschriebenen Therapierichtungen werden die Gruppen störungsheterogen zusammengesetzt. Einzig die Verhaltenstherapie führt störungsspezifische Trainings durch. Aus der Praxis ist uns nur eine störungsspezifische, psychomotorische Gruppe bekannt. Die Mehrheit der Gruppen ist ebenfalls störungsunspezifisch zusammengesetzt. Die Ergebnisse der Studie von Amft und Amft aus dem Jahre 2003 belegen die Sinnhaftigkeit von heterogenen Psychomotorikgruppen. Ihre Resultate zeigen, dass 88% der Kinder, die eine PMT besuchen, Symptome aus verschiedenen Bereichen und somit komplexe Störungsbilder aufweisen. Störungsspezifische Gruppen sind somit fast nicht möglich, da die grosse Mehrheit der Kinder komorbide Störungen zeigt.

Aus einigen Aussagen der Interviews wird ersichtlich, dass pragmatische Gründe oft ausschlaggebend für die Gruppenzusammensetzung sind. Unserer Meinung nach, sollten die Gründe und Möglichkeiten für die Gründung einer Therapiegruppe überprüft werden. Ökonomische Gründe oder ein rascher Abbau der Warteliste sollten nicht die (einzig)en Motive für eine Gruppentherapie sein. Wir erachten psychomotorische Gruppentherapien als besonders geeignet, um soziale Fertigkeiten, wie Umgang mit Gleichaltrigen und Regeln, sich gegen Gleichaltrige durchsetzen und Nähe-Distanz-Regulierung, zu erlernen sowie den Transfer der Einzeltherapie in den Alltag zu unterstützen. Diese Aussage wird von den Psychotherapeuten dadurch gestützt, dass sie für Kinder mit Problemen im Sozialverhalten Gruppentherapien indizieren.

Umfeld

Auch dem Raum und Material schreiben die vier Therapierichtungen unterschiedliche Wichtigkeit zu. Die Therapieformen, die mit Bewegung arbeiten, geben Richtgrößen für den Raum vor und beschreiben ihr Material und die Einrichtung sehr genau. Aus den Interviews wird ersichtlich, dass sich grosse Psychomotorikräume oder auch Turnhallen für Gruppentherapien eignen. Auch das herkömmliche Material der PMT eignet sich gut für die Gruppentherapie.

In zwei der beschriebenen Therapierichtungen wird die Arbeit mit den Eltern nur am Rande erwähnt. Die Verhaltenstherapie bindet die Eltern durch Situationsanalysen in den Therapieprozess ein. Die AFoG als systemische Therapie bezieht die Eltern aktiv in den therapeutischen Prozess ein. Die Schule und der Kindergarten werden nur, wenn sie den Auftrag der Kinder tangieren, durch die Ab-5-Regel (jemand aus dem Umfeld hat die Veränderung bereits bemerkt), passiv in die Therapie eingebunden. An diesem Punkt sehen wir eine Chance und die Vorteile der PMT. Wie bereits erwähnt, befindet sich die PMT oft zwischen den Systemen Schule / Kindergarten und Elternhaus. Die Psychomotoriktherapeutin vertritt die Interessen des Kindes und vermittelt bei Bedarf zwischen den beiden Systemen. Diese ‚Systempflege‘ kann als Katalysator für die therapeutische Wirkung dienen. In der Gruppentherapie bietet sich zusätzlich die Möglichkeit, die Eltern gemeinsam einzuladen, wodurch Kontakte untereinander ermöglicht werden. Therapeutin A berichtet, dass sie das im Rahmen eines Elternabends praktiziert.

Den nahen Kontakt zwischen Eltern, Schule und Psychomotoriktherapeutin sehen wir als Vorteil der PMT gegenüber psychotherapeutischen Gruppentherapien, die aufgrund ihrer psychiatrischen Ausrichtung in der Regel sehr schulfern durchgeführt werden.

2 Weitere relevante Erkenntnisse für die Praxis

Therapie oder Förderung

Zum Schluss kehren wir nochmals zur Frage zurück, ob Psychomotorik in grösseren Gruppen überhaupt Therapie oder doch nur noch Förderung genannt werden darf. Die theoretische Auseinandersetzung mit den beiden Begriffen gibt der Aufregung wenig Nahrung. Im Grunde genommen kann je nach Auslegung fast jede pädagogische Arbeit mit ‚Therapie‘ oder ‚Förderung‘ betitelt werden. Unter Psychotherapeuten scheint der Einbezug der Förderung, resp. der Pädagogik in ihre therapeutische Arbeit keine Gefahr darzustellen. Die Meinung, dass jede therapeutische Arbeit mit Gruppen pädagogische Anteile enthält, ist heute unter Psychotherapeuten verbreitet. Hirschberg schreibt, dass der Anteil an pädagogischer Arbeit mit Vorschulkindern grösser ist als der therapeutische. Die Verhaltenstherapie nennt ihre Programme für Kindergruppen in der Regel Trainings und verzichtet auf das Attribut ‚Therapie‘.

Wo liegt die Ursache der Ängste in der PMT, dass ihre Arbeit von Therapie zu Förderung abgewertet werden könnte? Unserer Meinung nach liegt eine Quelle der Angst in der Tatsache, dass die PMT früher eine medizinische Massnahme war. Durch die Umstülpung zur sonderpädagogischen Massnahme wurde ihre Profession Reformen unterzogen, die heute je nach Kanton unterschiedlich weit fortgeschritten sind. Die PMT muss sich neu definieren, ohne ihre Wurzeln zu verlieren. Dies ist ein komplexer Prozess, der einerseits Ängste und Unklarheiten auslösen kann, andererseits bietet er die Möglichkeit Neues zu verwirklichen und zu entdecken. Wir hoffen, dass die Freude am Neuen die Ängste überwindet und die Gruppentherapie ins Berufsbild der Psychomotorik der Schweiz Einzug findet.

Wirkfaktoren in den Kindergruppentherapien

Viele der Wirkfaktoren, wie sie Yalom für die Gruppentherapie und Heinemann und von der Horst für die Kindergruppentherapien formulierten, sind in den vier von uns betrachteten Therapieformen wiederzufinden. Eine besondere Bedeutung hat die Kohäsion, das Gefühl der Zusammengehörigkeit in der Gruppe. So beschreibt Slavson bei der Aktivitätsgruppentherapie die Entstehung des Gruppen-Über-Ichs, das den Gruppenzusammenhalt repräsentiert, als eine wichtige Voraussetzung für den Therapieerfolg. In der personenzentrierten Gruppenspieltherapie ist die Kohäsion, nebst der Beziehung zum Therapeuten ebenfalls zentral. Bei der lösungsorientierten Gruppe kommt die Kohäsion durch intensives Kennenlernen in den ersten Stunden und durch die geschlossene Gruppe schnell zustande. Yalom misst dem Wirkfaktor Kohäsion ebenfalls eine wichtige Bedeutung zu, wenn er betont, dass diesem alleine eine therapeutische Wirkung zukommt. Obwohl in der verhaltenstherapeutischen Gruppe

der Schwerpunkt nicht in der Entstehung und Interaktion des Gruppenprozesses liegt, werden für das einzelne Kind Vorteile, wie soziale Interaktionen unter Gleichaltrigen, in einem geschützten Rahmen formuliert. Dem Aspekt, dass die Gruppe ein Mikrokosmos, ein geschützter Raum für die Kinder darstellt, in dem Neues gelernt und in den Alltag übertragen werden kann, wird in allen vier Kindergruppentherapien als wichtiger Punkt betrachtet.

Gruppentherapie, eine Möglichkeit Kosten zu sparen?

Stellt die psychomotorische Gruppentherapie eine Gefahr für die herkömmlichen Settings der PMT dar? Sowohl aus der Literatur als auch aus den Interviews wird deutlich, dass sowohl Einzel- als auch Gruppentherapien ihre volle Berechtigung haben. Sowohl in der Psychotherapie als auch in der PMT kann die Gruppentherapie als Ergänzung zum Einzelsetting oder als Abschluss einer Therapiephase zum Einsatz kommen. Gruppentherapien werden nie Einzeltherapien ersetzen können. Die Interviews zeigen die Wichtigkeit der Einzeltherapie, womit eine emotionale Basis erarbeitet werden kann, die die Kinder für das Bestehen in einer Gruppe benötigen. Bleibt die Frage nach dem Geld. Wird die Gruppentherapie, wie hier empfohlen, mit zwei Therapeutinnen und vier bis sieben Kindern durchgeführt, ergibt das pro Therapeutin maximal drei bis vier Kinder. Dies entspricht einer herkömmlichen psychomotorischen Kleingruppe, wie sie seit Langem existiert. Daraus wird ersichtlich, dass die psychomotorische Gruppentherapie nicht als Sparmassnahme dient, sondern im Eigeninteresse der PMT als Erweiterung des Arbeitsalltags gesehen werden kann. Aus den Interviews wird deutlich, dass neben der bereichernden Zusammenarbeit zweier Psychomotoriktherapeutinnen vor allem die Kinder in der grösseren Gruppe viel profitieren können.

Das Medium Bewegung in den verschiedenen Psychotherapien

Betrachtet man die oben dargestellten Gruppentherapieformen mit dem Augenmerk auf die Arbeitsmedien, so fällt die Fokusverschiebung von Bewegung und Spiel hin zur Sprache auf. Während bei Slavsons Gruppentherapien die verbale Arbeit wenig bis keine Zeit einnimmt, rückt sie in der klientenzentrierten Spieltherapie durch das Verbalisieren des Therapeuten schon mehr ins Zentrum. Spiel und Bewegung sind jedoch immer noch die Hauptmedien der Therapie. Die Verhaltenstherapie arbeitet viel mit Rollenspielen, das freie Spiel und die Bewegung haben jedoch nicht viel Bedeutung. Der Fokus liegt auf dem zu erlernenden Verhalten und der verbalen Reflexion. Die moderne AFoG misst der verbalen Arbeit eindeutig den höheren Stellenwert zu als der Bewegung und dem Spiel. Die verbale Arbeit wird sitzend im Kreis geleistet, während Bewegung und Spiel als Belohnung dienen. Der Trend zur hohen Bewertung der Sprache und der Kognitionen in der Arbeit mit Kindern ist nicht nur in der Psychotherapie sondern auch in der Schule zu beobachten. Gesprächsmomente haben auch in die PMT Einzug gefunden, das Reflektieren ist ein wichtiges und typisches Merkmal. Der Fokus der Therapie bleibt jedoch auf der Bewegung und dem Spiel. Aus einem Interview wird deutlich, dass die PMT dank ihrem motorischen Schwerpunkt gegenüber Psychotherapien grosse Vorteile hat. Sie kann mit ihren

Materialien und Räumlichkeiten die Kinder aktivieren und motivieren; und wenn die Motivation und die positiven Gefühle erst geweckt sind, findet sich oft auch der Wille, an schwierigen Themen zu arbeiten.

3 Kritische Reflektion der Arbeit und Ausblick

Kritische Reflexion

- Die Literaturrecherche war mit Schwierigkeiten verbunden: Die PMT hat allgemein wenig Literatur und in Bezug auf Gruppe und Kinder gar keine. Ein weiterer Punkt war, dass sich in der Psychoanalyse keine neueren Publikationen über Kindergruppentherapien finden liessen.
- Die unterschiedliche Verwendung der Beriffe ‚Therapie‘ und ‚Förderung‘ stellte uns vor eine grosse Herausforderung und erschwerte uns die Literatursuche. Die Unklarheit forderte Grundsatzentscheide, sodass wir der deutschen Psychomotorik in Gruppen den Rücken kehrten und uns in die Psychotherapie wagten.
- Ähnlich werden die Beriffe ‚Konzepte‘ und ‚Ansätze‘ gehandhabt. Eine Einheitlichkeit bzw. eine genaue Defintion hätte uns viele Diskussionen und Recherchen erspart.
- Wir hatten den Anspruch, uns zuerst mit der ‚allgemeinen Gruppe‘ zu beschäftigen. Das Thema interessierte uns sehr, sodass es eine Herausforderung darstellte, uns einzuschränken. Resultierend daraus entstand ein sehr ausführliches Kapitel.
- Als besonders wertvoll erachteten wir die Interviews. Sie motivierten uns und zeigten uns immer wieder, dass psychomotorische Gruppentherapien durchaus umsetzbar sind. Sie wurden unser Herzstück.
- Das Wissen der einzelnen Interviewpartnerinnen ist enorm und wir nehmen sehr viele Erkenntnisse, die über die Fragestellungen hinausgehen, aus den Interviews für unser zukünftiges Arbeiten mit.
- Retrospektiv können wir sagen, dass diese Arbeit von uns viel abverlagt hat. Aber sie hat uns auch ein ganzes Stück weiter gebracht. Zum einen stellt sie einen Teil des Studiums dar, welcher die Auseinandersetzung und ein Philosophieren über bisher unbedachte Dinge, bspw. die Verwendung des Wortes ‚Indikation‘ beinhaltet. Zum anderen zeigt sie uns auch, was wir bereits wissen, aber auch, dass noch viele Erkenntnisse auf uns warten.
- Eine Arbeit über Gruppen in einer Einzelarbeit zu verfassen, erscheint rückblickend als abstrus. Umso mehr schätzen wir die Zusammenarbeit zu dritt. Was nicht unbedingt bedeutet, dass die Diskussionen dadurch einfacher wurden. Abschliessend betrachtet, bereicherten gerade diese Auseinandersetzungen diese Arbeit um ein ‚Dreifaches‘.

Ausblick

Es bleibt zu erwähnen, wie diese Arbeit fortgesetzt werden könnte. In einem nächsten Schritt könnten noch weitere Psychotherapien, im Hinblick auf eine psychomotorische Gruppentherapie, untersucht werden. Es wäre denkbar, sich weiter mit den Punkten: Diagnostik, Stundenstruktur, Inhalte und Therapieziele zu beschäftigen. Interessant wäre das Erstellen eines Konzeptes mit anschließender praktischer Umsetzung und wissenschaftlicher Auswertung. Dies würde jedoch ein passendes Instrument erfordern.

Als zukünftige Psychomotoriktherapeutinnen ist es unser Wunsch, dieses Wissen in der Praxis umzusetzen und an andere weiter zu geben.

Verzeichnisse

Literatur

- Alsaker, F. D. (2004). *Quälgeister und ihre Opfer. Mobbing unter Kindern – und wie man damit umgeht*. Bern: Hans Huber.
- Amft, H. (2001). Entwicklung der psychomotorischen Therapie: Steht eine psychotherapeutische Neuorientierung bevor? In M. Einsenburger (Hrsg.), *Mosaiksteine der Motologie* (S. 23-38). Schorndorf: Hofmann.
- Amft, H. & Amft, S. (2003). Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? Ergebnisse einer Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12, 35-43.
- Amft, S., Boveland, B., Hensler Häberlin, K. & Ueli Stauffer, B. (2012). „Mitschwingen und Resonanzbereitschaft...“. Eine Studie zu den theoretischen Konzeptionen beruflichem Selbstverständnis der Psychomotoriktherapeutinnen. *Zeitschrift für Motopädagogik und Mototherapie. Motorik*, 35 (3), 110 -117.
- astp. (2004). *Die Psychomotoriktherapie. Informationen zur Berufspraxis in der Schweiz*. o. O.
- Axline, V. (2002). *Kinder-Spieltherapie im nicht-direktiven Verfahren*. München: Ernst Reinhard Verlag.
- Baeschlin, K. & Baeschlin, M. (2008). *Einfach aber nicht leicht. Leitfaden für lösungsorientiertes Arbeiten in sozialpädagogischen Organisationen*. Internet: http://www.wilob.ch/literatur/ZLB_band_1.pdf [07.01.2014].
- Batra, A., Wassman, R. & Buchkremer, G. (Hrsg.). (2013). *Verhaltenstherapie. Grundlagen-Methoden- Anwendungsgebiete*. Internet: http://books.google.ch/books?id=gCnKyd-vBSEC&pg=PA24&lpg=PA24&dq=Wirkfaktoren+Verhaltenstherapie&source=bl&ots=PvLSA33Q5O&sig=KOQ_kXNgnt4eDiZar3r0M1qIX-o&hl=de&sa=X&ei=dfXYUrbtCcfTswb4soCABA&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q=Wirkfaktoren%20Verhaltenstherapie&f=false [17.1. 2014].
- Battegay, R. (1979). *Der Mensch in der Gruppe. Band 3*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Biewer, G. (2009). *Grundlagen der Heilpädagogik und Inklusiven Pädagogik*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Brockhaus Enzyklopädie (2006). *Band 11*. Leipzig, Mannheim: Verlag F.A. Brockhaus GmbH.
- Brosius, K., (2009). Soziales Lernen in Gruppen. In Edding. C. & Schattenhoffer. K. (Hrsg.), *Handbuch. Alles über Gruppen. Theorie, Anwendung, Praxis* (S. 258-285). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.

- Bundschuh, K., Heimlich & U. Krawitz, R. (Hrsg.). (1999). *Wörterbuch Heilpädagogik*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bunk, U. (2008). *Spiel und spieltherapeutische Methoden. Methoden in Heilpädagogik und Heilerziehungspflege*. Troisdorf: Bildungsverlag EINS.
- Chassot, I. & Ambühl, H. (2007). *Interkantonale Vereinbarung für die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Internet: http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/konkordat_d.pdf [23.12.2013].
- Cohn, R. C. & Farau, A. (1999). *Gelebte Geschichte der Psychotherapie*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- De Shazer, S. & Dolan, Y. (2008). *Mehr als ein Wunder. Lösungsfokussierte Kurztherapie heute*. Heidelberg: Carl-Auer.
- Dietiker, A., Schallberger, S. & Spyr, E. (2005). *Die Relevanz von Gruppentherapien in der Psychomotorik-Therapie*. Diplomarbeit, HfH Zürich. o. O.
- Duden online (2013a). *Altruismus*. Internet: <http://www.duden.de/rechtschreibung/Altruismus> [23.1.2014].
- Duden online (2013b). *Katharsis*. Zugriff: unter <http://www.duden.de/rechtschreibung/Katharsis> [14.1.2014].
- Duden online (2013c). *Konnotation*. Internet: <http://www.duden.de/suchen/dudenonline/konnotation> [17.01.2014].
- EDK. (n. d.). *Sonderpädagogik*. Internet: <http://www.edk.ch/dyn/12917.php> [23.12.2013].
- Ehlers, B. (1981). Die personenzentrierte Gruppentherapie mit Kindern. In Goetze, H. *Personenzentrierte Spieltherapie*. (S. 44-63) Göttingen: Verlag für Psychologie.
- Erb, M. (2007). *Ödipuskomplex*. In G. Stumm & A. Pritz (Hrsg.), *Wörterbuch der Psychotherapie* (S. 471-472). Wien: Springer.
- Erziehungsdepartement Basel-Stadt (n. d.). *Kindergarten*. Internet: <http://www.ed-bs.ch/bildung/volksschulen/kindergarten> [28.1.2.2013].
- Fiedler, P. (1996). *Verhaltenstherapie in und mit Gruppen. Psychologische Psychotherapie in der Praxis*. Weinheim: Psychologie Verlags Union, Verlagsgruppe Beltz Verlag.
- Fiedler, P. (2005). *Verhaltenstherapie in Gruppen. Psychologische Psychotherapie in der Praxis*. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik*. München, Basel: Ernst Reinhardt.
- Freud, S. (1999). Die Zerlegung der psychischen Persönlichkeit. In Ders., *Gesammelte Werke, Bd. 15: Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse* (S. 62-86). London: Imago.

- Gephart, H., (2009). Die Gruppe als Heilmittel: Psychotherapie in der Gruppe. In Ed- ding, C. & Schattenhoffer, K. (Hrsg.), *Handbuch. Alles über Gruppen. Theorie, Anwendung, Praxis* (S. 286- 321). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Goetze, H. (2002). *Handbuch der personenzentrierten Spieltherapie*. Göttingen: Ho- grefe-Verlag.
- Heinemann, C. & vor der Horst, T. (2009). Gruppenpsychotherapien mit Kindern. Ein Praxisbuch. *Stuttgart*: W. Kohlhammer.
- Hinterhofer, H. (2007). Verdrängung. In G. Stumm & A. Pritz (Hrsg.), *Wörterbuch der Psychotherapie* (S. 754). Wien: Springer.
- Hinz, A. (2004). Vom sonderpädagogischen Verständnis der Integration zum integra- tionspädagogischen Verständnis der Inklusion!? In I. Schnell & A. Sander (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik* (S. 41-74). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Hirschberg, R. (2009). Auftragsfokussierende Gruppenkurztherapie mit Kindern und Jugendlichen. In M. Vogt & F. Caby (Hrsg.). *Ressourcenorientierte Gruppenthe- rapie mit Kindern und Jugendlichen* (S. 43-59). Dortmund: Borgmann.
- Hirschberg, R. (2012). *Systemisch-lösungsorientierte Gruppentherapie mit Kindern und Jugendlichen. Das AFoG-Konzept*. Dortmund: Borgmann.
- Hüttenmoser, M. (2002). Und es bewegt sich noch! Bewegungsmangel in der Kind- heit: Ursachen und Auswirkungen. „undKinder“, 70 (3), 9-76.
- Huwylar, D. & Wenk, J. (2012). *Förderangebot für Kinder auf der psychomotorischen Warteliste zur Förderung der sozialen Kompetenzen. Planung, Durchführung und Auswertung eines Projektes*. Bachelorarbeit, HfH Zürich. o. O.
- Jannan, M. (2008). *Das Anti-Mobbing-Buch. Gewalt an der Schule - vorbeugen, er- kennen, handeln*. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Jenny, B. (2012). *Entwicklung und Evaluation von Gruppentherapien für Kinder mit sozio-emotionalen Verhaltensproblemen und für Jugendliche mit einer Autis- mus-Spektrums-Störung*. Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde der Psy- chologischen Fakultät der Universität Basel. o. O.
- König, O.& Schattenhofer K. (2006). *Einführung in die Gruppendynamik*. Heidelberg: Carl- Auer- Systeme.
- Krawitz, R. (1997). *Pädagogik statt Therapie. Vom Sinn individualpädagogischen Sehens, Denkens und Handelns*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Laur, F. (2013). *Kinderärzte warnen vor Therapiewahn*. Internet: <http://bazonline.ch/basel/stadt/Kinderaerzte-warnen-vor- Therapiewahn/story/30216568> [12.12.2013].
- Lauth, G., Linderkamp, F., Schneider, S. & Brack, U. (Hrsg.). (2008). *Verhaltensthe- rapie mit Kindern und Jugendlichen*. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Lemche, E. (2007). Gruppenbildung. In G. Stumm & A. Pritz (Hrsg.), *Wörterbuch der*

- Lexikon online für Psychologie und Pädagogik (2009). *Gruppenkohäsion*. Internet: <http://lexikon.stangl.eu/149/gruppenkohäsion> [14.1.2014].
- Linderkamp, F., (2008). Soziale Kompetenzen. In Lauth, G., Linderkamp, F., Schneider, S., Brack, U. (Hrsg.), *Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen* (S. 625- 644). Weinheim: Psychologie Verlags Union, Verlagsgruppe Beltz.
- Literapedia bern. *Das Lexikon der Berner Schriftstellerinnen und Schriftsteller* (2011). Hans Zulliger. Internet: <http://www.literapedia-bern.ch/Zulliger, Hans> [15.01.2014].
- Malti, T., Perren, S. (Hrsg.). (2008). *Soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen. Entwicklungsprozesse und Förderungsmöglichkeiten*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Margraf, J. (2003). *Lehrbuch der Verhaltenstherapie. Band 1*. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag.
- Margraf, J., Maier, W., Albus, M., Becker, E., Bronisch, T., Fähndrich, E., Freyberger, H., Lieb, R., Papassotiropoulos, A., Payk, T., Rief, W., Schmauss, M., Schneider, S., Stieglitz, R.-D. & Wiesbeck, G. (2012). *Pschyrembel Psychiatrie, klinische Psychologie, Psychotherapie*. Berlin, Bosten: De Gruyter.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Mertens, W. (2008). Ödipuskomplex. In W. Mertens & B. Waldvogel (Hrsg.), *Handbuch der psychoanalytischen Grundbegriffe* (S. 532-545). Stuttgart: Kohlhammer.
- Oerter, R. & Montada, L. (Hrsg.). (2008). *Entwicklungspsychologie*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Parker, P. (2010). *Kompakt & visuell. Geschichte. Staaten & Kulturen. Ereignisse. Entdeckungen. Menschen & Ideen*. München: Dorling Kindersley.
- Pawlowsky, G. (2007). Libido. In G. Stumm & A. Pritz (Hrsg.), *Wörterbuch der Psychotherapie* (S. 407-408). Wien: Springer.
- Petermann, F. (Hrsg.). (2006). *Kinderverhaltenstherapie. Grundlagen, Anwendungen und Ergebnisse*. Stuttgart: Schneider Verlag Hohengehren.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2008). *Emotionale Kompetenz bei Kindern*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., Petermann, U. (2012). *Training mit aggressiven Kindern*. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Peters, U. H. (2011). *Lexikon Psychiatrie, Psychotherapie, medizinische Psychologie*. München: Elsevier, Urban & Fischer.
- Pritz, A. (2007). Gruppenpsychotherapie. In G. Stumm & A. Pritz (Hrsg.), *Wörterbuch der Psychotherapie* (S. 262). Wien: Springer.
- Psychrembel (1998). *Klinisches Wörterbuch*. Berlin: de Gruyter.

- Pulver, B. (2009). *Richtlinien für die Schülerzahlen*. Internet:
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/schulleitungen_undlehrpersonen/richtlinien_formulareundmerkblaetter.assetref/content/dam/documents/ERZ/AKVB/de/09_Schulleitungen_Lehrpersonen/sl_lp_Unterlagen_sch%C3%BClerzahlen_richtlinien_437979v13_d.pdf
[28.12.2013].
- Rau, S. (2013). *In die Schule, dann zur Therapie*. Internet:
<http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/In-die-Schule-dann-zur-Therapie-/story/28039115> [12.12.2013].
- Reichen, K. & Siegenthaler, J. (2002). *Die Trainings mit aggressiven und sozial unsicheren Kindern von Petermann & Petermann. Wie kann ein verhaltenstherapeutisches Training die Psychomotoriktherapie bereichern?* Diplomarbeit, HfH Zürich. o. O.
- Schattenhofer, K. (2009). Was ist eine Gruppe? Verschiedene Sichtweisen und Unterscheidungen. In Edding, C. & Schattenhofer, K. (Hrsg.), *Handbuch. Alles über Gruppen. Theorie, Anwendung, Praxis* (S. 16-43). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Schiffer, M. (1971). *Die therapeutische Spielgruppe*. Stuttgart: Hippokrates Verlag.
- Schmassmann, A. & Lang, S. (2010). *Neuere Arbeitsbereiche in der Psychomotorik*. Bachelorarbeit, HfH Zürich. o. O.
- Schmidt, W. (1997). *Veränderte Kindheit – veränderte Bewegungswelt: Analyse und Befunde*. Sportwissenschaft, 27, 143-160.
- Schmittchen, S. (1991). *Klientenzentrierte Spiel- und Familientherapie*. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Schwiddler, W. (1956). Vorwort zur deutschen Ausgabe. In S. R. Slavson (1972), *Einführung in die Gruppentherapie von Kindern und Jugendlichen*. Göttingen: Hubert.
- Seewald, J. (2009). Wann ist ein Ansatz ein Ansatz? Über Kriterien für psychomotorische Ansätze. *Praxis der Psychomotorik*, 34 (1), 31-34.
- Simon, R. & Tschudin-Leisi, N. (2013). *Lösungsfokussierte Psychomotorik. Ein Leitfaden*. Bachelorarbeit, HfH Zürich. o. O.
- Slavson, S. R. (1972). *Einführung in die Gruppentherapie von Kindern und Jugendlichen*. Göttingen: Hubert.
- Slavson, S. R. & Schiffer, M. (1976). *Gruppenpsychotherapie mit Kindern. Ein Arbeitsbuch*. Göttingen: Hubert.
- Sterzenbach, A. & Schneider, S. (2008). Soziale Ängste, Schüchternheit und Selbstwertproblem. In Lauth, G., Linderkamp, F., Schneider, S., Brack, U. (Hrsg.), *Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen* (S. 210- 221). Weinheim: Psychologie Verlags Union, Verlagsgruppe Beltz.

- Stumm, G. (2007). Psychotherapie. In G. Stumm & A. Pritz (Hrsg.), *Wörterbuch der Psychotherapie* (S. 569-570). Wien: Springer.
- van Wyk, J. E. (2005). Slavson, Samuel Richard. In G. Stumm, A. Pritz, P. Gumhalter, N. Nemeskeri & M. Voracek (Hrsg.), *Personenlexikon der Psychotherapie* (S. 445-447). Wien: Springer.
- Vetter, M. (2009). Welche Ziele verfolgt Psychomotorik im Gesellschafts- und Bildungskontext?: Anmerkungen aus dem Vergleich zweier Nachbarländer und eine Perspektive. *Motorik*, 32 (2), 59-66.
- Vetter, M., Amft, S., Sammann, K. & Kranz, I. (2010). *G-FIPPS: Grafomotorische Förderung. Ein psychomotorisches Praxisbuch*. Basel: Borgmann.
- Vogt, M. & Caby, F. (Hrsg.). (2009). *Ressourcenorientierte Gruppentherapie mit Kindern und Jugendlichen*. Dortmund: Borgmann.
- Wolf, F. (2005). De Shazer, Steve. In G. Stumm, A. Pritz, P. Gumhalter, N. Nemeskeri & M. Voracek (Hrsg.), *Personenlexikon der Psychotherapie* (S. 99-101). Wien: Springer.
- Wolf, F. (2007). Lösungsorientierte Kurztherapie. In G. Stumm & A. Pritz (Hrsg.), *Wörterbuch der Psychotherapie* (S. 411-412). Wien: Springer.
- Yalom, I. (2007). *Theorie und Praxis der Gruppenpsychotherapie*. Ein Lehrbuch. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Young-Bruehl, E. & Dunbar, C. (2009). *One Hundred Years of Psychoanalysis. A Timeline: 1900-2000*. Coversham Productions. o. O.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.

Abkürzungen

- AFoG = Auftragsfokussierende Gruppenkurztherapie
AGT = Aktivitätsgruppentherapie
AAGT = Aktivitäts-Aussprache-Gruppentherapie
astp = Association Suisse des Thérapeutes en Psychomotricité
HfH = Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
PMT = Psychomotoriktherapie
EDK = Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren

Abbildungen

- Abbildung 1: "Eisberg- Modell" (nach König & Schattenhofer, 2006, S.27)..... 15
Abbildung 2: "Schematische Darstellung des Gruppengeschehens" (nach Battegay, 1979, S. 20). 16
Abbildung 3: "Drei-Ebenen-Modell" (nach Perren & Malti, 2008, S. 266)..... 31

Tabellen

- Tabelle 1: Verlauf der Literaturrecherche. 8
Tabelle 2: Phasen der Gruppenentwicklung (vgl. Schattenhofer, 2009, S. 38-42).... 18
Tabelle 3: Wirkfaktoren der Gruppentherapie (vgl. Yalom, 2007 & Gephart, 2009). .23
Tabelle 4: Formate der AFoG (Hirschberg, 2012, S. 15)..... 67

Anhang

a Interviewleitfaden

1	Begrüssung
2	Angaben zur Person: Name, Alter, Ausbildung evtl. pädagogische Ausbildungen, mögliche Zusatzausbildungen, beruflicher Werdegang. 1. Wie kam es dazu dass Sie mit Gruppen arbeiten? (was ist der Hauptgrund/ Motivation des Angebotes)
3	Konzepte/ Theorien/ Art der Intervention: 1. Auf welche Theorien beziehen Sie sich? Evtl. benachbarte Theorien bspw. Psychologie/ Medizin.... 2. Mit welchen Konzepten arbeiten Sie? 3. Sehen Sie Ihr Angebot als Förderung oder als Therapie? Warum? 4. Welche Auffälligkeiten/Probleme/Störungsbilder behandeln Sie in der Gruppentherapie? 5. Findet Gruppentherapie in Kombination (zusätzlich zur Einzeltherapie statt) oder als Übergang oder als alleinige Therapieform statt? 6. Welche Wirkfaktoren hat die Gruppentherapie, die eine Einzeltherapie nicht hat? 7. Wo sehen Sie Nachteile und Grenzen der Gruppentherapie?
4	Gruppenorganisation: 1. Wie kommt eine Therapiegruppe zustande? in Bezug auf Homogenität, Heterogenität, Alter, Geschlecht, Störungen... 2. Welches sind die Voraussetzungen (z.B. Alter, sozio-emotionale Kompetenzen), die ein Kind für die Gruppe mitbringen muss? 3. Wie gross ist die Gruppe? Anzahl? 4. Wie viele Therapeuten arbeiten mit? 5. Welche Grösse hat der Therapieraum?
5	Umsetzung in die Praxis: 1. Wie sieht die Struktur einer Stunde aus? (Bsp.) 2. Wie werden Therapieziele festgelegt, für die Gruppe oder für das einzelne Kind? 3. Welche Rolle spielt die Therapeutin im Gruppensetting? Unterschiede zum herkömmlichen Setting?
6	Stand der Gruppentherapie in der PMT 1. PM-Therapeut/innen haben Angst, dass man ihre Einzel- und Kleingruppensettings durch Gruppenangebote ersetzt. Was sagen sie zum Vorwurf der Gruppentherapie als „Sparmassnahme“? 2. Wie schätzen sie die Zukunftsperspektive der Gruppentherapie in der PMT ein? Auch in Bezug zur Integration...
7	Welches sind für Sie die wichtigsten Bedingungen damit die psychomotorische Gruppentherapie gelingt?

b Transkripte

Aus Datenschutzgründen liegen die Transkripte der Interviews dieser elektronischen Version der Arbeit nicht bei.

c Kategorien-Tabellen

Theorien/ Methoden/ Konzepte	
A	<p>Ich ziele darauf ab, dass die Kinder Eigenverantwortung übernehmen können. Ich gebe den Kindern nicht alles vor, was bei den Kindern zuerst eine Euphorie auslöst. Aber dies führt danach schnell zu Verunsicherung. Als Therapeutin bin ich in dieser Phase gefordert Grenzen und Regeln zu setzen. In dieser Phase ist es wichtig, dass ich den Kindern nicht einfach eine Lösung anbiete. Ich habe die Kinder beobachtet und mit der Zeit bemerkt, dass meine Präsenz auch eine Struktur gibt. In der ersten Zeit eines Gruppenprozesses musste ich öfters intervenieren und die Kinder ganz bewusst verbal begleiten. Viele Kinder welche einfach losschlagen, finden die Worte nicht, um eine emotionale Befindlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Aus diesem Grund benenne ich auch oft die Gefühle, im Sinne wie: „Macht dich das nun wütend?“ Durch die Supervision bemerkte ich, dass es enorm wichtig ist, dass ich mich nicht darauf verkrampfe, dass die Kinder zusammenspielen, denn die Kinder spüren diese Erwartung. Sobald ich diese Erwartungshaltung abgelegt hatte, kam es bei den Kindern zu einem Zusammenspiel.</p>
B	<p>Bezieht sich auf Jürgen Seewald. Bei gewissen müssen wir mehr verhaltenstherapeutisch, bei anderen mehr im verstehen den Bereich arbeiten. Nein, wir haben kein klares Konzept nach welchem wir uns richten.</p>
C	<p>Ich beziehe mich auf den Heilpädagogisch- humanistischer Hintergrund, Neurologie, das Wissen über die Sensorik und Motorik, Psychologie, Psychoanalytik, Systemik, welche das ganze Familiensystem beinhaltet. Weitere Methoden, auf welche ich mich beziehe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die eigene Bewegungserfahrung steht im Vordergrund. Wobei ich meinen Körper wahrnehme und meinen Körper als Arbeitsinstrument brauche und auch einsetze. „Dialogue tonique“- der tonische Dialog- auf Körperebene ist man im Dialog, mit dem Kind/ Mensch mit dem man gerade arbeitet. Man ist dabei ständig in dem Prozess des Va-et-vient: das „ Zum Anderen gehen“ und das „Zurück zu dir kommen“. • Es ist die Methode, dass „man eine Beziehung zu sich selbst, zu anderen und zur Umwelt“ hat. • Eine weitere Methode ist die kindzentrierte Entwicklung: dass das Kind von seiner Entwicklung für die Gruppe bereit ist. Dann schaut man in der Gruppe wieder den Prozess und den Gruppenprozess an, sowie die darin herrschende Dynamik. • Auch Rituale sind eine Methode. • Der Raum selbst: Wenn es möglich ist, versuchen wir eine geschlossene Gruppe zu bilden. So dass man zu einer Konstanz gelangt, da die Kinder in der Gruppe einen Prozess durchlaufen, mit Phasen der Aufspaltung, Kleinteambildung, sich Absondern, sich wieder zusammenfügen.

	Theorien/ Methoden/ Konzepte
D	<p>Ich habe 3 Standbeine: Pädagogik/Sonderpädagogik, die Psychomotorik und die Psychologie. Aber was für mich sehr wichtig ist, immer dem Schwerpunkt auf die Bewegung, Körperwahrnehmung und Handlungsebene zulegen.</p> <p>Die Dimensionen der Psychomotorik (Kraft, Raum, Zeit, Koordination, Dissoziation) bilden den Schwerpunkt in jeder meiner Therapiestunden. Dazu brauche ich den Körper und die Bewegung und stütze mich dabei auf die beschriebenen drei Beine. Das Ziel ist z.B. pädagogisch und das Mittel ist die Bewegung. Das Handeln vollzieht sich immer über die Bewegung, Musik und Tanz.</p> <p>Konzepte: Vom philosophischen Ansatz her ist es ganz klar der Humanistische. In Bezug auf die Konzepte ist es die Bio-Psychosoziale Sichtweise. Es sind der körperliche, der psychische und der soziale Aspekt, wobei das System eine wichtige Rolle spielt in der PMT, der systemische Ansatz. Weiter ziehe ich Elemente aus der ressourcenorientierten Richtung in meine Therapie mit ein. Ich arbeite auch klientenzentriert. Für mich kommen dann auch noch entwicklungstheoretische Konzepte, wie sie z.B. Erikson formuliert hinzu. Das ist wichtig für mich zu wissen, in welchem Alter der Kinder, welche Entwicklungsthemen relevant sind. Ebenfalls sind spieltheoretische Konzepte von Bedeutung, damit ich weiss, in welchem Alter, welche Spiele für die Kinder wichtig sind. Die Methoden sind multimodal und aus verschiedenen Richtungen zusammengefügt. Ich achte auf das Körperempfinden, aber auch auf den Körperausdruck, auf die Bewegungsqualität, auf die Bewegungsmuster und setze diese auch immer wieder um.</p>

	Therapeutische Bezugspersonen	Therapeutenanzahl
A	<p>Ich ziele darauf ab, dass die Kinder Eigenverantwortung übernehmen können. Ich gebe den Kindern nicht alles vor, was bei den Kindern zuerst eine Euphorie auslöst. Aber dies führt danach schnell zu Verunsicherung. Als Therapeutin bin ich in dieser Phase gefordert Grenzen und Regeln zu setzen. In dieser Phase ist es wichtig, dass ich den Kindern nicht einfach eine Lösung anbiete. Ich habe die Kinder beobachtet und mit der Zeit bemerkt, dass meine Präsenz auch eine Struktur gibt. In der ersten Zeit eines Gruppenprozesses musste ich öfters intervenieren und die Kinder ganz bewusst verbal begleiten. Viele Kinder welche einfach losschlagen, finden die Worte nicht, um eine emotionale Befindlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Aus diesem Grund benenne ich auch oft die Gefühle, im Sinne wie: „Macht dich das nun wütend?“ Durch die Supervision bemerkte ich, dass es enorm wichtig ist, dass ich mich nicht darauf verkrämpfe, dass die Kinder zusammenspielen, denn die Kinder spüren diese Erwartung. Sobald ich diese Erwartungshaltung abgelegt hatte, kam es bei den Kindern zu einem Zusammenspiel. In einer Sechsergruppe gebe ich mich wenig ins aktive Geschehen ein. Ausser es sei denn ein ganz spezifisches Angebot. Bei der Jungengruppe z.B. machen wir viele Kampfspiele bei der wir Therapeutinnen auch daran beteiligt sind. Aber in einer normalen Sechsergruppe nehme ich eher die Beobachterrolle ein. Bemerkte ich jedoch, dass die Kinder so verunsichert sind und sie sich nur blöd benehmen können, dann strukturiere ich den Anfang mit einem vorgegeben Spiel von mir.</p>	1 Psychomotoriktherapeutin.
B	<p>Unsere Grundhaltung bleibt immer gleich: wir arbeiten im Teamteaching und jede hat ihre eigenen Vorzüge, wir nutzen das Vieraugenprinzip. Wir sehen uns als Begleitung, Coach und Unterstützung, die die Kinder ab und zu auch alleine lassen. Das erweitert auch unser Verständnis, was zwischen den Kindern abläuft. Es ist dabei wichtig, auf die andere Psychomotoriktherapeutin einzugehen, ähnliche Vorstellungen zu haben und einen gemeinsamen Nenner.</p>	2 Psychomotoriktherapeutinnen; Teamteaching.
C	<p>Ich finde es einen grossen Vorteil mit einer anderen Psychomotoriktherapeutin zusammen zu arbeiten. Es herrscht die Abmachung, dass immer eine von uns die Leitung hat und die andere das Geschehen von aussen beobachten kann, dies wechselt immer ab. Dadurch habe ich die Gelegenheit, die Dynamik von aussen zu beobachten und nicht direkt im Geschehen zu sein. Ich selbst empfinde mich strenger als im herkömmlichen Setting, meine Aufträge sind klarer und meine Stimme betonter.</p>	2 Psychomotoriktherapeutinnen, Teamteaching, die Stunde wird gemeinsam analysiert und reflektiert, es gibt einen Austausch bezüglich des Gruppengeschehens.

	Therapeutische Bezugspersonen	Therapeutenanzahl
D	<p>Ich bin direkter. Ich bereite die Stunde anders vor. Ich bin sicher auch pädagogischer. Ich wertere methodisch-didaktische Aspekte höher. Ich bin weniger Nahe beim Individuum, ich muss den Überblick über die Gruppe haben. D.h. ich bin mehr bezogen auf das Gruppengeschehen. Ich bin aktiver in der Mitgestaltung, indem ich auch mehr bestimme und interveniere. Ich muss regelnd sein in der Gruppendynamik, damit es nicht eskaliert. In der Gruppentherapie tendiere ich eher Richtung Pädagogik und bin eher Lehrerin und gebe den Ton an. Ich signalisiere, dass ich der Chef bin. In der Einzeltherapie steht eher das Individuum im Zentrum. Und ich bin nach der Gruppenstunde erschöpfter als nach einer Einzelstunde.</p>	<p>1 Psychomotoriktherapeutin, wünscht sich interdisziplinären Co-Therapeut.</p>

	Grösse, zeitl. Rahmen	Zusammensetzung	Vergleich zum Einzelsetting
A	6 Kinder 90 Minuten alle zwei Wochen	Konstante Gruppe, Gruppenzusammensetzung ist an eine Indikation gebunden: Förderung sozialer Fähigkeiten, Altersdifferenz zwischen zwei bis drei Jahren, ab siebten Lebensjahr keine gemischten Gruppen.	Ressourcennutzung erfolgt besser, schnellerer Zugang, Kinder fühlen sich in einer Gruppe wenig überfokussiert, können mehr sich selber sein.
B	4-6 Kinder 1 Stunde wöchentlich	Offene Gruppe, Teilnehmer wechseln, keine Gruppe mit Kindergartenkinder, erste bis dritte Klasse, fünfte bis sechste Klasse, Alter und Entwicklungsstand sind entscheidend, Mädchen und Jungen gemischt, teilweise abhängig von der Indikation.	Das arbeiten in Gruppen ist natürlicher- spiegelt die alltäglichen Situationen der Kinder wieder. Für die Kinder sind es geschützte Übungsräume in denen sie realitätsnahe Erfahrungen machen können.
C	5-7 Kinder 75- 90 Minuten wöchentlich 1/2- 1 Jahr	Pragmatische Gründe spielen eine Rolle, auch das Alter und das Entwicklungsalter. Es wird auf Ähnlichkeit bei der Zusammensetzung in Bezug auf Therapieindikation geachtet, wobei dies nicht immer möglich ist.	Gerade bei sozio- emotionalen Themen profitieren Kinder mehr von einer Gruppentherapie als bei einer Einzeltherapie, von den Anwendungen und Fähigkeiten unterscheidet sich jedoch nicht viel.
D	6 Jugendliche 90 Minuten	Gruppe wird von Station zugeteilt. Alter: 12- 18 Jahre, heterogene Gruppen und störungsspezifische Gruppen, Geschlechter gemischt. Es gibt Argumente für eine gemischte Gruppe und je nach Indikation ist eine homogene Gruppe angezeigt. Wenn ein Jugendlicher früher austritt, dann kann einen anderen Jugendlichen dazu kommen, das darf jedoch nur ein bis zwei Mal vorkommen.	Arbeit an Themen, welche sonst schwierig sind, bspw. wie Nähe-Distanz oder Tonusregulierung im sozialen Kontext, aber auch das Einnehmen von Raum, die Abgrenzung, soziale Kompetenzen und Ausdruck und Interpretation von Gefühlen (Selbst- bzw. Fremdwahrnehmung). Das Interaktive finde ich schon wichtig im Alter der Jugendlichen in der Peergruppe.

	Indikationen	Grenzen der Gruppentherapie	Bereicherung für das Kind
A	Verhaltensauffällige Kinder.	Sehr aufwändig, Wenn zu viele auffällige Kinder in einer Gruppe sind, zu viele gleiche Störungsbilder verhindert, dass Ressourcen hervorkommen. Wenn Kinder Konflikte mit ihrer Individuation haben und Mühe, ihr eigenes zu entwickeln. Auch Kinder mit ausgeprägten Wahrnehmungsstörungen. Weiterhin Kinder die in ihrer Entwicklung noch nicht für die Gruppe bereit sind, bspw. Traumatisierungen.	Kinder sehen, dass sie nicht alleine sind mit ihrem Problem, das stärkt die Solidarität unter den Kindern. Sie erfahren ein Gemeinschaftsgefühl, vor allem, da sie sonst häufig die Aussenseiter-Rolle haben. Die Gruppe ist ein geschützter Raum, indem unter Aufsicht geübt werden kann. Es entstehen Freundschaften welche sonst nicht entstehen würden.
B	Leichte motorische Auffälligkeiten, starke soziale Störungen, eigentlich alle Störungsgruppen, aber keine ADHS oder Autisten Gruppen.	Kinder die emotional viel zu tragen haben, können von einer Gruppentherapie schlechter auffangen werden als in einer Einzeltherapie. Auch komplexe Familiensituationen scheinen für die Gruppentherapie eher grenzwertig.	Es ist eine Möglichkeit den Transfer von der Therapie in die Schule und Freizeit.
C	Motorische Ebene, für hypotone Kinder, Probleme mit dem Umgang von Nähe und Distanz, Kraftdosierung, soziale Interaktionen.	Gruppentherapie ist sehr aufwändig. Es ist schwierig eine geeignete Turnhalle zu finden, hinzu kommt der grosse Aufwand, Material zu besorgen. Auch wenn man merkt, dass ein Kind die Gruppe sprengt, wenn zu viele oder zu wenig Kinder in einer Gruppe sind. Es ist auch schwierig, passende Kinder finden, welche bereit sind für eine Gruppe.	Die anderen Kinder! Gerade bei sozialen Themen profitieren Kinder sehr von einer Gruppentherapie. Das ist für mich der grösste Unterschied zur Einzeltherapie.

	Indikationen	Grenzen der Gruppentherapie	Bereicherung für das Kind
D	<p>Ich habe ein gemischte Gruppe mit somatoformen Störungen, dissoziativen Störungen und Jugendliche mit depressiver Symptomatik, Zwangsstörungen und Essstörungen. Das Knüpfen von Sozialkontakten oder Kommunikation, Aufnahme von Interaktionen.</p>	<p>Keine Gruppe bei Kinder und Jugendlichen mit Anorexie (Magersucht). Jugendliche mit Schwierigkeiten, sich auf die Wahrnehmung des Körpers einzulassen (wenn zu viel Ablenkung vorhanden ist), bspw. Hyperaktive. In der Gruppe dauert es länger bis die Jugendlichen ihre Scham und Hemmungen überwunden haben. Scheue, stille und gehemmte Jugendliche gehen in der Gruppe eher unter. Und auf individuelle Themen kann weniger eingegangen werden. Mein Energieaufwand ist grösser als in der Einzeltherapie. Es gibt räumliche Einschränkungen.</p>	<p>Für die Jugendlichen ist die Interaktion in der Peergruppe von Vorteil. Das gegenseitige Motivieren und die Akzeptanz in der Peergruppe sind ebenfalls sehr wichtige Komponenten. Die Kohäsion ist sicher auch ein wichtiges Thema. Alternative Wahrnehmungen: es ist ein wichtiger Austausch, zu sehen, dass das, was der Andere macht, nicht falsch ist, sondern anders. Interpersonelles Lernen ist für mich auch ein wichtiger Punkt. Das Schinden des negativen Gefühls der Einzigartigkeit kann in der Gruppe auch erfahren werden. Zu sehen, ich bin nicht die Einzige, der es so schlecht geht, die anderen haben auch Probleme. Die gegenseitige Unterstützung und Ermutigung sowie Modellernen sind ebenfalls Wirkfaktoren der Gruppentherapie.</p>

	Raum	Material	Eltern/ Schule
A	Er darf nicht zu klein sein. Geeignet wäre eine Turnhalle, in meinem Therapie-raum fühlen sich die Kinder aber auch wohl.	Es darf nicht zu viel Material im Raum sein. Je grösser die Gruppe, desto weniger Material ist sinnvoll, um eine Materialschlacht zu verhindern. Gewisse Materialien nehme ich vorgängig aus dem Raum.	Es ist hilfreich, wenn Eltern das Gruppenangebot als nützlich ansehen und sie hinter der Gruppentherapie stehen. Das trägt viel zum Gelingen bei.
B	So, dass etwa 8 Kinder Platz finden würden.	Materialaufwand ist unterschiedlich: manchmal sehr viel, dann wieder sehr wenig. Teilweise geben wir vor, welches Material verwendet wird, indem wir bestimmen, welches das aufgestellt wird (Posten).	Resonanz von Eltern und Lehrpersonen ist hoch, wenn wir die Gruppentherapie vorschlagen. Für Eltern ist eine Gruppentherapie leichter zu akzeptieren als eine Einzeltherapie. Gruppentherapie ist für alle Beteiligten viel angenehmer.
C	Turnhalle, wobei darauf geachtet wird, dass Nischen, Höhlen und Pauseninseln gebaut werden können.	Vorhandenes Material in Turnhallen, aber auch selbst mitgebrachtes.	Eltern sind im Prozess mit dabei, wenn es um die Entscheidung geht, ob ein Kind für die Gruppentherapie fähig ist.
D	Etwa 50 m ² .	Pm-Therapeut D zeigt uns den Raum: „normal“ eingerichteter PMT Raum mit Schaumstoffklötzen, Trampolin, Spielen, Tisch, Langbank.	Für die Eltern dieser Kinder kann eine solche Gruppe auch eine Entlastung sein, wenn ihr Kind mit anderen Kindern der gleichen Thematik zusammen in einer Gruppe sein kann.

